

ISSN 1605-6574

ІНТРОДУКЦІЯ
РОСЛИН
Plant
introduction

1 • 2002

Засновники

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України, Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор), П.А. МОРОЗ (заступник гол. редактора), П.Є. БУЛАХ (відповідальний секретар), С.І. КУЗНЕЦОВ, В.Г. СОБКО, С.В. КЛИМЕНКО, В.І. МЕЛЬНИК, Л.І. БУЮН, Г.М. МУЗИЧУК, А.П. ЛЕБЕДА, Н.О. ДЕНИСЬЄВСЬКА (секретар), Д.В. ДУБИНА, О.А. КАЛІНИЧЕНКО, І.С. КОСЕНКО, Л.П. МОРДАТЕНКО, О.О. ІЛЬЄНКО, Г.Т. ГРЕВЦОВА, В.В. КАПУСТЯН, І.П. ГОРНИЦЬКА, О.З. ГЛУХОВ, А.Ю. MAZUR, А.І. ЛІЩУК, В.І. МИТРОФАНОВ, В.Ф. САЙКО, І.А. MAZUR, В.Г. КУРГАК, М.І. БАХМАТ, Д.Б. РАХМЕТОВ, В.П. КУЧЕРЯВИЙ, О.С. ДЄМІДОВ (Росія), Є. ПУХАЛЬСЬКІ (Польща), ПІТЕР ВАЙС ДЖЕК-СОН (Велика Британія)

Редакція

Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1
НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Тел. 294-95-58

EDITORIAL BOARD

T.M. CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief), P.A. MOROZ (Associate Editor), P.E. BULAKH (Managing Editor), S.I. KUZNETSOV, V.G. SOBKO, S.V. KLIMENKO, V.I. MELNIK, L.I. BUYUN, G.M. MUZYCHUK, A.P. LEBEDA, N.O. DENISYEVSKA (Secretary), D.V. DUBINA, O.A. KALINICHENKO, I.S. KOSENKO, L.P. MORDATENKO, O.O. ILYENKO, G.T. GREVTSOVA, V.V. KAPUSTYAN, I.P. GORNYTSKA, O.Z. GLUKHOV, A.Yu. MAZUR, A.I. LISHCHUK, V.I. MITROFANOV, V.F. SAYKO, I.A. MAZUR, V.G. KURGAK, M.I. BAKHMAT, D.B. RAKHMETOV, V.A. KUCHERYAVY, O.S. DEMIDOV (Russia), E. PUHALSKY (Poland), PETER S. WYSE JACKSON (Great Britain)

Editorial office

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, 1,
Timiryazevska Str., Kyiv, 01014, Ukraine
Tel. 294-95-58

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації — серія KB № 3767 —
видане 06.04.1999

Друкується за постановою редакційної колегії журналу

Підписано до друку 03.10.2002. Формат 84×108/16. Папір офсетний № 1. Друк офсетний.
Гарнітура Балтіка. Ум. друк. арк. 14,17. Обл. вид арк. 12,45. Наклад 200 пр. Зам. 773.

Друкарня Видавничого дому «Академперіодика».
01004 Київ, вул. Терещенківська, 4

МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВИЙ
ЖУРНАЛ

Заснований у 1999 р.
Виходить 4 рази на рік

1 • 2002

ЗМІСТ

Збереження біорізноманіття рослин *ex situ* та *in situ*

ГЛУХОВ О.З., ОСТАПКО В.М., ПРИХОДЬКО С.А. Роль Донецького ботанічного саду НАН України у вивченні й збереженні біорізноманітності степів південного сходу України
ГАВРИЛЕНКО В.С. Біосферні функції "Асканії-Нова" у південному степовому регіоні України
РУБЦОВ А.Ф., ГАВРИЛЕНКО Н.О. Колекційний фонд деревних рослин парку "Асканія-Нова": стан та перспективи збагачення і використання
ВУ НГОК ЛОНГ. Рід *Eria* Lindl. (Orchidaceae Juss.) у В'єтнамі
ХАРЧЕНКО І.І. Інтродукція камелій
КАРНАТОВСКАЯ М.Ю. Градієнтний аналіз растительности на топоклине Нижнеднепровских песков

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції рослин

БУЛАХ П.Е. Поняття "надежность" в інтродукції рослин
МАР'ЮШКІНА В.Я. Адвентизація рослинності як наслідок спонтанної та цілеспрямованої інтродукції рослин
РУБЦОВА О.Л., ЧИЖАНЬКОВА В.І. Інтродукція *Rosa spinosissima* L., її форми 'Double White' та сортів у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України
КОСЕНКО І.С. Ліщини (*Corylus* L.) у плодівництві України
ГРИЦЕНКО В.В. Інтродукційні популяції видів роду *Agum* L. (Araceae Juss.) у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України

CONTENTS

Preservation of Plants Biological Diversity *Ex Situ* and *In Situ*

- 3 GLUKHOV A.Z., OSTAPKO V.M., PRIKHOD'KO S.A. The role of the Donetsk botanical gardens of the NAS of Ukraine in the study and conservation of the South-eastern steppes of Ukraine
8 HAVRYLENKO V.S. Biosphere functions of the reserve *Askania Nova* in the south steppe region of Ukraine
15 RUBTSOV A.F., HAVRYLENKO N.A. The state and prospects of the enrichment and use the woody plants collection fund of the dendrological park *Askania-Nova*
22 VU NGOC LONG. The genus *Eria* Lindl. (Orchidaceae Juss.) in Vietnam
32 KHARCHENKO I.I. Introduction of camellias
37 KARNATOVSKAYA M.Yu. The gradient's analysis of vegetation on territory topowedge of sands lower Dnipro

Theory, Methods and Practical Aspects of Plant Introduction

- 40 BULAKH P.E. The notion *safety* in the plant introduction
49 MARYUSHKINA V.Ya. Adventization of vegetation as the consequence of spontaneous and purposeful plant introduction
61 RUBTSOVA O.L., CHIZHAN'KOVA V.I. Introduction of *Rosa spinosissima* L., its form 'Double White' and cultivars in M.M. Grishko National Botanical Gardens of the National Academy of Science of Ukraine
65 KOSENKO I.S. The hazels (*Corylus* L.) in the fruit-growing of Ukraine
70 GRYTSENKO V.V. Introductory populations of species of genera *Arum* L. (Araceae Juss.) in M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

**Біологічні особливості, онто- та філогенез
інтродукованих рослин**

ВІТЕНКО В.А. Насіннєве розмноження *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid. в умовах Правобережного Лісостепу України
ІЩУК Л.П. Насіннєве розмноження *Carpinus caucasica* A. Grossh. у дендрологічному парку "Софіївка" НАН України

ГРАБОВИЙ В.М. Схожість і динаміка проростання насіння платанів західного та кленолистого
СОЛОНЕНКО В.І. Морфобіологічні особливості *Trifolium ambiguum* Vieb. у фазах цвітіння й плодоношення в умовах Лісостепу України

КОМИР З.В., АЛЕХИН А.А., АЛЕХИНА Н.Н. Начальные периоды онтогенеза ex situ некоторых видов рода *Stachys* L. (Сообщение 2)
КОЛДАР Л.А. Вплив інтенсивності освітлення на ріст і розвиток *Cercis canadensis* L. та *C. siliquastrum* L.

ДОЙКО Н.М. Особливості перезимівлі деревних витких рослин дендрологічного парку "Олександрія" НАН України

СОБКО В.Г., БАБЕНКО Л.О. Екобіоморфи водних і прибережних рослин середнього басейну р. Рось
ЧЕРНЕЦЬКИЙ М.А. Структурна організація листка інтродукованих видів *Kalanchoe* в умовах захищеного ґрунту

Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках

ПЛЕСКАЧ Л.Я. Фітотоксичність техногенно забруднених ґрунтів дендропарку "Олександрія" НАН України

Паркознавство та зелене будівництво

ГОЛУБ В.М., ГОЛУБ Н.П. Декоративні гідрофіти Правобережного Лісостепу України та перспективи використання їх в озелененні водойм

Ювілейні дати

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ЧУВІКІНА Н.В. Світлана Миколаївна Приходько — видатний науковець, залюблений у квіти (До 80-річчя з дня народження)

**Biological Peculiarities, Ontogenesis and
Phylogeneses of Introduced Plants**

VITENKO V.A. Seed propagation of *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid. in conditions of Right-Bank of the Forest-Steppe of Ukraine

83 ISCHUK L.P. Seed propagation of *Carpinus caucasica* A. Grossh. in the dendrological park *Sofiyivka* of the NAS of Ukraine

89 GRABOVIY V.M. Germinating and dynamics of germination seeds of *Platanus occidentalis* and *P. acerifolia*

93 SOLONENKO V.I. Morphological and biological peculiarities of *Trifolium ambiguum* Bieb. in flowering and fruiting phases in conditions of the Forest-Steppe of Ukraine

97 KOMIR Z.V., ALEKHIN A.A., ALEKHINA N.N. The initial periods of ontogenesis ex situ of some species of the genus *Stachys* L. (Report 2)

102 KOLDAR L.A. Influence of intensity of light on the growth and development of *Cercis canadensis* L. and *C. siliquastrum* L.

106 DOIKO N.M. Peculiarities of hibernating of ligneous climbing plants in the dendrological park *Alexandria* of the NAS of Ukraine

112 SOBKO V.G., BABENKO L.A. Ecobiomorphs of aquatic and coastal plants of the Ros' river middle basin

117 CHERNETSKYI M.A. Structural organization of leaf for introduced species of *Kalanchoe* in protected ground conditions

Physiologo-biochemical investigations in botanical gardens and dendrological parks

122 PLESKACH L.Ya. Phytotoxicity of technogenic polluted soils of the dendrological park *Alexandria* of the NAS of Ukraine

Park Study and Park Architecture

129 GOLUB V.N., GOLUB N.P. Decorative hydrophytes of Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine and perspectives of their using for decoration of water reservoirs

Forums

133 CHEREVCHENKO T.M., CHUVIKINA N.V. Svitlana Mykolaevna Pryhod'ko — remarkable scientist, who lived in love with flowers (on the 80-th anniversary of birth)

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН EX SITU TA IN SITU

УДК 581.522.4:502.7:581.4:711.1(477.60)

О.З. ГЛУХОВ, В.М. ОСТАПКО, С.А. ПРИХОДЬКО

Донецький ботанічний сад НАН України
Україна, 83059 м. Донецьк, пр. Ілліча, 110

РОЛЬ ДОНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ НАН УКРАЇНИ У ВИВЧЕННІ Й ЗБЕРЕЖЕННІ БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ СТЕПІВ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ

Охарактеризовано основні напрями досліджень біорізноманітності степів південного сходу України: флористичний, критико-систематичний, геоботанічний, інтродукційний, созологічний.

Серед усіх екосистем світу доля степів найдраматичніша. Степовий біом у нашій країні віднесено до першочергових природоохоронних об'єктів як найбільш уразливий. Він повільно відновлюється при порушенні екотопу і швидко скорочує територію під впливом антропогенного пресу.

Рослинний покрив південного сходу України характеризується високим флористичним багатством і різноманітністю. За флористичним районуванням регіон належить до Східнопричорноморської підпровінції, яка входить до складу Голарктичного царства, Північнопалеарктичного підцарства, Панонсько-Причорноморсько-Прикаспійської області, Причорноморсько-Донської провінції [1]. Основний тип рослинності — степовий. Донеччина розташована в підзоні різнотравно-кострицево-ковилових степів Приазовсько-Чорноморської й Середньодонської підпровінцій Європейсько-Азіатської степової області, для якої характерні

лучні, справжні, петрофітні й псамофітні степи [8].

Причорноморські справжні степи представлені посушливими багаторізнотравно-дерновозлаковими степами, пов'язаними на плакорах з типовими чорноземами. Поряд з плакорними типами степів зустрічаються їх едафічні варіанти — петрофітні та псамофітні степи, розташовані на схилах долин малих притоків річок. Ґрунтоутворюючими породами є продукти руйнування кам'яновугільних сланців, піщаників, вапняків. Для цієї території притаманні особливі різновидності петрофітних степів, зумовлені виходами крейди та вапняків — кальцепетрофітон та гранітів — сілікопетрофітон. Унікальність їх визначається своєрідним рослинним покривом, який характеризується специфічністю та ендемізмом [1, 25]. Псамофітні степи нині займають невеликі площі, але у доагрикультурний період вони переважали на піщаних терасах річок. У низинах, на галявинах байрачних лісів зустрічаються справжні лучно-

© О.З. ГЛУХОВ, В.М. ОСТАПКО, С.А. ПРИХОДЬКО, 2002

степові угруповання та угруповання остепнених луків.

Ділянки степової рослинності Донбасу, які збереглися (понад 600 тис. га), зазнали ерозії, надмірного випасу, близько 65 % їх території перебуває у незадовільному стані [19].

Протягом двох століть учені-ботаніки займалися вивченням степів південного сходу України. Велику роль у пізнанні степової флори і рослинності регіону відіграли роботи М.В. Клокова, М.І. Котова, А.М. Краснової, Д.М. Доброчаєвої, Г.І. Білика, В.С. Ткаченка, Ю.Д. Клеопова, Є.М. Лавренка, О.М. Дубовик, Є.М. Кондратюка, С.С. Морозюк, В.І. Талієва та ін. [1, 21, 26], що лягли в основу комплексного вивчення рослинного покриву південного сходу України. У 1964 р. був організований Донецький ботанічний сад НАН України (ДБС). За активної безпосередньої участі Є.М. Кондратюка, Д.С. Івашина, Г.І. Хархоти, С.М. Зиман та ін. [11—14, 24, 28] було розроблено структуру колекцій та експозицій, у тому числі закладено ділянки степових рослин і сформовано основні завдання досліджень флори південного сходу України та інтродукції степових рослин.

Подальше вивчення рослинного покриву степів донецькими ботаніками охоплювало такі напрями:

- флористичні дослідження складу й структури степів, їх антропогенної динаміки;
- критико-систематичне вивчення окремих таксонів;
- геоботанічні дослідження синтаксономічної різноманітності рослинності;
- фітоценотичні дослідження структури і динаміки рослинних угруповань у зв'язку з проблемою їх моделювання;
- інтродукційне вивчення степових рослин з метою розробки методів відновлення степової рослинності і використання їх у фітомеліорації порушених територій, збагачення асортименту рослин, які використовуються в озелененні.

Зазначені основні напрями досліджень розробляються і нині. Наукові й практичні результати досліджень відображені у ряді монографій і статей [1, 4, 6, 9, 17—20, 24].

Критичне вивчення флори південного сходу України дало змогу встановити її таксономічний склад: 1949 видів, 627 родів із 133 родин. З них 45 % — це степофітон. Щорічно під час експедиційних досліджень виявляються нові для регіону види. В основному це адвентивні види, за останні 10 років виявлено понад 50 занесених видів [4, 22]. Але водночас кожного року знаходять одиниці нові для регіону види з числа аборигенних, рідкісних, ендемічних і реліктових, наприклад *Thymus ciliatissimus* Klokov, *Solanum zelenetzki* Pojark, *Rosa parviuscula* Chrshan et Laseb. та інші.

Відтворення степової рослинності можна розглядати як один з найефективніших методів збереження рідкісних і зникаючих видів у культурі. В умовах штучної системи степових фітоценозів, що розвиваються, досліджують динаміку популяцій степових видів, які відіграють різну фітоценотичну роль у природі. Це дає можливість краще зрозуміти причини їх раритетності. Апробовані в ботанічному саду методи відновлення степової рослинності використовувалися в охоронній зоні заповідника "Стрільцівський степ", а також для поліпшення рудеральних екотопів у місті Донецьку. Ці підходи доцільно використовувати як бар'єр для експансії агресивних адвентивних видів, наприклад *Ambrosia artemisifolia* L. [15].

Поряд зі створенням штучних степів проводиться інтродукційне вивчення понад 200 видів степових рослин — едифікаторів, доміантів, характерних степових видів в умовах монокультури. Досліджуються їх біологічні та екологічні особливості, що дало змогу рекомендувати понад 160 видів для широкого впровадження в практику як декоративні, фітомеліоративні, лікарські, ефіроолійні, харчові [16].

У південно-східному регіоні України вченими ДБС описано 19 нових для науки видів, у тому числі представників степової флори: *Stipa donetzica* Chuprina, *Rosa krynkensis* Ostapko, *Thymus kondratjukii* Ostapko, *T. didukhii* Ostapko, *Galium raisae* Ostapko, *G. lanulosum* Ostapko, *G. donetzkiensis* Ostapko, *G. glabricarpum* Ostapko, *G. kondratjukii* Ostapko, *Veronica cretacea* Ostapko, *V. donetzica* Ostapko, *V. pontica* Ostapko, *V. semiglabrata* Ostapko, *Carduus kondratjukii* Gorlaczewa, *C. tortuosus* Gorlaczewa et Kondr. [4].

Проведено глибоке вивчення процесів антропогенної трансформації флори, встановлено її структуру, просторову, ценотичну та екологічну організацію. Виявлено типи антропогенно трансформованих флор, визначено спрямованість процесів флорогенезу, його специфічність в умовах Донбасу [1, 2, 7, 10, 23, 27].

Поряд з флористичними дослідженнями вченими ботанічного саду проведені фітоценотичні, пов'язані з проблемою відновлення та охорони степової рослинності. На основі вивчення фітоценотичної різноманітності ковилових степів розроблено їх класифікацію, яка дає можливість моделювати штучні степові фітоценози. У цій класифікації Т.Т. Чуприною виділено 5 підтипів та 14 класів формацій на основі екотопологічної специфічності [19, 30]. Вивчаються процеси перетворення флори й рослинності пасовищ. Отримані результати використовуються у розробках ботанічного саду щодо відновлення низькопродуктивних кормових угідь та створення багатовидових кормових агрофітоценозів степового типу, які саморегулюються та самовідновлюються. З їх допомогою можна також прогнозувати стан кормових ресурсів регіону [11, 31].

Велике теоретичне й практичне значення має унікальний експеримент зі створення в ДБС шести еталонних варіантів різнотравно-кострицево-ковилових степів, до складу яких входять 426 видів, що утворюють 90 асоціацій 20 формацій домінантної кла-

сифікації рослинності, які сформувалися більш як за 30 років експерименту. У складі штучних степових фітоценозів 9 формацій, занесених до Зеленої книги України, 29 видів включено до Червоної книги України, 6 — до "Європейського червоного списку". Експеримент дав змогу виявити закономірності прискороного формування степових фітоценозів за допомогою різноманітних методів впливу на них, шляхом введення у певній послідовності видів різних біоморфологічних типів [29]. За флористичним багатством та фітоценотичною різноманітністю аналогів штучним степам ДБС у світі не існує. Вони мають теоретичне наукове значення в аспекті розробки методів відновлення та збереження біорізноманітності степів.

Деякі види степових рослин в умовах культури виявили підвищену мінливість, що дає можливість використовувати їх як вихідний матеріал для селекції.

ДБС — один із провідних центрів з вирішення фітосозологічних завдань на південному сході України. За його рекомендаціями організовано близько 100 природоохоронних територій різної категорії. Одним з вагомих результатів є створення першого на сході України національного природного парку "Святі гори" [3], в якому у комплексі з іншими типами зберігається і степова рослинність.

Основну увагу під час розробки системи природоохоронних територій спрямовано на забезпечення охорони не тільки рідкісних та унікальних типових степових компонентів природи, а й, насамперед, максимальної ботанічної репрезентативності степового біома [3, 5].

У Донбасі, де рівень антропогенної трансформації флори досить великий, майже кожен четвертий вид потребує особливої охорони [18]. У зв'язку з цим ДБС постійно розробляє пропозиції щодо організації територій природно-заповідного фонду та здійснення інших максимально

діючих природоохоронних заходів, проводить широку просвітницьку діяльність для різних категорій населення з метою популяризації знань про природу краю та підвищення рівня екологічної свідомості. Зокрема, було здійснено програму "Ковиловий степ" для учнів загальноосвітніх шкіл, у ході виконання якої учні знайомилися з природою степу і методами його охорони та відновлення.

Таким чином, роль ДБС у вивченні та збереженні біорізноманітності степів південного сходу України впливає із сучасної міжнародної стратегії ботанічних садів з охорони рослин [32], яка полягає у розвитку класичних і новітніх підходів до розв'язання цієї проблеми. Значення цих розробок набувають актуальності у зв'язку з виконанням програми формування національної екологічної мережі України та необхідністю розробки регіональної екомережі.

1. Бурда Р.И. Антропогенная трансформация флоры. — К.: Наук. думка, 1991. — 167 с.
2. Бурда Р.И. Биологическое разнообразие региональных флор и стратегия его сохранения ботаническими садами // Интродукция и акклиматизация растений. — 1998. — Вып. 28. — С. 3–8.
3. Бурда Р.И., Остапко В.М., Глухов О.З., Шпилюва Н.В. Национальный природный парк "Святі гори": біологічна різноманітність рослинного покриву // Заповідна справа в Україні. — 1997. — 3, вип. 1. — С. 10–17.
4. Бурда Р.И., Остапко В.М., Тохтарь В.К. Дополнение к "Конспекту флоры юго-востока Украины" // Интродукция и акклиматизация растений. — 1995. — Вып. 24. — С. 31–36.
5. Бурда Р.И., Остапко В.М., Чуприна Т.Т. Модель збереження петрофітно-степової флори Українського Приазов'я // Укр. ботан. журн. — 1998. — 55. — № 6. — С. 656–662.
6. Бурда Р.И., Хархота А.И., Остапко В.М. Принципы и методы создания и поддержания коллекций и экспозиций растений природной флоры // Интродукция и акклиматизация растений. — 1993. — Вып. 18. — С. 5–13.

7. Бурда Р.И., Шевчук О.М., Юрченко І.Т. Роль синантропної флори пасовищ у сучасному флорогенезі // Укр. ботан. журн. — 1998. — 55, № 1. — С. 13–20.

8. Геоботаничне районування Української РСР. — К.: Наук. думка. — 1977. — 302 с.

9. Глухов А.З., Швиндлерман С.П., Остапко И.Н. Экологические аспекты оптимизации агроэкосистем юго-востока Украины. — Донецк. — 1995. — 240 с.

10. Жуков С.П. Про напрям антропогенної сукцесії рослинності відвалів вугільних шахт Донбасу // Укр. ботан. журн. — 1999. — 56, № 3. — С. 254–259.

11. Зиман С.Н. Жизненные формы и биология степных растений Донбасса. — К.: Наук. думка, 1976. — 190 с.

12. Зиман С.Н., Ивашин Д.С., Чуприна Т.Т. Опыт создания искусственного степного фитоценоза в Донецком ботаническом саду // Бюл. Гл. ботан. сада АН СССР. — 1975. — Вып. 95. — С. 94–98.

13. Ивашин Д.С. Рослинні ресурси Донбасу, шляхи їх використання та збереження // Рослинні ресурси України, їх вивчення та використання. — К.: Наук. думка, 1973. — С. 11–15.

14. Ивашин Д.С., Чуприна Т.Т. Экспозиция "Степи Донбасу" в Донецком ботаническом саду // Интродукция та експерим. екол. рослин. — 1975. — Вып. 4. — С. 43–47.

15. Каталог разработок Донецкого ботанического сада. — Донецк, 1994. — 37 с.

16. Каталог растений Донецкого ботанического сада: Справочное пособие / Под ред. Е.Н. Кондратюка. — К.: Наук. думка, 1988. — 528 с.

17. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины. Сосудистые растения. — К.: Наук. думка, 1985. — 272 с.

18. Кондратюк Е.Н., Остапко В.М. Редкие, эндемичные и реликтовые растения юго-востока Украины в природе и культуре. — К.: Наук. думка, 1990. — 154 с.

19. Кондратюк Е.Н., Чуприна Т.Т. Ковыльные степи Донбасса. — К.: Наук. думка, 1993. — 170 с.

20. Остапко В.М. Нові види *Galium* L. (Rubiaceae) та *Veronica* L. (Scrophulariaceae) з

південного сходу України // Укр. ботан. журн. — 1994. — 51, № 213. — С. 84–91.

21. *Остапко В.М.* Продромус естественной растительности юго-востока Украины. — Донецк, 1995. — 142 с.

22. *Остапко В.М., Тохтарь В.К., Бойко Г.В., Хархота Г.І., Купенко Н.П., Муленкова О.Г., Шпильова Н.В.* Нові доповнення до складу флори південного сходу України // Промислова ботаніка. — Донецьк, 2001. — Вип. 1. — С. 44–50.

23. *Приходько С.А.* Особенности пространственной дифференциации урбанофлор в бассейне Казенного Торца // Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: Тези доп. — Донецьк, 1998. — С. 72–76.

24. *Промышленная ботаника* / Е.Н. Кондратюк, В.П. Тарабрин, В.И. Бакланов и др. — К.: Наук. думка, 1980. — 260 с.

25. *Рослинність УРСР: Степи, кам'янисті відслонення, піски.* — К.: Наук. думка, 1973. — 428 с.

26. *Соломаха В.А.* Синтаксономія рослинності України // Укр. фітоценол. зб. — 1996. — Сер. А., № 4 (5). — С. 2–120.

27. *Тохтарь В.К.* Доповнення до адвентивної флори південного сходу України // Укр. ботан. журн. — 1996. — 53, № 6. — С. 687–690.

28. *Хархота Г.І., Чуприна Т.Т., Зиман С.М.* Степова рослинність на палеогенових пісках в околицях м. Ясинуватої Донецької області // Там само. — 1974. — 31, № 3. — С. 288–291.

29. *Чуприна Т.Т.* Фітоценоінтродукція — метод відтворення степів // Матеріали X з'їзду Укр. ботан. товариства, 22–23 травня 1997. — Київ, Полтава, 1997. — С. 276–277.

30. *Чуприна Т.Т.* Синтаксономическое разнообразие псаммофитных степей на юго-востоке Украины // Интродукция и акклиматизация растений. — 1999. — Вип. 32. — С. 116–121.

31. *Шевчук О.М., Юрченко И.Т.* Стратегия популяций редких видов во флоре пастбищ на юго-востоке Украины // Там же. — 1997. — Вип. 28. — С. 121–124.

32. *Jackson W.P.S., Sotherland L.A.* International Agenda for Botanic Gardens in Conservation. — Botanic Gardens Conservation International, U.K. — 2000. — 56 p.

РОЛЬ ДОНЕЦКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН УКРАИНЫ В ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ СТЕПЕЙ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ

А.З. Глухов, В.М. Остапко, С.А. Приходько

Донецкий ботанический сад НАН Украины, Украина, г. Донецк

Охарактеризованы основные направления исследований биоразнообразия степей юго-востока Украины: флористическое, критико-систематическое, геоботаническое, интродукционное, со Zoологическое.

THE ROLE OF THE DONETSK BOTANICAL GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE IN THE STUDY AND CONSERVATION OF THE SOUTH-EASTERN STEPPES OF UKRAINE

A.Z. Glukhov, V.M. Ostapko, S.A. Prikhod'ko

Donetsk Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Donetsk

The main areas of biodiversity research of the south-eastern Ukraine steppes: floristic, critical-and-systematical, geobotanic, introduction, zoological have been characterized.

В.С. ГАВРИЛЕНКО

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна
Україна, 75230, Херсонська обл., Чаплинський р-н, смт Асканія-Нова, вул. Фрунзе, 13

БІОСФЕРНІ ФУНКЦІЇ "АСКАНІЇ-НОВА" У ПІВДЕННОМУ СТЕПОВОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Обговорюється проблема формування сталих екосистем і збереження біорізноманіття в умовах півдня України. На прикладі столітнього досвіду Біосферного заповідника "Асканія-Нова" показано різні підходи до збереження видів та угруповань: абсолютно-заповідний режим, інтродукція та акліматизація рослин і тварин у дендрологічний та зоологічний парки, напіввільне утримання ссавців і птахів. Охарактеризовано біосферні функції заповідної території, розміщеної в понтичному міграційному коридорі птахів, через який здійснюється трансконтинентальний потік біотичної енергії від Північного Льодовитого океану до верхів'їв ріки Ніл. Окреслено шляхи формування системи екологічного каркаса (екомережі) регіону та показано негативні процеси, які перешкоджають реалізації Закону України "Про екологічну мережу".

Ідея формування сталих екологічних систем, які поєднують природні території з поселеннями людей, бере свій початок з другої половини ХІХ ст. Прикладом цього є нинішня територія Біосферного заповідника "Асканія-Нова", яка до 1918 р. перебувала в приватному землеволодінні Фрідріха Фальц-Фейна. Впроваджена ним структура землекористування повністю відповідає сучасній структурі біосферних резерватів [15]. Сьогодні практично неможливо з'ясувати, чи то була його самостійна думка, чи підказ когось із вчених, які відвідували Асканію-Нова. Але важливим є саме той факт, що тут 1898 р., уперше на півдні України, було виділено під заповідання "захисну ділянку" (так називалася в перших наукових публікаціях ділянка "Стара" — праядро нинішньої заповідної

цілини), яку оточувала буферна зона з майже такого самого за станом степу, по якому, крім Асканії-Нова, були розкидані хутори Орлов, Гесів, Тишків, Кам'яний, Олександрин, Маркеїв, Молочний, Іллін, Круглий. Більшість із них з часом зникли, на місці інших утворилися села. Їхні околиці сьогодні входять до зони антропогенних ландшафтів та частини буферної зони заповідника. Ми акцентуємо увагу на деяких історичних речах, відомих асканійцям, але маловідомих у світі. Адже вважається, що концепція біосферного резервату була розроблена робочою групою програми "Людина і біосфера" тільки в 1974 р., а створення всесвітньої мережі розпочалося з 1976-го. Із другим твердженням можна цілком погодитися, з першим — ні. Як нерідко вже траплялося в історії країни, і Асканія-Нова не є винятком, наші пріоритети втрачаються через неспро-

можність своєчасно запатентувати відкриття, яке згодом, уже під іншою назвою та авторством, повернеться до нас.

Формування сучасної структури Біосферного заповідника "Асканія-Нова" пройшло складний шлях. Власне, як повноцінна природоохоронна науково-дослідна установа загальнодержавного й міжнародного значення заповідник існує з травня 1995 р. При цьому аж ніяк не можна відкидати значні здобутки кількох поколінь учених, природоохоронників, які забезпечили збереження незвичайного конгломерату із заповідного степу, дендрологічного та зоологічного парків і заклали базу для розбудови сучасної заповідної справи країни. Створення штучних природоохоронних об'єктів, що нині діють в "Асканії-Нова", відбувалося в умовах, які не відповідали біології видів, що завозилися сюди. Їх існування забезпечувалось і забезпечується додатковою енергією, привнесеною у трансформовані людиною екосистеми. При всій оригінальності цих утворень проблеми їх утримання існували як за часів Ф. Фальц-Фейна, так і нині. Тому нерідко виникають запитання, чи варто було створювати такий енергоємний комплекс і яку роль надалі він відіграватиме в житті мешканців регіону. Відомо, що 85–90 % території Херсонської та прилеглих областей трансформовано до втрати корінних екосистем, і процеси, що йдуть у них, поки що не визначені в часі.

Порівняно зі степовим біомом України площа степових заповідників незначна, і ймовірність втрати біорізноманіття на них дуже велика. Тому дотримання режиму заповідності в прямому розумінні цього слова — як недоторканості — для асканійського степу є необхідною умовою. Із загальної степової площі заповідника в 11054 га останніми роками абсолютно-заповідний режим утримується більше ніж на 7000. У природному ядрі виявлено 478 видів представників рослинного царства [4], більше 200

асоціацій та інших угруповань [2, 3]. Уся біота заповідника нині включає понад 3300 видів. Порівняно з іншими заповідниками тут не дуже висока щільність видового різноманіття. Але слід урахувати кліматичні умови підзони типчаково-ковилових степів, близькі до напівпустельного варіанта. Цей клімат протягом 100 років забезпечує клімаксове існування в абсолютно-заповідному режимі ділянки "Стара", описаної ще в 1902 р. Й. Пачоським, яка не трансформувалася в лучний біоценоз усупереч його прогнозам. Тому можна впевнено сказати, що одну з найголовніших функцій біосферного резервату, визначену Севільською стратегією [14], — збереження генетичних ресурсів, біологічних видів, екосистем і ландшафтів — заповідник повністю виконує. Більше того, враховуючи особливість асканійського природно-заповідного фонду, до аборигенної біоти слід додати інтродуковані флору дендропарку (938 деревних видів і форм та близько 1500 видів, сортів і форм трав'янистих рослин) та фауну зоопарку (118 видів, порід і форм ссавців та птахів на напіввільному утриманні).

Система господарювання, яка практикувалася в останні півстоліття у південному степовому регіоні, зруйнувала біоценотичні зв'язки в степових екосистемах, зробивши їх неповночленими. Функціонування їх нині обмежене в часі і залежить від темпів згасання домінуючих популяцій. З метою поновлення міжекосистемних зв'язків, забезпечення протікання еволюційних процесів, формування ноосферних систем, які можливі тільки за умови стабілізації взаємодії людини з довкіллям, останнім часом розробляється теоретична основа екологічного каркаса певних природних зон [5, 7]. В Україні частіше застосовується синонім цього поняття — "екологічна мережа" — термін, запозичений від "Європейської мережі". Як і більшість екологічних понять, воно має різні трактування, залежно від того,

який смисл вкладається автором у його означення. Екологічний каркас, у нашому розумінні, це сукупність корінних та частково трансформованих природних екосистем, а також багаторічних агроекосистем певної географічної зони чи підзони, які репрезентують увесь зональний комплекс біоти, через яку здійснюється основний речовинно-енергетичний потік біотичного обміну, завдяки чому підтримуються континіум живої природи, ландшафтна структура території та її еволюція. Ядрами екологічного каркаса, безумовно, повинні бути найбільш збережені природні території, які на півдні України залишилися в основному в заповідниках, частково — заказниках та Азово-Сиваському національному природному парку. На фоні степового біома України, який займає більше 33 млн га, заповідні об'єкти вищого порядку виглядають надзвичайно скромно: сумарна площа реально існуючих степових екосистем у всіх заповідниках і національних природних парках становить близько 23 тис. га або 0,08 % від усього біома. Офіційні статистичні дані про площу природно-заповідного фонду в степовій зоні, які включають заказники, заповідні урочища, ландшафтні парки, не відображають реальної площі та стану степових екосистем, розміщених на цих територіях, оскільки в цей показник входять штучні й природні насадження, водні акваторії тощо.

Для півдня степової зони, на відміну від центральних областей України, характерні такі території. Передусім, це об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення: Український степовий заповідник з відділеннями "Стрільцівський степ", "Крейдяна флора", "Провальський степ", "Хомутівський степ", "Кам'яні могили"; природні заповідники — "Єланецький степ" та Карадазький, частково — Казантипський та Опукський; біосферні заповідники — "Асканія-Нова" і, частково, Чорноморський; Азово-Сиваський націо-

нальний природний парк. Більшість із них потрапили до Південноукраїнського екокоридору екологічної мережі України [9]. Заповідник "Асканія-Нова" репрезентує Таврійський регіон, який охоплює частину межиріччя Дніпро-Молочна, Північне Присивашся та Північний Крим. Аналіз літературних даних показує, що саме на цих територіях сьогодні зосереджене основне біоценотичне різноманіття степів. У степових заповідниках сконцентровано 20,4 % усього флористичного різноманіття України [10]. На заповідних територіях зафіксовано майже 90 % видового різноманіття аборигенної фауни України. Заповідники "Асканія-Нова", Чорноморський, Кримський, Карадазький, Казантипський, Український степовий, крім того, є ІВА територіями [12].

Функціональне значення заповідних територій у системі природокористування змінюється з часом. Якщо на перших етапах заповідання вони виконують роль збереження біоти власне в заповідниках, то при збільшенні чисельності особин окремих видів включається механізм розселення їх за межі заповідника. Реалізація цієї функції залежить від умов середовища. На сьогодні складаються більш сприятливі умови для її здійснення. До 2001 р. від 20 до 25 % орних земель степової зони України по 3–4 роки не використовувалися в сільському господарстві і вступили в бур'янисту стадію демутації. Щоб мати в степовій зоні дешеву кормову базу тваринництва, необхідно повернутися до створення окультурених напівприродних пасовищ, які, в свою чергу, стали б сполучними кільцями між існуючими заповідними об'єктами в екологічному каркасі регіону. Відомо, що спонтанна демутація перелогів триває протягом кількох десятиліть, але цей процес можна прискорити розробленими Д.С. Дзибовим [6] та Є.П. Веденьковим [1] методами ренатуралізації степів, які можна використовувати в конкретних ситуаціях залежно від наявних

можливостей. Осередками інспермації покинутих земель, крім заповідних територій, можуть бути залишки степової рослинності на схилах балок, кладовищах та стародавніх могилах, у зонах відчуження залізниць, ліній електропередач та інших комунікацій. Саме навколо них і слід розпочинати роботи із залуження. Водночас треба створити в південному степовому регіоні одну-дві станції для вирощування степових кормових трав. Робота над однією з них була розпочата і в "Асканії-Нова", готувався пілотний проект. Звичайно, пілотні проекти — це не розв'язання проблеми. Ми вносили пропозиції щодо прийняття Державної програми ренатуралізації степів, які включали стратегічні підходи до ренатуралізації на два-три десятиліття — тривалість першого етапу демультиплікації степу від оранки до вторинної цілини. Під залуження також повинні бути відведені низькобонітетні виснажені землі схилів долин малих річок басейну Азовського моря: Грузького Єланчика, Кальміусу, Берди, Кільтичії, Обитічної, Лозоватки, Корсака, Молочної, Великого та Малеого Утлюка. Через водорозділи вказаних водотоків у їх верхній, середній та нижній течіях слід провести залужені локальні екологічні коридори. Густота розміщення цих коридорів повинна визначатися після спеціального землевпорядкування з урахуванням особливостей рельєфу. Доцільно використати принципи контурного землекористування. При цьому населені пункти і землі навколо них будуть осередками з інтенсивним природокористуванням, а в міру віддалення від них території переходитимуть у напівприродний та природний варіанти й використовуватимуться для відгінного скотарства. Таким чином, можна досягти найбільш економічної схеми отримання сільськогосподарської продукції в регіоні та збереження осередків природи, оскільки зовнішні контури суб'єктів господарювання напівприродних і природних екосистем повинні зливати-

ся. У результаті реалізації проекту можливе відновлення водоохоронної функції степової рослинності на узбережжях річок, створення умов для спонтанної локальної міграції організмів через водорозділи, яких сьогодні для більшості видів практично немає. Шляхом створення цієї мережі в підзоні ковилово-типчаківих степів можливе розв'язання проблеми збереження гено- і ценофонду, яка залишається для низки видів надкритичною. У степовій зоні спостерігається витіснення аборигенних видів представниками лісового та інтразональних водно-болотних комплексів. Цей процес важко контролювати й регулювати через те, що заміщення проходить на рівні адаптованих до більш помірних умов існування видів та підвидів, які поширюються завдяки зрошенню, лісо-смугам та іншим невластивим для зони біотопам. Особливого впливу зазнають вузькоареальні ендемічні види, які були приурочені до приморської смуги полиново-типчаківих екосистем. У вересні 2000 р. Верховною Радою України прийнято Закон "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки", куди ввійшли і наші пропозиції. Але до того часу, як у державі знайдуться кошти на його реалізацію, ми можемо втратити проміжні кільця екологічної мережі у вигляді цілин уздовж річок, Азовського моря, Сиваша, які не мають охоронних статусів. Тому ми вважаємо, що найближчим часом необхідно ініціювати прийняття постанови Верховної Ради або указу Президента України, які б забороняли, незалежно від форм власності, подальше розорювання цілин, а, можливо, і старих перелогів; відповідно Кабінет Міністрів мав би прийняти постанову про відповідальність за такі порушення. Це, можливо, призупинить негативні процеси, які виникли у зв'язку з роздержавленням земель.

Не менш важливим питанням, яке може бути вирішене через створення екологічно-

го каркаса, є розвантаження нинішніх територій природно-заповідного фонду від сезонних впливів мігруючих птахів. Розміщення в підзоні низки заповідників, Азово-Сиваського національного природного парку, заказників на косах Азовського моря та угідь Центрального Сиваша, що охороняються за Рамсарською конвенцією і повністю входять до Азово-Чорноморського міграційного коридору, з їх захисними властивостями та наявністю кормової бази, створило умови для перерозподілу мігруючих птахів і їх надмірної концентрації саме на цих об'єктах. Залежно від коливання ширини міграційного потоку лише на території Біосферного заповідника "Асканія-Нова", як правило, кожної осені зосереджуються від 6 до 20 тис. сірих журавлів (перша хвиля міграційного потоку) та від 20 до 100 тис. особин білолобої гуски (друга хвиля). Зареєстровані максимуми вказують на можливість надмірних концентрацій: 42 тис. журавлів та 560 тис. гусей [13]. Ця надзвичайно рухома біомаса здатна впливати на природні й агроєкосистеми в радіусі 40 км від центру зосередження, стимулюючи кругообіг речовин та створюючи їх потужні міжекосистемні потоки. Наприклад, 14-тисячне угруповання сірих журавлів щодоби трансформує $10,3 \times 10^6$ кДж, що еквівалентно 5,8 т сухої речовини злаків. У заповідних екосистемах, які перебувають в клімаксовому стані, такий пресинг може викликати зміни їх сталості. Розширення напівприродних територій з посівами багаторічних трав дасть змогу зняти ударні хвилі трансконтинентального біоенергетичного потоку, який переноситься від узбережжя Північного Льодовитого океану до верхівів Нілу. Одночасно буде знято питання пошкодження мігруючими зграями культурних агроценозів.

Хотілося б звернути увагу на процеси, як розпочалися в південному степовому регіоні саме в останні два роки. Прискорене роздержавлення землі, зміна способів господа-

рювання призвели до безсистемної експлуатації як орних земель, так і залишків цілинних. На перших повністю порушено сівозміни, з року в рік висіваються одні й ті самі культури, що призводить до подальшого збіднення ґрунтів. На півдні триває скорочення площ природних екосистем. Розорюються навіть вузькі смуги природної рослинності вздовж Сиваша. Приблизно така сама ситуація складається з деревною рослинністю. Освоєння регіону супроводжувалося створенням комфортних умов для проживання: закладанням парків і скверів, захисних лісосмуг, озелененням вулиць, створенням різноманітних водойм. Але енергетична криза, яка охопила регіон, призвела в багатьох місцях до повного знищення або значної деградації зелених насаджень. Основним способом "догляду" за лісосмугами в літній період стало випалювання трави, що призводить до прискореного їх засихання. Багато насаджень вирубуються. У цьому плані наш заповідник має суттєву перспективу і як потенційний постачальник посадкового матеріалу, і як потужний пропагандист озеленення, оскільки генофонд дендрологічного парку в основному адаптований до материкових умов. На прикладі культивування багатьох екзотів можна простежити, наскільки важливо використовувати при озелененні вже адаптовані форми окремих видів, а не завозити їх з місць природного зростання. Асканійський дендропарк може правити за взірць у формуванні комфортних умов для проживання людей навіть у посушливому степу.

Наступна функція заповідника, яка цілком відповідає Севільській стратегії, — науково-технічне забезпечення наукових проектів, екологічної освіти та підготовки кадрів. Уся ця діяльність притаманна нашій установі. Її науковий потенціал найпотужніший серед заповідників країни [11]: один доктор і вісім кандидатів наук, які забезпечують науковий супровід діяльності

трьох основних підрозділів установи: степу, дендропарку та зоопарку. Сектор екологічної пропаганди щорічно приймає від 32 до 42 тис. екскурсантів. На сьогодні це найвищий показник для заповідників СНД. Але його робота не обмежується лише екскурсіями. Проводяться Дні довкілля, Марші парків, анкетування населення, дослідження впливу заповідника на свідомість та поінформованість населення.

Великі складнощі виникають з виконанням ще однієї біосферної функції, яка передбачає сприяння соціально-економічному розвитку регіону. На сьогодні це актуальне питання, оскільки підходи до діяльності біосферних резерватів у нашій країні і в Західній Європі чи Північній Америці відрізняються. У високорозвинених країнах за біосферними заповідниками закріплена координація соціально-економічних питань усього регіону. У нас — поки що ні, до компетенції заповідників входить координація дії тільки в межах зон заповідника.

Є надія, що заповідні об'єкти півдня України найближчим часом перейдуть від консервативного збереження природи до участі в активній ренатуралізації порушених екосистем, а базова державна програма, розрахована на 15 років, знайде матеріальне втілення.

1. Вєдєньков Е.П. О восстановлении степной растительности на юге Украины. — Аскания-Нова, 1997. — 39 с.
2. Вєдєньков Е.П. О разнообразии ценобиоты заповедной степи "Аскания-Нова" // Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем. — Асканія-Нова, 1998. — С. 17–20.
3. Вєдєньков Е.П., Вєдєнькова А.Г. Сравнительное изучение результатов крупномасштабного и детального картографирования растительности асканийской целины // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова": Охорона та збереження рідкісних видів. — Асканія-Нова, 2000. — С. 53–57.

4. Вєдєньков Е.П., Дрогобыч Н.Е. Основные итоги реинвентаризации флоры природного ядра Биосферного заповедника "Аскания-Нова" // Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем. — Асканія-Нова, 1998. — С. 12–15.

5. Гавриленко В.С. Території природно-заповідного фонду як основа екологічного каркаса системи природокористування південного степового регіону // Вісник Дніпропетр. держ. аграр. ун-ту. — 1999. — № 1–2. — С. 29–32.

6. Дзыбов Д.С. Метод ускоренного воссоздания травяных сообществ // Экспериментальная биогеоценология и агроценозы. — М.: Наука, 1979. — С. 129–131.

7. Елизаров А.М. Экологический каркас — стратегия степного природопользования XXI века // Степной бюллетень. — Новосибирск, 1998. — № 2. — С. 6–12.

8. Закон України "Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2115 роки". — ВР України, Закон № 1989—III від 21.09.2000.

9. Мовчан Я.І. "Зелені коридори" — в майбутнє. Екологічна мережа України // Жива Україна. — 1998. — № 7. — С. 1–2.

10. Порівняльна оцінка фіторізноманітності заповідних степових екосистем України з метою оптимізації режимів охорони / Я.П. Дідух, В.С. Ткаченко, П.Г. Плюта, І.А. Коротченко, Т.В. Фіцайло. — Київ, 1998. — 75 с.

11. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення: Довідник / Упоряд. В.Б. Леоненко та ін. — Київ, 1999. — 240 с.

12. ІВА території України: території, важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів / Відп. ред. О.Ю. Микитюк. — К.: СофтАРТ, 1999. — 324 с.

13. Havrylenko V. The potential of "ecological corridors" for waterfowl migrating through the northern Black Sea // Acta ornithologica. — 2000. — Vol. 35. — N 1. — P. 41–44.

14. Man and Biosphere (MAB) Programme: International Conference on Biosphere Reserves. Seville (Spain), 20–25 March 1995. — MAB Report Series. — N. 65. — UNESCO, 1996. — 52 p.

15. Task force on criteria and guidelines for the choice and establishment of biosphere reserves. — Paris, 1974.

БИОСФЕРНЫЕ ФУНКЦИИ "АСКАНИИ-НОВА" В ЮЖНОМ СТЕПНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ

В.С. Гавриленко

Биосферный заповедник "Аскания-Нова"
им. Ф.Э. Фальц-Фейна, Украина,
пгт Аскания-Нова

Обсуждается проблема формирования устойчивых экосистем и сохранения биоразнообразия в условиях юга Украины. На примере столетнего опыта Биосферного заповедника "Аскания-Нова" показаны различные подходы к сохранению видов и сообществ: абсолютно-заповедный режим, интродукция и акклиматизация растений и животных в дендрологический и зоологический парки, полувольное содержание млекопитающих и птиц. Охарактеризованы биосферные функции заповедной территории, находящейся в понтическом миграционном коридоре птиц, через который осуществляется трансконтинентальный поток биотической энергии от Северного Ледовитого океана к верховьям реки Нил. Определены пути формирования системы экологического каркаса (экосети) региона и показаны негативные процессы, препятствующие реализации Закона Украины "Об экологической сети".

BIOSPHERE FUNCTIONS OF THE RESERVE *ASKANIA NOVA* IN THE SOUTH STEPPE REGION OF UKRAINE

V.S. Havrylenko

Falz-Fein Biosphere Reserve *Askania Nova*, Ukraine,
Askania Nova

The problem of forming a stable ecosystems and preservation of natural diversity under the conditions of the south of Ukraine is discussed. On an example of 100-year experience of the Biosphere Reserve *Askania Nova* it is shown the different approaches to the preservation of the species and associations; these approaches are the regime absolutely reserve, the introduction and the acclimatization plants and animals in the dendrological and zoo parks, the keeping of the mammals and birds under the semi-free conditions. It is described the biosphere functions of the territory reserve which is in the Pontic bird's migratory corridor; trans-continental stream of the biotic energy from the Arctic Ocean to the upper reaches to the Nile is carrying out along this migratory corridor. The ways of the forming the region network of the ecosystems are determined, also it is written the negative process which is preventing to realize the Ukrainian Ecological Network Law.

А.Ф. РУБЦОВ, Н.О. ГАВРИЛЕНКО

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна
Україна, 75230, Херсонська область, Чаплинський район, смт Асканія-Нова, вул. Фрунзе, 13

КОЛЕКЦІЙНИЙ ФОНД ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ПАРКУ "АСКАНІЯ-НОВА": СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБАГАЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

Наведено результати вивчення змін видового та кількісного складу насаджень дендрологічного парку "Асканія-Нова" за 115-річний період. Охарактеризовано сучасний стан колекцій. Визначені перспективи й напрями культивування деревних рослин згідно з розробленою концепцією ступінчастого перенесення екзотів з первинних та вторинних джерел інтродукції.

Закладений 115 років тому ботанічний парк "Асканія-Нова" вирізнявся серед інших парків України багатьма особливостями: місцезнаходженням на крайньому півдні держави в посушливій зоні типчаково-ковилових степів, що зумовлювало необхідність його штучного зрошення; розміщенням на темно-каштанових слабо солонцюватих ґрунтах з типовою степовою рослинністю, що вимагає проведення особливої підготовки ґрунту; оригінальними способами догляду (зокрема розробкою схеми поливу самопливом по ариковій системі); видовим різноманіттям насаджень.

Парк було сплановано у ландшафтному або англійському стилі, який мав надати йому природного вигляду. Проте англійський стиль не витримано повністю, до нього внесено елементи французького. При створенні парку було використано понад 220

видів дерев, не рахуючи садових форм, але до середини 30-х років ХХ ст. їх залишилося близько 150 [10], серед них — понад 40 хвойних та багато рідкісних екзотів, які на той час не зустрічалися навіть у найвідоміших і найвидатніших парках України: *Staphylea colchica* Stev., *Cladrastis lutea* K. Koch, *Chamaecyparis lawsoniana* Parl., *Ch. nootkatensis* (Lamb.) Spach, *Libocedrus decurrens* Torr., *Picea polita* Carr., *P. engelmannii* Engel., *Thuja occidentalis* L. f. *fastigiata* Jacq., *Broussonetia papyrifera* L., *Aralia mandshurica* Rupr. [11]; вікові особини перших трьох видів досі зростають на галявині, прилеглій до старої водонапірної башти. Ще кілька видів були такими, що вирощувалися у небагатьох парках: *Pinus austriaca* Hoess, *Abies concolor* Lindl. f. *violacea* hort., *Gymnocladus dioica* K. Koch, *Xanthoceras sorbifolia* Bunge, *Koelreuteria paniculata* Lam., *Fontanesia fortunei* Carr., *Fraxinus americana* L.

Догляд за висадженими рослинами був ретельним і мав свою специфіку: до 10–12-річного віку ґрунт у насадженнях розпушували не менше трьох разів за літо; під деревами, зростаючими поодинокі або групами, підпушування проводилося впродовж усього часу існування парку (до речі, здійснюється воно й зараз). Але не завжди правильний підбір порід, густина насаджень, відсутність проріджувань, інших рубок догляду, інтенсивний полив призвели до масового випадіння дерев з повільним ростом — дуба, бука, тиса, обліпиhi, бруслини. У результаті, станом на 1937 р., склад парку був таким: *Fraxinus excelsior* L. займав до 45 %; *Robinia pseudoacacia* L. — до 15 %; ільмові — до 15 %; *Juniperus virginiana* L. — до 5 %; *Biota orientalis* (L.) Endl. — до 5 %; решта листяних — до 5 %; решта хвойних — до 10 %.

Протягом цього періоду існування старого парку поповнення насаджень не було, практикувалося лише підсаджування по периферії, переважно хвойних та деяких декоративних чагарників: за даними Г.М. Карасьова (1962), у 1936–1939 рр. парк поповнився всього 8 видами. За таких умов з часом відбулися зміни кількісного складу паркових масивів. За результатами інвентаризації 1946 р., вони включали майже 10 000 дерев таких видів: *Fraxinus excelsior* — 28 %; *Robinia pseudoacacia* — 17,8 %; *Biota orientalis* — 10,2 %; ільмові (в'яз, берест) — 8,5 %; *Quercus robur* L. — 6,1 %; *Celtis occidentalis* L. — 4,9 %; *Juniperus virginiana* — 4,6 %; *Sophora japonica* L. — 3,2 %; *Acer negundo* — 3,2 %; *Pinus pallasiana* D. Don з *P. austriaca* — 2,9 %; *Gleditsia triacanthos* L. — 2,1 %; *Picea abies* (L.) Karst. — 0,9 %; інші породи — 7,6 % [1, 2]. Тобто склад насаджень змінився за рахунок зменшення частки *Fraxinus excelsior* та ільмових; збільшилася кількість *Quercus robur*, *Sophora japonica*, *Celtis occidentalis*.

Динаміку змін складу паркових масивів за останні 50 років наведено в таблиці.

За даними інвентаризації 1996 р. встановлено, що в старому парку зростають 12227 дерев з діаметром стовбура більше 5 см та 35832 кущі, які відносяться до 121 виду та 18 форм. До складу фітоценозів паркових деревостанів в основному входило 17 видів у такому співвідношенні: *Fraxinus excelsior* — 22,6 %; *Celtis occidentalis* — 20,7 %; *Acer platanoides* L. — 13,4 %; *Robinia pseudoacacia* — 12,6 %; *Acer campestre* L. — 4,1 %; *Quercus robur* — 2,9 %; *Sophora japonica* — 2,7 %; *Juniperus virginiana* — 2,5 %; *Gleditsia triacanthos* та її форми — 1,4 %; ільмові — 4,5 %. Чисельність кожного з вказаних і ще 12 видів — більше 10 екземплярів. Інші дерева (12,6 %) — поодинокі й групові солітери кількістю від 1 до 10 екземплярів).

Слід відмітити невелике скорочення загальної кількості деревних рослин у насадженнях старого парку порівняно з даними попередньої інвентаризації (1990 р.) із 12774 до 12227 шт. Аналогічна тенденція спостерігається і для основних ценозоутворювачів, вік яких в аридних умовах, очевидно, наближається до критичного: кількість екземплярів *Fraxinus excelsior* скоротилася на 33, *Robinia pseudoacacia* — на 197, *Quercus robur* — на 11, *Acer platanoides* — на 196, *Juniperus virginiana* — на 19 шт. Водночас на 28 шт. збільшилася чисельність *Celtis occidentalis*. Кількість *Sophora japonica*, *Acer campestre*, *Aesculus hippocastanum* L., *Gleditsia triacanthos* та інших видів залишилася на попередньому рівні.

Тенденція скорочення кількості рослин-едификаторів (*Fraxinus excelsior*, *Quercus robur*, *Robinia pseudoacacia*) і збільшення рослин другого ярусу — явище негативне, воно свідчить про необхідність проведення робіт із реконструкції й відновлення паркових насаджень.

Для розробки реконструктивних заходів здійснено ландшафтно-ценотичне обстеження стану насаджень за методом Л.І. Рубцова та М.М. Тюльпанова. Деревостани

Динаміка кількісного складу насаджень старого ботанічного парку

Вид	Рік проведення інвентаризації									
	1960 р. ¹		1978 р. ²		1984 р. ³		1990 р. ⁴		1996 р. ⁵	
	штук	%	штук	%	штук	%	штук	%	штук	%
Fraxinus excelsior	3543	25,3	2611	20,4	2929	21,9	2801	21,9	2768	22,6
Robinia pseudoacacia	3366	24,1	2233	17,4	1963	14,7	1736	13,6	1539	12,6
Quercus robur	610	4,3	388	3,0	421	3,2	407	3,2	352	2,9
Gleditsia triacanthos	247	1,8	169	1,3	199	1,5	191	1,5	172	1,4
Celtis occidentalis	968	6,8	1770	13,9	2327	17,4	2505	19,6	2533	20,7
Sophora japonica	378	2,7	321	2,5	320	2,4	312	2,4	333	2,7
Acer platanoides	1064 *	7,6	1051	8,1	1564	11,7	1726	13,5	1639	13,4
Acer campestre	—	—	220	1,7	402	3,0	494	3,9	502	4,1
Acer tataricum	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0,1
Acer negundo	—	—	667	5,2	731	5,5	598	4,7	202	1,7
Morus alba	—	—	—	—	165	1,3	162	1,3	156	1,3
Ailanthus altissima	—	—	—	—	79	0,6	70	0,5	80	0,7
Crataegus curvisepala	—	—	—	—	105	0,7	91	0,7	77	0,6
Tilia cordata	—	—	—	—	54	0,4	65	0,5	66	0,5
Aesculus hippocastanum	—	—	—	—	68	0,5	59	0,5	60	0,5
Pyrus communis	—	—	—	—	71	0,5	60	0,5	57	0,5
Juglans regia	—	—	—	—	78	0,6	50	0,4	45	0,4
Juglans nigra	—	—	—	—	—	—	—	—	29	0,2
Quercus robur 'fastigiata'	—	—	—	—	—	—	—	—	42	0,3
Padus mahaleb	—	—	—	—	—	—	—	—	27	0,2
Fraxinus lanceolata	—	—	—	—	50	0,4	—	—	37	0,3
Prunus divaricata	—	—	—	—	—	—	—	—	25	0,2
Populus alba	—	—	—	—	—	—	—	—	13	0,1
Koelreuteria paniculata	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0,1
Ільмові	1263 *	9,0	996 *	7,7	552 *	4,1	445 *	3,5	546 *	4,5
Хвойні	1798 *	12,8	—	—	935	7,0	657	5,1	763	6,3
Juniperus virginiana	—	—	—	—	494	3,7	311	2,4	315	2,5
Platycladus orientalis	—	—	—	—	232	1,7	166	1,3	220	1,8
Pinus pallasiana	—	—	—	—	209	1,6	180	1,4	217	1,8
Picea abies	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0,1
Інші види	796	5,6	2390	18,8	355	2,6	345	2,7	142	1,2
Загальна кількість	14033	100	12816	100	13368	100	12774	100	12227	100

Примітка. "—" — даних немає; * — об'єднані дані для видів роду, родини чи класу.

Результати інвентаризації наведені за: ¹ — [8]; ^{2,3} — [7]; ⁴ — [6]; ⁵ — [12].

парку класифіковано як ясеневу, акацієву та кленову субформації різних варіантів штучних дібров лісового та паркового типів. Визначено 13 фітоценотичних виділів, які відрізняються умовами зростання, видовим складом, віком, зімкнутістю, повнотою, ярусністю тощо. Диференційовано три категорії насаджень — слабо-, середньо- та сильнопорушені [16]. На основі цих розробок визначено реконструк-

тивні заходи, спрямовані на збереження й відновлення таксономічного складу та оптимізацію фітоценотичної структури порушених деревостанів. Згідно з ними у 1996–2000 рр. проведено санітарно-оздоровчі та ландшафтні рубки в південній, центральній і західній частинах, а також у насадженнях композиційних центрів парку, усього на площі 15,8 га, у тому числі розріджено чагарниковий полог на площі

0,32 га. Вилучено 838 дерев і 1819 чагарників 37 видів і форм. Водночас проведено експериментальні посадки деревних рослин 66 видів та форм (15 фонових та 51 — солітерного типу) загальною кількістю 2539 саджанців. Станом на 1.08.2000 збереглися 1762 особини 49 видів і форм. Посадки солітерних рослин проведені у деревостанах паркового типу на відкритих та напіввідкритих площах, приурочених до композиційних центрів парку, галявин, дорожніх розв'язок, а також на колекційних ділянках.

Особливе значення для розвитку парку мали роботи з інтродукції деревних рослин, які розпочалися в 1948 р. після створення на базі ботанічного парку наукового відділу при Всесоюзному науково-дослідному інституті гібридизації і акліматизації тварин "Асканія-Нова". За 1948—1950 рр. було випробувано близько 40 нових видів [3]. Деякі з них швидко випали (*Cedrus atlantica* Manetti, *C. deodara* Loud., *Diospyros virginiana* L., *Spartium junceum* L.), інші й досі присутні в колекції: *Pinus stankewiczii* (Suk.) Fom., *Carya pekan* (Marsh.) Engl. et Graebn., *Prinsepia sinensis* (Oliv.) Bean, *Lonicera fragrantissima* Lindl. et Paxt., *Cercis canadensis* L., *Syringa josikaea* Jacq. та ін.

Упродовж майже 15 років основним напрямом досліджень відділу під керівництвом Г.М. Карасьова стали розробки з агролісомеліорації і полезахисного лісорозведення в степовій зоні, тісно пов'язані з інтродукційними випробуваннями нових деревних рослин в умовах регіону. До 1953 р. було випробувано 157 нових видів, збереглося 99; до 1957 р. — 322 та 203 відповідно; до 1960 р. — 609 та 410; до 1963 р. — 713 та 467; до 1965 р. — 787 та 526; до 1967 р. — 812 та 548 [15]. Таким чином, у 1968 р. генофонд паркової дендрофлори становив 700 видів, форм і різновидностей, які належали до 164 родів з 57 родин (548 нових таксонів плюс 152 види і форми, які зростали в старих пар-

кових насадженнях). У 1973 р. у старому ботанічному парку та дендропарку, закладеному в 1966—1972 рр., зростало 918 видів, форм і сортів деревних рослин з 171 роду, 57 родин [9].

На сьогодні колекційний фонд дендрологічного парку "Асканія-Нова" включає 748 видів і 190 садових форм та сортів, які належать до 162 родів, 56 родин [15].

Таксономічний склад відділу Pinophyta представлений 67 видами, 46 формами і сортами з 15 родів, 6 родин (*Cupressaceae* Bartl. — 6 родів, 18 видів, 35 форм; *Pinaceae* Lindl. — 5, 43, 8 відповідно; *Ephedraceae* Dumort. — 1, 2, 0; *Ginkgoaceae* Engelm. — 1, 1, 0; *Taxodiaceae* F.W. Neger — 1, 1, 0; *Taxaceae* S.F. Gray — 1, 2, 3). Найчисленнішими в колекції голонасінних є такі роди: *Pinus* L. — 16 видів і 2 форми; *Abies* Mill. — 11, 0 відповідно; *Picea* Dietr. — 9, 4; *Larix* Mill. — 6, 1; *Juniperus* L. — 9, 11; *Thuja* L. — 3, 17; *Chamaecyparis* Spach — 3, 5; *Taxus* L. — 2, 3; *Ephedra* L. — 2, 0. Інші роди представлені одним видом.

Відділ Magnoliophyta налічує 681 вид, 144 форми та сорти, які належать до 134 родів, 50 родин. Найбільшим різноманіттям відрізняється родина *Rosaceae* Juss. — 30 родів, 225 видів, 69 форм і сортів; *Fabaceae* Lindl. — 13, 41, 7 відповідно; *Oleaceae* Hoffm. et Link — 7, 31, 17; *Caprifoliaceae* Juss. — 6, 58, 3; *Juglandaceae* A. Rich. et Kunth — 3, 16, 1; *Moraceae* Link — 4, 6, 3; *Berberidaceae* Juss. — 2, 20, 4; *Betulaceae* S.F. Gray — 5, 28, 4; *Cornaceae* Dumort. — 1, 12, 3. Найбільший видовий та формовий спектр мають родові комплекси *Acer* L. — 22 види і 9 форм; *Berberis* L. — 18, 4 відповідно; *Betula* L. — 21, 2; *Lonicera* L. — 34, 2; *Viburnum* L. — 9, 3; *Cornus* L. — 12, 3; *Euonymus* L. — 11, 1; *Quercus* L. — 14, 2; *Juglans* L. — 13, 1; *Fraxinus* L. — 11, 3; *Syringa* L. — 8, 12; *Cotoneaster* Medik. — 34, 4; *Crataegus* L. — 41, 1; *Malus* Mill. — 14, 4; *Pyrus* L. — 11, 0; *Cerasus* Mill. — 12, 0; *Ro-*

sa L. — 18, 27; Sorbus L. — 10, 3; Spiraea L. — 19, 8; Tilia L. — 15, 1.

Майже десята частина деревних рослин парку (72 види, або 9,6 %) є рідкісними; 9 з них занесені до Червоної книги України [5].

Було досліджено понад 600 видів деревних рослин, з них 430 видів дерев та чагарників рекомендовано для використання в зеленому будівництві регіону. Розвиток зрошування, а з ним і наявність широкомасштабного підтоплення потребує природного регулювання рівня верхнього горизонту ґрунтових вод [4]. Деревна рослинність може бути використана як могутній дешевий "насос" для відкачування дренажних вод. Існування протягом століття дендрологічного парку з поливом високомінералізованими артезіанськими водами і відсутність при цьому содового засолення є вагомим аргументом на користь необхідності цілеспрямованого формування деревних насаджень у зонах підтоплення. При цьому потрібно підібрати відповідний асортимент порід, стійких до підтоплення, повітряної посухи і водночас високодекоративних.

Західне узбережжя Азовського моря є перспективним рекреаційним об'єктом. У результаті інвентаризації зелених насаджень територій кіс Федотової, Пересипі, Арабатської Стрілки, Бирючого Острова [13, 18] встановлено, що до їх складу входить 118 видів і 24 форми деревних рослин із 74 родів, 30 родин. Цілеспрямованої інтродукційної роботи з деревними породами тут практично не проводилось. Асортимент дерев та чагарників підбирався стихійно, інтродукційний потенціал у рекреаційній зоні Азовського узбережжя не вичерпано. Зокрема, тут практично не випробувані представники гірської середньоазійської дендрофлори, стійкі деревні рослини Криму, Кавказу, Малої Азії, а також зимостійкі екзоти півдня Східноазійської флористичної області Голарктики, особливо з Далекого

Сходу Росії, Північного Китаю, Маньчжурії, Східних Гімалаїв.

Особливе місце серед інтродукованих рослин парку посідають рідкісні види. 1991 р. роботи з інтродукції рідкісних видів Євразії включені до наукової тематики дендропарку і здійснюються за такими напрямками:

1) інтродукція рідкісних видів як шлях збагачення різноманіття паркової дендрофлори;

2) інтродукція рідкісних видів як складова частина еколого-просвітницької роботи (створення спеціалізованої експозиції "Раритети євразійської флори");

3) розширення асортименту впроваджуваних в озеленення регіону нових екзотів за рахунок інтродукції рідкісних видів.

Найбільшу увагу слід приділити останньому напрямку, оскільки лише 5 раритетних видів дендрофлори парку широко культивуються на півдні степової зони України (*Buxus sempervirens* L., *Juniperus sabina* L., *Platycladus orientalis* (L.) Franco, *Armeniaca vulgaris* Lam., *Cydonia oblonga* Mill.). Перспективними для впровадження в культуру є ще 22 види, випробувані в парку; деякі з них вже проходять виробничу перевірку в межах регіону [17]. Так, *Corylus colurna* L., *Aristolochia mandshuriensis* Kom., *Taxus baccata* L., *Betula boristhenica* Klok., *Euonymus koopmannii* Lauche, *Malus niedzwedzkyana* Dieck використані нами при створенні учбово-демонстраційного арборетуму Мелітопольського педагогічного університету, рекреаційної зони виробничого кооперативу "Труд" у Запорізькій області, парків відпочинку в селах АР Крим та Херсонської області. Перелік перспективних для культивування рідкісних видів може поповнитися ще 18 інтродуцентами, для яких поки що недостатньо вивчені питання стійкості рослин, агротехніки, вегетативної та генеративної репродукції. Крім того, на стадії первинних випробувань у дендропарку перебувають ще 15 видів, які, на нашу думку,

можуть успішно адаптуватися на півдні України [19].

Поповнення генофонду паркової арборифлори проводитиметься відповідно до розробленої концепції про первинні та вторинні джерела інтродукції деревних рослин на південь степової зони України [14]. Вона передбачає, що мобілізація північноамериканських, східноазійських, ірано-туранських та середземноморських видів має здійснюватися ступінчасто, із пунктів зосередження екзотів (ботанічні сади, дендропарки) південно-східної України, Центральної та Південної Росії, гірської Середньої Азії, пустельного Закавказького Нагір'я, Сибіру і Далекого Сходу Росії, де вони певною мірою адаптувалися.

1. *Бах-Каплуновская К.Г.* Опыт акклиматизации растений в ботаническом парке Аскании-Нова // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1948. — Вып. 1. — С. 50–54.
2. *Бах-Каплуновская К.Г.* Деревья и кустарники для юга Украинской ССР // Тр. Всесоюз. науч.-исслед. ин-та гибридизации и акклиматизации животных "Аскания-Нова" им. акад. М.Ф. Иванова. — К.: Гос. изд-во с.-х. л-ры УССР, 1953. — V. — С. 366–377.
3. *Воинов Г.В.* Интродукция деревьев и кустарников в Ботаническом парке Аскания-Нова // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1951. — Вып. 8. — С. 20–26.
4. *Гавриленко В.С.* Историчні передумови створення та розбудова Біосферного заповідника "Асканія-Нова" // Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем. — Асканія-Нова, 1998. — С. 4–7.
5. *Гавриленко Н.А., Рубцов А.Ф., Слєпченко Л.А.* Редкие виды растений Евразии в коллекциях дендрологического парка "Аскания-Нова" // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова": Охорона та збереження рідкісних видів. — Асканія-Нова, 2000. — С. 79–87.
6. *Интродукционное* испытание древесных и травянистых растений и изучение биологических особенностей экзотов при реконструкции и формировании парковых насаждений в условиях

орошения на юге степной зоны УССР: Отчет о НИР (заключит.) / Укр. ордена Трудового Красного Знамени науч.-исслед. ин-т животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова "Аскания-Нова" — № ГР 0187.0098816. — Аскания-Нова, 1990. — С. 53–61.

7. *Интродукция* и акклиматизация декоративных древесных и травянистых растений в орошаемых условиях южной степи и использование их в ландшафтном паркостроении и озеленении: Отчет о НИР (заключит.) / Укр. ордена Трудового Красного Знамени науч.-исслед. ин-т животноводства степных районов им. М.Ф. Иванова "Аскания-Нова". — № ГР 01822017654. — Аскания-Нова, 1985. — Ч. I. — С. 58–74.

8. *Карасев Г.М.* Ботанический парк "Аскания-Нова". — К.: Госсельхозиздат, 1962. — 202 с.

9. *Карасьов Г.М., Панова Л.М.* Деревя й чагарники ботанічного парку // Рослинні багатства заповідного степу і ботанічного парку "Асканія-Нова". — К.: Наук. думка, 1974. — С. 58–166.

10. *Луна О.Л.* Ботанічний парк в Асканія-Нова // Журн. Ін-ту ботаніки АН УРСР. — 1939а. — № 20 (28). — С. 155–171.

11. *Лына А.Л.* Парки и дендропарки Украины // Природа. — 1939б. — № 10. — С. 45–55.

12. *Моніторинг*, збереження та збагачення біорізноманіття екосистем Біосферного заповідника "Асканія-Нова" і його регіону. Звіт про НДР (заключний) / Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна. — ДО № 0201V004093; № ДР 0197U003052. — Асканія-Нова, 2000. — Ч. I. — С. 213–226.

13. *Рубцов А.Ф.* Деревья и кустарники рекреационной зоны Азовского побережья УССР // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1980. — Вып. 115. — С. 70–75.

14. *Рубцов А.Ф.* Фитогеографические аспекты и перспективы интродукции древесных растений юга степной зоны Украины // Охорона генофонду рослин в Україні: Тез. доп. наук. конф. — Донецьк, 1994. — С. 173–174.

15. *Рубцов А.Ф.* Современное состояние коллекции древесных растений дендрологического парка "Аскания-Нова" // Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем. — Асканія-Нова, 1998. — С. 30–33.

16. *Рубцов А.Ф.* Збереження та відновлення насаджень державного дендрологічного парку

"Асканія-Нова" (методичні рекомендації). — Асканія-Нова, 2000. — 49 с.

17. Рубцов А.Ф., Гавриленко Н.А. Редкие виды арборифлоры дендропарка "Асканія-Нова" // Бюл. Держ. Нікитського ботан. саду. — 1999. — Вип. 81. — С. 122–127.

18. Рубцов А.Ф., Гавриленко Н.А. Культурная дендрофлора рекреационной зоны Западного Азовского побережья и ее оптимизация // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Матер. межд. науч.-практ. конф. — Тирасполь, 2001а. — С. 244–245.

19. Рубцов А.Ф., Гавриленко Н.А. История, результаты и перспективы интродукции редких видов древесных растений в дендропарке "Асканія-Нова" // Проблеми охорони генофонду природи Полісся: 36. наук. праць. — Луцьк: Надстир'я, 2001б. — С. 114–118.

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ФОНД ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ПАРКА "АСКАНИЯ-НОВА": СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБОГАЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

А.Ф. Рубцов, Н.А. Гавриленко

Биосферный заповедник "Асканія-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна, Украина, пгт Асканія-Нова

Приведены результаты изучения изменений видового и количественного состава насаждений дендрологического парка "Асканія-Нова" за 115-

летний период. Охарактеризовано современное состояние коллекций. Определены перспективы и направления культивирования древесных растений в соответствии с разработанной концепцией ступенчатого переноса экзотов из первичных и вторичных очагов интродукции.

THE STATE AND PROSPECTS OF THE ENRICHMENT AND USE THE WOODY PLANTS COLLECTION FUND OF THE DENDROLOGICAL PARK *ASKANIA-NOVA*

A.F. Rubtsov, N.A. Havrylenko

Falz-Fein Biosphere Reserve *Askania Nova*, Ukraine, *Askania Nova*

The results of the study the specific and quantitative changes composition of the dendrological park *Askania Nova* planting during 115-year period are given. The modern state of collections are described. The conception of step of the exotic plants from the initial and secondary centers of their introduction was worked out, and the prospects and directions of the cultivation of the woody plants were determined.

VU NGOC LONG

The National Center for Natural Sciences and Technology of Vietnam,
 Sub-Institute of Ecology, Resources and Environment Studies of Institute of Tropical Biology
 Ho-Chi-Minh City, Vietnam

THE GENUS *ERIA* LINDL. (ORCHIDACEAE JUSS.) IN VIETNAM

The paper deals with the results of long-term investigation of genus Eria in Vietnam — one of the largest orchid genera in flora of Vietnam and in family Orchidaceae as a whole. Many representatives of the genus Eria are not only an important component of primary epiphytic and lithophytic plant communities, but also play an important role in national medicine and may successfully been cultivated as ornamental plants. The brief descriptions of main types of vegetation natural habitats of genus Eria, data about distribution and ecology of genus Eria, about the main lines of morphological evolution, adaptation and specialization of genus Eria are given. The results of geographic and florogenetic analyses of Eria species in Vietnam are given. The conservation status of species of the genus Eria in Vietnam was determined (according to classification IUCN)

Introduction

The genus *Eria* — is one of the largest orchid genera in flora of Vietnam and in family Orchidaceae as a whole. According to the modern researches, it includes 46 species in the territory of the country that represents 6 % of all orchids in Vietnam [1–4, 6]. This genus occupies in Vietnam the third place after *Dendrobium* and *Bulbophyllum*. Many representatives of the genus *Eria* have wide distribution in Vietnam and form an important integral component of primary epiphytic and lithophytic plant communities, typical for the majority of primary forests. Other species of this genus have circumscribed distribution, representing strict endemism. Such endemic

species represent a very sensitive element of the flora. They may be successfully used as markers in biogeography, in monitoring of protected territories and in analysis of anthropogenic changes observed everywhere in flora of the country.

It is necessary to underline, that the genus *Eria* exhibits the center of diversity in Indo-Chinese peninsula, where it is presented with all main sections and have representative species composition.

The genus *Eria* in Vietnam gives understanding of the main and most important lines of evolution, adaptation and specialization not only in the genus *Eria*, but also in all family Orchidaceae. The genus has the large value for modern phytogeographic analysis, study of florogenetic processes in Indochina, for deli-

mitation of main centers of local endemism and biodiversity, as well as for outline of desirable protected areas.

Many representatives of genus *Eria* are not only an important component of primary epiphytic and lithophytic plant communities, but also play an important role in national medicine and may successfully been cultivated as ornamental plants (Fig. 1–8).

The main types of vegetation and most typical habitats of species of the genus *Eria* in Vietnam

Monsoon tropical woods are most typical for Vietnam. The species of the genus *Eria* are plants of woods occurring almost exclusively in various types of primary forests. The flora of epiphytic orchids is very rich and includes about 10 species of the genus *Eria* on the type of evergreen broad-leaved lowland woods on alluvial soils, which exist now as a small fragments along the rivers. For such woods are characteristic wet rainy summer and dry winter. These woods usually are wet and highly close. The trees of the upper stratum belong to tropical families and their heights reach 30–35 m.

Evergreen and semideciduous broad-leaved and coniferous forests on ancient karst limestones at elevations up to 1000 (1400) m are richest in orchids and *Eria* species in Vietnam. The genus *Eria* is represented in these woods

approximately by 20 species, among which are lithophytes and epiphytes. The climate here differs in the hot and wet summer and very dry cool winter. At low elevation in these woods dominate broad-leaved trees, which are gradually replaced by conifers, such as *Pseudotsuga*, *Tsuga*, *Calocedrus* and *Pinus* on higher elevations. Lowland woods on acidic silicate soils have other species composition of the genus *Eria* and including about 12 species *Eria*. Usually such woods relatively wet and close, however in the south of the country semideciduous and deciduous dry woods and savanna woodlands frequently replace them. Beginning from heights 600–700 m, in these forests appear gymnosperms from such genera as *Podocarpus*, *Dacrycarpus* and *Dacrydium*. The special ecological group is presented here by 3 miniature species of the genus *Eria*, living in a peripheral part tree crowns, as well as 5 species with lithophytic mode of life.

Fig. 1. *Eria calcarea* V.N. Long et Aver.

Fig. 2. *Eria lactiflora* Aver.

Fig. 3. *Eria foetida* Aver.

Fig. 4. *Eria obscura* Aver.

Fig. 5. *Eria carinata* Lindl.

Fig. 6. *Eria gagnepainii* Hawkes et Heller

Fig. 7. *Eria globifera* Rolfe

There are about 15 species of genus *Eria* on the mountain and highland woods on acidic silicate soils, which are widely spread all over the country. The wet and cool climate caused predominance here of trees of subtropical families. Large tree ferns are very usual in such woods. The dry season is short. The high humidity defines in these forests abundance and diversity of epiphytes.

Coniferous trees become usual at the tops of mountain ranges. On montane slopes they reach 40 m height, and on mountain peaks form cloud forests with gnarled trees, commonly not higher than 10–12 m. In more dry conditions here dominate *Dacrycarpus*, *Dacrydium*, *Keteleeria*, *Pinus kesiya*, *P. merkusii*, and in more wet — *Fokienia*, *Cunninghamia*, *Nageia*, *Podocarpus*, *Tsuga*, *Pinus krempfii* and *P. dalatensis*. The distinct dry season here is not present. The species composition of epiphytes is not rich due to low winter temperatures, but the abundance of epiphytic plants is high. To this group, besides other orchids, belong about 8 species of the genus *Eria*.

Fig. 8. *Eria diversicolor* V.N. Long et Aver.

Dry semideciduous woods and the savanna woodlands spread wide in the south of the country at elevations 0–500 m, where prevails semiarid climate with the long dry season. In wood undestory the xerophytic grasses and bamboos dominate. Orchids here are not too various. The genus *Eria* is represented in these woods by two species both of which, however, are strict endemics.

For other plant communities wide spread in territory of Vietnam (shrub, herbaceous, mangrove communities, swamps, various secondary groupings etc.), the species of the genus *Eria* are not characteristic and meet as infrequent exception.

Geobotany, distribution, ecology and protection of species of the genus *Eria* in Vietnam

The flora of Vietnam is typical flora of Paleotropic Kingdom numbering about 10350 species, which belong to 2256 genera and 305 families. From them about 750 species and 135 genera fall into to family Orchidaceae, largest family in the flora of the country. All species were ranged into geographical groups on the base of their distribution, which reflect their natural history and migrations (Table 1).

Very large diversity of natural conditions, habitats and types of environment of Vietnam

Types of Vietnamese *Eria* species distribution

Type of species distribution	Species names	%
4.1. South-Asian group	4 species:	8.7 %
4.1.1. South-Asia-Malesia	<i>Eria bractescens</i>	2.2 %
4.1.2. South-Asia-Sundaic	<i>Eria biflora</i> , <i>E. lasiopetala</i> , <i>E. pannea</i>	6.5 %
4.3. Indochina-Malesian group	3 species:	6.5 %
4.3.1. Indochina-Malesian	<i>Eria floribunda</i>	2.2 %
4.3.2. Indochina-Sundaic	<i>Eria oblitterata</i> , <i>E. tenuiflora</i>	4.4 %
4.4. SE. Asia mainland group	39 species:	84.8 %
4.4.1. E. Himalaya-SE. Asian (mainland)	<i>Eria acervata</i> , <i>E. amica</i> , <i>E. apertiflora</i> , <i>E. bambusifolia</i> , <i>E. carinata</i> , <i>E. clausa</i> , <i>E. corneri</i> , <i>E. coronaria</i> , <i>E. muscicola</i> , <i>E. paniculata</i> , <i>E. pusilla</i> , <i>E. tomentosa</i>	26.1 %
4.4.2. S. Chinese	<i>Eria crassifolia</i>	2.2 %
4.4.3. E. Himalaya-Indochinese	<i>Eria dacrydium</i>	2.2 %
4.4.4. Malay-Indochinese (mainland)	<i>Eria bipunctata</i> , <i>E. eriopsidobulbon</i> , <i>E. globifera</i> , <i>E. globulifera</i> , <i>E. perpusilla</i> , <i>E. siamensis</i> , <i>E. sutepensis</i> , <i>E. truncata</i>	17.4 %
4.4.5. Indochinese (except Malay Peninsula)	<i>Eria donnaiensis</i> , <i>E. gagnepainii</i>	4.4 %
4.4.6. Vietnamese	<i>Eria bidupensis</i> , <i>E. boniana</i> , <i>E. calcarea</i> , <i>E. carunculosa</i> , <i>E. cochinchinensis</i> , <i>E. diversicolor</i> , <i>E. foetida</i> , <i>E. lactiflora</i> , <i>E. lanigera</i> , <i>E. longipes</i> , <i>E. obscura</i> , <i>E. pulverulenta</i> , <i>E. simondii</i> , <i>E. spirodela</i> , <i>E. thao</i>	32.6 %

supports a highest level of a biodiversity and high level of plant endemism, especially in Orchid family (endemics in flora of the country represent about 10 % of species and 3 % of total number of genera). The genus *Eria* presents important component of floras of wet tropical regions of Southeastern Asia and includes in Vietnam 46 species. It represents 6 % of all Vietnamese orchids, which from them 15 species (32.6 %) are endemics of Vietnam.

As a whole florogenetic analysis of species of the genus *Eria* gives a pattern of floristic connections, justified for all flora of the country. In this respect the orchid flora of Vietnam (including species of the genus *Eria*) reveals closest floristic connections with the East Himalayas, southwest part of Indochinese peninsula, including Malay Peninsula, and southern China. Less connection are observed with Philippines and Sunda islands. The largest group of *Eria* species is formed by strict endemic species (Table 1). Such species in

Vietnam are 15 that present 32.6 % of a species composition of the genus *Eria*, represented in flora of the country.

Six floristic districts or floristic provinces are defined and accepted on the base of phytogeographic, geological, geomorphologic and climatological data on the territory of Vietnam. The greatest species diversity of the genus *Eria* is observed in South Annamese province (29 species, from them 6 are endemics of this province), and also in Central Annamese (22 and 1), South Chinese (21 and 1) and North Indochinese (20, no one endemic) provinces. Relatively poor species composition is observed in South Indochinese (17 and 2) and Sikang-Yunnan (14 and 2) provinces.

The species of the genus *Eria*, occurring in Vietnam, may be separated into 3 ecological groups: (1) the species of the first group prefer wet evergreen broad-leaved and coniferous forests on limestone, which widespread in north of the country. (2) The species of other group grow in mountain regions of cen-

tral and southern Vietnam, where the acidic silicate rocks, sandstones or shifts prevail. (3) The species of the third group do not show the obvious preference to the certain substrate (Table 2). On their mode of life the species of the genus *Eria* in Vietnam are divided on epiphytes (42 species), lithophytes (14 species) and terrestrial plants (2 species). The part of species inhabits a mountain belt at elevation 800–1500 m above sea level (28 species), at elevations 0–800 may be found 13 species, and the same number of species live in highlands as high as 1500–2500 m a.s.l. For 9 species the elevation range of habitats was not fixed. The species of the genus *Eria* in Vietnam prefer regions with a high level of atmosphere precipitations, which, however, usually is seasonal, therefore plants develop adaptations for survival during more or less long drought (Table 2).

Now majority of species of the genus *Eria* in Vietnam rapidly die out as a result of the uncontrolled collecting and destruction of their habitats.

All species of the genus, especially strict endemics, need protection all over the country. About 16 species of the genus *Eria* are very rare plants, 7 — rare; all of them are known on one or several old findings and now are very close to extinction. The species sometimes reported as common, actually, are rather common only in restricted territories of survival pieces of primary woods, but not all over the country. According to criteria of classification IUCN, 1 species of the genus *Eria* in flora of Vietnam is endangered, 15 species are vulnerable, and 13 species belong to the group of lower risk and deficit data for an estimation of the status for 17 species. The protection of species of the genus *Eria*, as well as other orchids, must include a lot of measures, such as the qualified research of the flora for discovery of existing populations, organization of protected areas and their monitoring, edition of the verified Red data book, prohibition of

the collecting of plants for commercial purposes, wide public education of necessity of conservation of rare species as national treasure (Table 2).

Generic and infrageneric classification and evolution of the genus *Eria*

The genus position is defined as: Fam. *Orchidaceae* Juss., Subfam. *Epidendroideae* Lindl., Trib. *Epidendreae* Humb., Bonpl. et Kunth, Subtrib. *Eriinae* Benth., Genus *Eria* Lindl. The genus *Eria* is the largest genus of subtribe and includes 350–400 species. Genus *Eria* in flora of Vietnam represented by 13 sections and 46 species.

Different directions of the evolution, which have determined formation of the sections of the genus, represented in Vietnam are analyzed as following:

(1) The section *Bambusifoliae* appears in the genus as the most primitive on the base of combination of numerous very primitive features. Probably it is ancestral group.

(2) The formation of not swollen short stem with distichous conduplicate leaves, and lip of quite complicated structure covered with papillae, imitating pollen grains, has resulted in formation of species of the section *Mycaranthes*.

(3) One of the main evolutionary tendencies consists in formation of cylindrical little thickened pseudobulbs consisting of 2 internodes; the apical internodes in this case are shortened and two leaves approach on an apex. Such phenomenon is characteristic for sections *Polyura*, *Secundae* and *Trichosma*. Most primitive among them are the section *Polyura*, having simple petaloid lip, and section *Secundae* with a simple lip bearing poorly visible callosities. More advanced section of this group is the section *Trichosma*. The lip in species of this section gets complex of lamellate keels and much reduced flower bracts that appear as hardly visible scarious scales. The most advanced species of section form almost orbicular pseudobulbs.

Data on ecology and status of *Eria* species in the flora of Vietnam

Species name	epi- phyte	litho- phyte	terre- strial	Si substrate	Ca substrate	0- 800 m	800- 1500 m	1500- 2500 m	status	occu- rence
1. <i>E. acervata</i>	+			+	+		+		VU	nr
2. <i>E. amica</i>	+			+		+	+	+	LR	nr
3. <i>E. apertiflora</i>	+			+	+		+		VU	nc
4. <i>E. bambusifolia</i>	+			—		—	DD	vr		
5. <i>E. bidupensis</i>	+			+				+	DD	R
6. <i>E. biflora</i>	+			+		+	+		DD	vr
7. <i>E. bipunctata</i>	+			+			+	+	VU	nc
8. <i>E. boniana</i>	+	+			+		+		LR	nr
9. <i>E. bractescens</i>	+			+		—	DD	vr		
10. <i>E. calcarea</i>	+	+			+		+		VU	nr
11. <i>E. carinata</i>	—	+			+		+		VU	r
12. <i>E. carunculosa</i>	+	+		+		—	DD	vr		
13. <i>E. clausa</i>	+	+		+	+		+		DD	r
14. <i>E. cochinchinensis</i>	+			+		—	DD	vr		
15. <i>E. corneri</i>	—	+		+	+	+	—		LR	c
16. <i>E. coronaria</i>	—	+	+	+	+		+		LR	vc
17. <i>E. crassifolia</i>	+	+			+	+			VU	nc
18. <i>E. dacrydium</i>	+			+			+	+	DD	vr
19. <i>E. diversicolor</i>	+			+			+		DD	r
20. <i>E. donnaiensis</i>	+			+		—	DD	vr		
21. <i>E. eriopsidobulbon</i>	+			+				+	VU	nr
22. <i>E. floribunda</i>	+			+			+	+	VU	r
23. <i>E. foetida</i>	+			+	+		+		VU	o
24. <i>E. gagnepainii</i>	—	+	+	+	+	—	+		LR	nr
25. <i>E. globifera</i>	+	+		+	—	—	+	+	LR	nr
26. <i>E. globulifera</i>	+	—		—	+		+	+	LR	nr
27. <i>E. lactiflora</i>	+			+			+	+	VU	r
28. <i>E. lanigera</i>	+			—			+		DD	vr
29. <i>E. lasiopetala</i>	+	—		+	+	+			LR	nr
30. <i>E. longipes</i>	+			+		—	DD	vr		
31. <i>E. muscicola</i>	+			+			+		DD	vr
32. <i>E. oblitterata</i>	+			+		+			DD	vr
33. <i>E. obscura</i>	+			+		+			VU	o
34. <i>E. paniculata</i>	+	—		+	+		+	+	LR	vc
35. <i>E. pannea</i>	+			+	+	+	+		LR	nr
36. <i>E. perpusilla</i>	+			+		+			EN	vr
37. <i>E. pulverulenta</i>	+			+		—	DD	vr		
38. <i>E. pusilla</i>	+	+		+	+		+		VU	nr
39. <i>E. siamensis</i>	+	—		+	+		+	+	LR	nr
40. <i>E. simondii</i>	+			—	—	—	DD	vr		
41. <i>E. spirodela</i>	+	+		+	+	+			VU	vr
42. <i>E. sutepensis</i>	+	+		+	+		+		VU	o
43. <i>E. tenuiflora</i>	+			+		—	—	—	DD	vr
44. <i>E. thao</i>	+			+	+		+	+	LR	nr
45. <i>E. tomentosa</i>	+	+		+	+	+			LR	nr
46. <i>E. truncata</i>	+			+			+	+	VU	r

Explanations for the table: first three columns (from the left to the right) means epiphytic, lithophytic or terrestrial mode of life recorded for *Eria* species; next two columns mean preferences of the species to substrates developed on silicate acidic rocks (granite, rhyolite, quartzite, andesite, silicate sandstone etc.) and on solid crystalline limestone; next three columns mean elevations reported for habitats of the species — in meters; last two columns mean status species in the wild (according to IUCN categories: EN — endangered, VU — vulnerable, LR — lower risk, DD — deficit data and species rarity (vr — very rare, r — rare, nr — not rare, nc — not common, o — occasional, c — common, vc — very common); “—” — data are absent.

(4) The sections *Cylindrolobus*, *Hymenaria*, *Pinalia* and *Urostachya* represent central trunk in evolution of the genus. For this evolution line is typical successive thickening and oligomerization of shoot to formation of large fat pseudobulbs, formation of colored flower bracts and complicating of lip structure. The lip gets the complex structure specific to each of listed sections. Lip of species of the sections *Cylindrolobus* and *Hymenaria* is distinctly lobulate with various keels of a complex structure and large colored flower bracts. Pseudobulbs of the most advanced species of last section become almost orbicular. The special type of a lip is characteristic for sections *Pinalia* and *Urostachya*. Lip of species of the first section has massive junction with column-foot, and inflorescence becomes head-like. For species of the second section are characteristic the lateral lobes of a lip connected by the high transversal connective, that forms cup-like structure similar to wide nectary (Fig. 9).

Highest level of oligomerization of orthotropic shoots is typical for species of sec-

tions *Dendrolirium*, *Strongyleria* and *Xiphosium*. Section *Dendrolirium* occupies the central place in this group. Here is observed the changes of pseudobulbs form from cylindrical to almost spherical one, consisting of 2–3 internodes. Leaves in some species become succulent. This tendency increases in some species of section *Strongyleria*, when leaves become cylindrical, taking up function of a reserving of water. Pseudobulbs at such species are not formed. In the second group of species of section *Strongyleria* is observed the maximal oligomerization of orthotropic shoot, which is represented by orbicular juicy pseudobulbs, consisting from one node. Pseudobulbs with one terminal leaf are characteristic also for section *Xiphosium*. Flowers of species of this section have wing-like keels on lateral sepals that are a unique feature of very high specialization.

General miniaturization has led to formation of section *Conchidium*, which looks quite heterogeneous on its origin and morphology. A deep reduction and metamorpho-

Fig. 9. The scheme of phylogenetic relationships of main sections of the genus *Eria*, represented in Vietnam flora

sis of all members with partly or complete reduction of leaves is observed here. Green flattened pseudobulbs carry in species of the section function of photosynthesis. In every respect species of this section give an example of the highest specialization not only in the genus *Eria*, but also in all Orchidaceae family.

Main issues and discussion

- Strict correlation of a diversity of species of the genus *Eria* with a high level and constancy of humidity of habitats during all year is revealed; climatic features of the territory of a habitation of the genus *Eria* with revealing of 7 types of a climate, which are: 1) monsoon tropical climate with cool winter and summer rains; 2) with cool winter and summer – autumn rains; 3) with warm winter and winter – autumn – winter rains; 4) with warm winter and autumn – winter rains; 5) with warm winter and summer rains; 6) monsoon sub-equatorial climate with summer rains; 7) monsoon tropical mountain climate.

- It was found that the greatest diversity of *Eria* species is observed in primary mountain forests at medium elevations. The 7 main types of vegetation (identical with 7 types of climate features) and most typical localities of species of the genus *Eria* in Vietnam are given: 1) evergreen broad-leaved plain forests on alkaline soils; 2) evergreen and semideciduous broad-leaved mixed and coniferous forests on limestone rocks; 3) evergreen lowland forests on silicate soils; 4) evergreen montane and highland forests on silicate rocks; 5) semideciduous and deciduous dry lowland forests; 6) coastal vegetation, swamps and mangrove thickets; 7) secondary and agricultural plant communities.

- It was found, that 8.7 % *Eria* species in the flora of Vietnam belong to South-Asian type of distribution, 6.5 % species belong to Indo-Malesian type and 84.8 % of species have Asian continental (mainland) type of distribution. The last group includes species with E. Hymalaya-SE. Asian distribu-

tion (26.1 % of species), S. Chinese distribution (2.2 %), E. Hymalaya-Indochinese distribution (2.2 %), Malay-Indochinese continental (mainland) distribution (17.4 %), Indochinese distribution (4.4 %) and strict endemic Vietnamese distribution (32.6 %). Such florogenetic allocation of *Eria* species reflects character of all flora of Vietnam and confirms its very high level of endemism.

- It is found the circle of status problems of species of genus *Eria* Vietnam, that the majority of endemic species needs protection.

- The main evolutionary tendencies in the genus *Eria* were outlined on the base of detailed morphological studies. These defined ways of morphological evolution were used as a base for infrageneric classification, which resulted of 13 sections of the genus, 46 species. In the flora of Vietnam 15 species of the genus are strict endemics of the country (including two species, described as new to a science).

1. Аверьянов Л.В., Ву Нгок Лонг. Редкие виды рода *Eria* (Orchidaceae) во флоре Вьетнама // Бот. журн. — 1989. — 74, N 10. — С. 1518.

2. Аверьянов Л.В., Ву Нгок Лонг. Род *Eria* (Orchidaceae) во Вьетнаме. Секции *Bambusifoliae*, *Mycaranthes*, *Trichosma*, *Polyurae*, *Dendrolirium*, *Strongyleria*, *Pinalia* и *Urostachyae* // Там же. — 1990. — 75, N 11. — С. 1583–1593.

3. Аверьянов Л.В., Ву Нгок Лонг. Род *Eria* (Orchidaceae) во Вьетнаме. Секции *Humenaria*, *Secundae*, *Cylindrolobus* и *Conchidium* // Там же. — 1991. — 76, N 3. — С. 442–449.

4. Аверьянов Л.В., Ву Нгок Лонг. Род 2. *Eria* Lindl. // Определитель орхидных (Orchidaceae Juss.) Вьетнама. — СПб: Мир и Семья, 1994. — С. 223–242.

5. *Red Data Book of Vietnam*. Vol. 2. Plants. — Hanoi: Sci. Techn. Publ. House. Hanoi. — 1996. — 482 p.

6. Vu Ngoc Long, Averyanov, L.V. New species of the genus *Eria* Lindley from Vietnam // Komarovia. — 2002. — Vol. 2. — P. 45–50.

PIД ERIA LINDL. (ORCHIDACEAE JUSS.)
У В'ЄТНАМІ

Бу Нгок Лонг

Национальный Центр природничих наук і технології В'єтнаму, Центр екології, природних ресурсів і навколишнього середовища інституту тропічної біології, В'єтнам, м. Хошимін

У статті викладено результати багаторічного всебічного дослідження роду *Eria* Lindl. у В'єтнамі — одного з найбільших родів орхідей флори В'єтнаму і родини Orchidaceae в цілому. Багато представників роду *Eria* є не лише важливою складовою первинних епіфітних та літофітних рослинних угруповань, а й становлять значний практичний інтерес як лікарські та декоративні рослини. Наведено стислі описи основних типів рослинності місць природного зростання роду *Eria*, відомості щодо поширення та екології видів роду *Eria* у В'єтнамі, головні напрями морфологічної еволюції, адаптації та спеціалізації цього роду. Представлені результати географічного і флорогенетичного аналізу видів роду *Eria* у В'єтнамі. Дано оцінку статусу видів роду *Eria* як рослин, що потребують охорони (відповідно до класифікації IUCN).

ПОД ERIA LINDL. (ORCHIDACEAE JUSS.)
ВО ВЬЕТНАМЕ

Бу Нгок Лонг

Национальный центр естественных наук и технологии Вьетнама, Центр экологии, ресурсов и окружающей среды института тропической биологии, Вьетнам, г. Хошимин

В статье изложены результаты многолетнего всестороннего изучения рода *Eria* Lindl. во Вьетнаме — одного из крупнейших родов орхидей флоры Вьетнама и семейства Orchidaceae в целом. Многие представители этого рода не только являются важнейшей составляющей первичных эпифитных и литофитных растительных сообществ, но также представляют значительный практический интерес как лекарственные и декоративные растения. Приведены краткие описания основных типов растительности мест природного обитания видов рода *Eria*, сведения о распространении и экологии видов рода *Eria* во Вьетнаме, об основных направлениях морфологической эволюции, адаптации и специализации этого рода. Представлены результаты географического и флорогенетического анализа видов рода *Eria* во Вьетнаме. Дана оценка статуса видов рода *Eria* как растений, нуждающихся в охране (в соответствии с классификацией IUCN).

І.І. ХАРЧЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ІНТРОДУКЦІЯ КАМЕЛІЙ

*Розглянуто історію інтродукції видів роду *Camellia* L.*

Батьківщиною камелій є Східна Азія. Історія вирощування камелій в Азії нараховує не одне тисячоліття. Відомо, що вже за 2000 років до Різдва Христового культивувався такий вид, як *Camellia sinensis* O. Kuntze, заради цінних листків, які використовували для приготування чаю. У давніх рукописах знайдено рекомендації щодо вирощування камелій як декоративних рослин, чиї квіти були окрасою святкових подій і символом особливої чесноти [9]. Зображення квіток широко використовується як декоративний орнамент у текстильному виробництві та архітектурі Китаю, Кореї, Японії [3, 9].

Камелія — дуже популярна культура в Японії. У давнину з деревини камелії виготовляли ткацькі човники, списи і стріли, виробляли деревне вугілля. Особливо цінувалося насіння камелії, що, як вважали у ті часи, приносило удачу тим, хто ним володів.

У Японії камелія зустрічається у природному стані в лісах. Завдяки красивим квітам її почали вирощувати біля місцевих храмів. Навіть сьогодні можна зустріти величезні

старі рослини камелій у подвір'ях храмів, і під час цвітіння люди приходять, щоб помилуватися їх красою [12].

За часів імператора Темму у VII ст. н. е. культура камелії була широко розповсюджена. Збільшувався її сортимент. Садівники конкурували один з одним у виведенні і колекціонуванні сортів, доручаючи художникам робити їх замальовки. Близько 1000 року н. е. культура камелії раптово занепала [12].

У період правління Муромачі (1533–1568) камелія знову набула популярності. *Camellia japonica* L. і *C. sasanqua* Thunb. знайдено у списках садових культур, які пропонувалися на продаж. Виводилися нові сорти, їх зображення почали з'являтися у книгах. Камелії стали фаворитами художників і поетів, а також самураїв, які дбайливо вирощували їх у своїх садах у перервах між війнами [12].

У Китаї камелії завжди користувалися повагою, але не були такими популярними, як у Японії. Хоча культура камелії у цій країні налічує понад тисячу років, місцеві поети і художники тривалий час її ігнорували, надаючи перевагу іншим рослинам: жоржині, лотосу, древовидній півонії тощо [12].

У IX ст. у Китаї було описано 72 різні форми *Camellia reticulata* Lindl.

Хоча камелія давно введена у культуру у Східній Азії західний світ познайомився з нею приблизно 250–270 років тому [1, 2, 10].

З розвитком судноплавства розпочалася жвава торгівля європейців з країнами Сходу. Тривалий час у Європі про камелії знали лише з розповідей мандрівників, які відвідували Японію і Китай. У них камелії порівнювали з трояндами, величезними, як дуби. Ці розповіді вважалися казками [3].

У 1516 р. перші португальські кораблі досягли Китаю, а у 1542–1543 роках вони прибули до Японії. У 1596 р. данці висадилися на о. Ява. Починаючи з кінця XVI ст. Велика Британія налагодила активну торгівлю на всьому шляху від Цейлону та Індії до Китаю та Японії [11]. Разом з мореплавцями та торговцями в експедиціях брали участь лікарі для надання медичної допомоги морякам та робітникам новостворених факторій. Лікар жив у факторії протягом кількох років. Ліки, які використовували у ті часи, готувалися переважно з рослин, і тому лікар, як правило, був знавцем рослинного світу. Кампфер, Танберг і фон Сиволдот разом з іншими лікарями брали участь у Східно-Індійській кампанії і мали можливість збирати, вивчати і описувати рослини цього регіону [11].

Вважається, що перші камелії були завезені до Європи морським шляхом. Не існує переконливих доказів, що камелія потрапила у другій половині XVI ст. до Португалії, як вважають деякі автори [1, 9]. Документальні відомості свідчать, що перші камелії з'явилися у Англії наприкінці XVII ст. Починаючи з 1624 і по 1853–1854 роки Японія була закритою країною для іноземців, і тільки данці мали обмежену торгівлю з нею, тому перші камелії вивозилися лише з Китаю [11].

У 1677 р. у китайському місті Амої (Сямін) була заснована факторія англійської Східно-Індійської компанії, в якій Дж. Каннінгем працював як лікар до кінця XVII ст.

Завдяки йому англійці вперше дізналися про камелії. Дж. Каннінгем цікавився рослинами, зібрав гербарій. Деякі із засушених рослин, серед них і *Camellia japonica* L., потрапили до Дж. Петівера, який мешкав у Лондоні. Він був аптекарем Чартерхауса, членом Королівського товариства, другом і компаньйоном ботаніка Дж. Рея й відомого у ті часи лікаря, колекціонера і ботаніка сера Г. Слоана. Дж. Петівер на основі своєї великої колекції створив музей природничої історії. Він спілкувався з капітанами суден, з військовими лікарями та іншими особами, які подорожували у далекі екзотичні землі і привозили зразки для його музею. Петівер видав серію брошур під назвою "*Gazophylacii Naturae & Artis*", де містилися ілюстрації та описи комах, рослин, інших експонатів музею [10]. У 1702 р. у брошурі було надруковано короткий опис камелії Каннінгема і подано її ілюстрацію, а у виданому 1704 р. у Лондоні "*Philosophical Transactions of the Royal Society*" містилася стаття Дж. Петівера про камелії. Свій опис він зробив не тільки на основі гербарних зразків, наданих Каннінгемом, а й розповідей людей, які бачили види і сорти камелій під час цвітіння у Китаї [11]. Гарольд Х'юм вважає, що на малюнку Дж. Петівера зображена саме *Camellia japonica*, хоча існують деякі неточності у зображенні (гола квітконіжка, положення зображених квітів).

Більш докладний опис камелії дав Е. Кампфер, який як головний лікар флотилії данської Східно-Індійської компанії перебував у 1690–1692 рр. у японському порту Нагасакі, що був єдиним відкритим для іноземців портом. Після повернення до Європи у 1712 р. він видав книгу "*Amoenitatum Exoticarum*", яка складалася з п'яти частин. Третя частина в основному присвячена лікарським рослинам. У "*Observatio 13*" під назвою "*Thee japonensis historia*" описується чайне дерево і подано чудові ілюстрації із зображенням різних частин рослини. У

"Fasciculus 5" серед описів і зображень багатьох японських рослин кілька сторінок відведено *Camellia japonica* і *C. sasanqua*. Е. Кампфер описує камелію як рослину гірських лісів, а також як таку, що росте у садах, наводить 23 назви сортів і 6 рослин камелій без видових назв з простими, напівмахровими і махровими квітками рожевого й червоного кольорів та зі строкатим забарвленням. Стаття проілюстрована гарними малюнками різних органів *Camellia japonica* [11].

Перші живі рослини потрапили до Англії на початку 1700 р. [9]. Дж. Рівз, який служив у британській Східно-Індійській компанії, цікавився декоративними рослинами і колекціонував їх, перебуваючи у китайській провінції Гуанчжоу. З 1812 по 1832 роки він привозив їх до Англії, де вирощував у садах. У його колекції були також напівмахрові камелії. У 1820 р. він привіз до Англії камелію, яка отримала назву "Captain Rawes". Це була перша інтродукована камелія [13].

За іншими даними, вперше камелія була ввезена до Англії на початку 1739 р. Це була так звана камелія лорда Петре, який був 8-м членом Королівської Ради, а також відомим садівником [10]. Рослину прийняли за тропічну і висадили в оранжереї, де вона загинула через занадто високу температуру повітря [3, 12].

У 1735 р. всесвітньо відомий ботанік і практикуючий лікар Карл Лінней визначив і описав рід *Camellia* L. і вид *C. japonica* [9, 11, 12]. У своїй книзі, опублікованій у 1735 р., він дав родову назву *Camellia* рослині, яку Дж. Петівер описав таким чином: "Thea Chinensis Pimente Jamaicensis", і для якої Е. Кампфер використав японську назву "Tsubakki". Назву "камелія" було дано на честь Дж. Камела, по-латині "Camellus", який був послухником братства Ісуса і, як вважали, першим привіз камелію до Європи у 1739 р. Дж. Камел народився 1661 р. у Брюні (Моравія), помер 1706 р. у Манілі. Був

натуралістом і аптекарем. У 1688 р. він поїхав у Ладронс, а пізніше до Маніли, де заснував шпиталь для бідних. Був співавтором Дж. Рея, який опублікував статтю Дж. Камела "Herbarum aliarumque stirpium in insula Luzone Philippinarum" у книзі "Historia Plantarum", додаток 1706 [11]. Але, за останніми даними [9, 11, 12], навряд чи Камел взагалі бачив камелії, оскільки вони невідомі у флорі Філіппін, де перебував Дж. Камел, а є ендеміками Китаю та Японії, де він ніколи не був. Крім того, він ніколи не повертався до Європи після того, як відправився до Ладронса і Маніли. А отже, Дж. Камел не мав жодного відношення до камелії, і Лінней можливо назвав рослину на його честь, віддаючи належне великому внеску, зробленому ним у вивчення природи Далекого Сходу.

У XVIII ст. торгівля чаєм стала комерційно вигідною справою. У деяких випадках чайні кущі, які привозили з великою обережністю з Китаю до Європи, надалі виявлялися декоративними камеліями, а отже, відбувалася інтродукція цієї рослини [11].

Камелія починає досить часто згадуватися у спеціалізованій літературі. Так, у 1747 р. була опублікована книга Дж. Едвардса під назвою "A Natural History of Birds", у якій містилася ілюстрація китайського павичевого фазана із зображенням *Camellia japonica*. Після детального опису пташки Едвардс подає невелике повідомлення про камелію, яку він замальовував з натури у теплицях лорда Пітерса у Торндон Холлі, графство Ессекс.

У виданому в 1788 р. С. Куртісом журналі "Botanical Magazine of Flower Garden Displayed" містяться зображення камелії з простими квітами, але не вказується, де були зроблені малюнки і коли рослини були завезені до Англії [11].

У період із середини XVIII ст. і до кінця XIX ст. у країни Європи було завезено дев'ять видів камелії [10]. У 1792 р. капітаном Конором на торговому судні Східно-

Індійської компанії з Китаю були привезені два сорти камелії: 'Alba plena' і 'Variegata' [9, 10, 11]. Перший з них досі є одним з найпопулярніших сортів *Camellia japonica* [9]. Протягом кількох наступних років було привезено ще кілька сортів та різновидів. У 1812 р. у ботанічному саду К'ю (Kew) зростало одинадцять різновидів камелій [8].

До 1840 р. кількість сортів європейських камелій збільшувалася за рахунок місцевої селекції. Берлез у "Iconographic du Genre *Camellia*", виданій у 1843 р., описав і подав ілюстрації майже 3000 сортів, у 1849 р. він описав 151 новий сорт.

Крім Англії, одним з центрів інтродукції камелій у Європі була Італія. Так, Берлез у своїй "Монографії" (1837) і Колля у "Camelliografia" (1843) згадують велику камелію з простими квітками, яка з 1760 р. росла у королівському саду Касерта в Італії. Берлез часто навідувався до цієї рослини і в 1819 р. зібрав насіння, щоб самому вирощувати камелію [1, 11]. Можливо, що саме ця рослина відіграла важливу роль у поширенні камелій в Італії і стала джерелом для отримання нових сортів. Особливого успіху у вирощуванні камелій досягли у Північній Італії. Тут, у містечку Трезезин, поблизу о. Комо, зустрічаються цілі камелієві гаї [1].

У Франції перші камелії з'явилися у 1780 р., і спочатку їх плутали з чайним кущем. У 1800 р. екземпляри квітучої камелії були подаровані дружині Наполеона І Жозефіні знавцем і прихильником цих рослин голландцем Ван Гердом. Коли у саду замка Мальмезен зацвіли камелії, парижани приходили помилуватися цим дивовижним видовищем [1].

Китайські та японські назви сортів змінювалися і часто латинізувалися коли сорти камелії завозилися до західних країн [9, 12]. Тільки недавно почали повертати сортам їх оригінальні назви: 'Magnoliaflora' — 'Nagaromo', 'Lady Clare' — 'Akashidata'.

Наприкінці ХІХ ст. для продажу пропонувалося більше тисячі сортів *Camellia japonica* [9]. До 1860 р. камелія була однією з найпопулярніших культур у Європі, але згодом її популярність дещо зменшилася.

Американські садівники вперше побачили камелію у 1800 р. Незабаром вони вже не тільки імпортували нові сорти, а й вирощували власні. У 1820 р. до Європи були завезені перші американські сорти. У південних штатах США камелію вирощують у відкритому ґрунті [12]. Зараз у США камелія є дуже популярною культурою. Видаються журнали, в яких обговорюються різні питання щодо вирощування і селекції камелій.

Широкого розповсюдження набула камелія і в Австралії. Раніше вважалося, що камелії до цієї країни привіз У. Макартур у 1831 р. Але зараз доведено, що перші чотири камелії були завезені суперінтендантом Сіднейського ботанічного саду Ч. Фразером у 1823 р. З цих рослин розпочалося широке розповсюдження камелій по Австралії. В. Хазлевуд, Е. Себір, доктор Б. Візерз і Б. Геррі сприяли виведенню і вирощуванню нових сортів. Відомий австралійський професор Ватерхауз заснував Австралійське і Міжнародне товариство камелієводів, написав кілька книг, присвячених камеліям [12]. Протягом 1948–1949 років із китайської провінції Юнань було завезено нові сорти рослин [13].

У другій половині ХІХ ст. камелія потрапила до Росії і, зокрема, до Санкт-Петербурга. Рослини вирощувалися в оранжереях [1].

На Чорноморському узбережжі Кавказу камелії як декоративні рослини почали вирощувати, за одними даними, у першій половині ХІХ ст. [7] (приблизно у 1833 р. [4]), за іншими — у 60–70-ті роки ХІХ ст. Великий внесок у створення колекцій камелій у парках і садах м. Батумі і Сухумі зробили М.Е. Д'Альфонс у 1882–1890 рр., П.С. Татарінов у 1885–1900 рр., А.Н. Введенський у 1873 р., А.Л. Краснов у 1912–1917 р. та інші

[3]. Умови вологих субтропіків Чорноморського узбережжя Кавказу виявилися найпридатнішими для нормального росту і розвитку камелій.

В Україні перші досліді щодо культивування камелій у відкритому ґрунті були проведені у 1832 р. на Південному березі Криму у Нікітському ботанічному саду та в районі Алушти. У 1833 р. камелії почали вирощувати як кімнатну рослину у багатьох містах України [3]. У 1839 р. у Нікітському ботанічному саду було висаджено шість видів камелій. Протягом кількох років вони добре росли і навіть дали насіння, але згодом загинули. Гартвіс у звіті за 1842 р. пояснював це тим, що камелія не пристосована до вапнякових ґрунтів [3]. У 1909 р. камелія знову згадується у колекційному фонді Нікітського ботанічного саду [3].

Колекція камелій у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України була започаткована у 1972–1973 рр., коли 3–4-річні рослини були завезені з Батумського ботанічного саду (Грузія). У 1986 р. колекція поповнилася екземплярами рослин із Сухумського дендропарку (Грузія) і радгоспу "Южные культуры" (Адлер, Росія) [6]. І зараз колекція постійно поповнюється за рахунок нових надходжень з Кавказу і країн Західної Європи.

На основі колекції камелій НБС НАН України проводиться активна робота з вивчення біологічних особливостей цієї культури з метою розробки ефективних прийомів вирощування для широкого впровадження цих високодекоративних, але ще маловідомих у нашій країні рослин у промислове озеленення.

1. Белоусова Т. Холодное очарование камелии // Флора. — 1998. — № 3. — С. 8–11.

2. Гесдерфер М. Комнатное садоводство. — СПб: издание А.Ф.Деврина, 1904. — 692 с.

3. Джинчарадзе Н. Камелия на черноморском побережье Аджарии. — Кутаиси: Сабчота Аджара, 1974. — 99 с.

4. Ратиани Ш. Камелия японская // Природа. — 1956. — № 5. — С. 23–25.

5. Солодовникова В. Культура камелии японской в комнатах. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. — 17 с.

6. Харченко І. Колекція камелій Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України // Інтродукція рослин. — 1999. — № 1. — С. 18–20.

7. Шклярова М. Камелия японская // Цветоводство. — 1969. — № 1. — С. 24–25.

8. Aiton W. Hortus Kewensis, or catalogue of the plants cultivated in the Royal botanic garden at Kew. — London: 1810–1813. — Cd. 2. — 105 p.

9. Azaleas, Rhododendros, Camellias. — Menlo Park, California: Lane Publishing Co., 1982. — 88 p.

10. Chang Hung Ta, Bruce Bartholomew. Camellias. — Portland, Oregon: Timber Press, 1984. — 210 p.

11. Hume H.H. Camellias in America. — Harrisburg, Pennsylvania, 1946. — 350 p.

12. Stirling Macoboy. The illustrated encyclopedia of camellias. — Portland, Oregon: Timber Press, 1998. — 350 p.

13. Yunnan Camellias of China. — Beijing, China: Science Press, 1986. — 169 p.

ИНТРОДУКЦИЯ КАМЕЛИЙ

И.И. Харченко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Рассмотрена история интродукции камелий.

INTRODUCTION OF CAMELLIAS

I.I. Kharchenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The history of the introduction of Camellias has been considered.

М.Ю. КАРНАТОВСКАЯ

Опытное хозяйство "Новокаховское", Никитский ботанический сад — ННЦ УААН
Украина, 74992 Херсонская обл., г. Новая Каховка, п. Плодовое, ул. Садовая 1

ГРАДИЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ТОПОКЛИНЕ НИЖНЕДНЕПРОВСКИХ ПЕСКОВ

По результатам градиентного анализа широтного топоклина, пересекающего шесть арен Нижнеднепровских песков, протянувшихся на 100 км, установлен характер распределения видов вдоль комплексного градиента. Выделены виды с тенденциями приуроченности к различным частям градиента.

Родоначальником ординационных методов является Л.Г. Раменский. Его метод экологических рядов, с помощью которых были получены данные по экологии многих видов, является примером прямого градиентного анализа. Позднее американский эколог Р. Уиттекер (1980) разработал свои приемы градиентного анализа растительности горных поясов Америки на основе факторов среды. Однако оба эти метода не требовали обязательного использования математического аппарата. Сейчас уже разработаны вполне корректные с математических позиций методы градиентного анализа, в частности однофакторный дисперсионный анализ, который и был использован нами при выполнении данной работы.

Основой статистического анализа вдоль широтного топоклина послужили геоботанические описания, выполненные на зарастающих буграх Нижнеднепровских песков,

разделенных на шесть песчаных арен: Каховская, Казаче-Лагерская, Виноградовская, Алешковская, Збурьевская и Ивановская.

Исследуемая территория протяженностью 100 км, расположенная на левом берегу реки Днепр, была разделена на пять классов: I класс — от 0 до 20 км, II — от 21 до 40, III — от 41 до 60, IV — от 61 до 80 и V класс — от 81 до 100 км.

В связи с тем, что площадь и протяженность арен различна, некоторые арены попали в два разных класса. Так, например, в первый класс полностью вошла Каховская арена и часть Казаче-Лагерской, во второй — часть Казаче-Лагерской, большая часть Виноградовской и восточная часть Алешковской; небольшой участок Виноградовской и основная часть Алешковской арен попали в третий класс, а Збурьевская и Ивановская заняли соответственно по целому классу — четвертому и пятому.

Для сбора материала описывались площадки по случайно ориентированному про-

филю, пересекающему массив, взятый для изучения распределения видов. Геоботанические описания проводились на вершинах бугров и на склонах различной экспозиции.

Наиболее распространены на аренах однофазные лишенные гумуса и слабо гумусированные пески. Пески эти, согласно анализам Л. Корякина (Соболева, 1935), на 98 % состоят из зерен кварца, 2 % приходится на окислы железа и некоторые другие минералы.

Растительность вдоль линии профиля по своему составу близка к средиземноморской. Доминирующими видами являются: *Festuca beckeri* (Hack.) Trautv., *Asperula cynanchica* L., *Koeleria sabuletorum* (Domin)

Klok., *Centaurea breviceps* Iljin, *Euphorbia seguieriana* Neck., *Agropyron dasyanthum* Ledeb., *Helichrysum arenarium* (L.) Moench, *Achillea micrantha* Willd., *Artemisia scoparia* Waldst. et Kit., *Tragopogon borysthenticus* Artemcz., *Thymus borysthenticus* Klok. et Shost., *Dianthus platyodon* Klok.

Алгоритм обработки данных геоботанических описаний заимствован у Н.А. Плохинского [6]. Он включал расчеты факториальной и случайной варианс, силы влияния фактора на вид и критерий достоверности. Данные градиентного анализа приведены в таблице.

В результате проведенной работы были выделены виды, тяготеющие к минимально-

Результаты однофакторного градиентного анализа зависимости распределения видов вдоль широтного топоклина

Виды	Сила влияния фактора (h ²)	Критерий достоверности (F)	Встречаемость видов по классам на широтном топоклине				
			I	II	III	IV	V
<i>Helichrysum arenarium</i>	0,848	198	25,7	21,8	31,4	2,8	1,9
<i>Secale sylvestris</i>	0,158	125	0,2	0,1	0,2	—	2,8
<i>Euphorbia seguieriana</i>	0,653	67,3	37,4	27,1	38,3	13,0	6,2
<i>Tragus racemosus</i>	0,322	16,9	11,8	—	0,1	—	0,7
<i>Kochia laniflora</i>	0,215	9,75	20	1,2	2,2	0,3	0,3
<i>Asperula cynanchica</i>	0,203	9,1	28,2	4,7	4,9	2,8	0,3
<i>Seseli tortuosum</i>	0,2	8,9	3,2	—	—	—	—
<i>Carex colchica</i>	0,156	6,6	0,8	12,9	5,6	2,8	0,7
<i>Otites borysthenea</i>	0,145	6,1	4,4	0,3	0,02	—	0,1
<i>Dianthus platyodon</i>	0,137	5,7	5,7	0,1	10,5	0,1	0,3
<i>Koeleria sabuletorum</i>	0,125	5,1	22,8	14,2	5,6	1,2	1,9
<i>Cuscuta europaea</i>	0,122	4,9	3,8	0,1	0,1	0,1	—
<i>Agropyron cristatum</i>	0,116	4,7	1,0	0,03	0,2	0,1	0,3
<i>Tragopogon borysthenticus</i>	0,111	4,5	10,8	20,2	20,9	13,0	6,7
<i>Syrenia siliculosa</i>	0,11	4,4	5,7	—	3,1	0,3	0,1
<i>Scabiosa ucrainica</i>	0,1	4,0	1,8	5,5	13,6	1,2	0,3
<i>Cenchrus pauciflorus</i>	0,096	3,8	3,2	0,03	0,8	—	—
<i>Eragrostis pilosa</i>	0,096	3,8	2,7	0,1	0,02	—	—
<i>Salix rosmarinifolia</i>	0,09	3,6	0,02	2,1	2,2	0,7	—
<i>Poa bulbosa</i>	0,09	3,5	3,8	9,3	5,6	0,1	0,3
<i>Jurinea laxa</i>	0,089	3,5	10,8	0,5	4,3	1,9	3,8
<i>Linaria dulcis</i>	0,09	3,5	0,1	2,6	0,8	0,3	1,9

Виды, недостоверно связанные с фактором

<i>Echinops ruthenicus</i>	0,082	3,2	0,1	0,3	0,02	1,2	0,3
<i>Calamagrostis epigeios</i>	0,085	3,2	0,02	2,6	2,6	0,3	1,2
<i>Festuca beckeri</i>	0,078	3,0	24,2	25,3	40,2	13,0	7,7
<i>Chamaecytisus borysthenticus</i>	0,074	2,8	3,1	5,5	2,2	—	—
<i>Artemisia scoparia</i>	0,071	2,7	37,4	23,5	25,1	4,9	4,9
<i>Polygonum arenarium</i>	0,064	2,4	0,1	0,1	0,2	0,1	1,2
<i>Agropyron dasyanthum</i>	0,061	2,3	21,4	15,6	8,7	3,8	3,8
<i>Crepis ramosissima</i>	0,059	2,2	5,0	0,5	0,5	0,3	1,2
<i>Alyssum gmelinii</i>	0,054	2,0	11,8	—	1,1	0,1	—
<i>Thymus borysthenticus</i>	0,052	2,0	12,8	11,7	18,3	3,8	0,7
<i>Chondrilla graminea</i>	0,051	1,9	3,8	2,6	2,2	—	0,1

Виды	Сила влияния фактора (h ²)	Критерий достоверности (F)	Встречаемость видов по классам на широтном топоклине				
			I	II	III	IV	V
<i>Achillea micrantha</i>	0,046	1,7	12,8	17,1	15,9	9,3	4,9
<i>Alyssum deserthorum</i>	0,04	1,5	1,8	0,03	0,5	—	0,3
<i>Erigeron canadensis</i>	0,04	1,5	3,8	0,3	0,5	—	0,1
<i>Centaurea breviceps</i>	0,041	1,5	22,8	9,3	25,1	9,3	3,8
<i>Gypsophila paniculata</i>	0,029	1,1	0,6	0,3	0,1	—	0,1
<i>Plantago scabra</i>	0,029	1,1	1,1	0,5	0,3	0,1	1,2
<i>Festuca ovina</i>	0,027	1,0	0,1	0,8	0,3	0,1	—
<i>Holosteum umbellatum</i>	0,01	0,4	5,7	2,1	4,3	0,7	1,2

му значению класса, наиболее континентальной части широтного топоклина: *Euphorbia seguieriana*, *Tragus racemosus* (L.) All., *Kochia laniflora* (S.G. Gmel.) Borb., *Asperula cynanchica*, *Seseli tortuosum* (L.), *Otitis boristhenica* (Grun.) Klok., *Koeleria sabuletorum*, *Cuscuta europaea* L., *Agropyron cristatum*, *Syrenia siliculosa* (Bieb.) Andrs., *Cenchrus pauciflorus* Benth., *Eragrostis pilosa* (L.) Beauv., *Jurinea laxa* Fisch. ex Pjin. Всего лишь два вида — *Linaria dulcis* Klok. и *Secale sylvestre* Host — тяготеют к максимальному значению класса, который приходится на приморскую часть широтного топоклина. А остальные виды — *Helichrysum arenarium*, *Carex colchica* J. Gay., *Dianthus platiodon*, *Tragopogon boristhenicus*, *Scabiosa ucrainica* L., *Salix rosmarinifolia* L. и *Poa bulbosa* L. — характеризуются максимальной встречаемостью в средней части градиента и занимают промежуточное положение на широтном топоклине.

1. Азовский А.И., Чернопруд М.В. Масштабно-ориентированный подход к анализу пространственной структуры сообществ // Журн. общ. биологии. — 1998. — 59, № 2. — С. 117–136.

2. Миркин Б.М. Закономерности развития растительности речных пойм. — М., 1974. — 174 с.

3. Миркин Б.М., Кашанов Р.Ш., Руди Ю.Ф. Статистический анализ широтного топоклина // Биол. науки. — 1974. — № 6. — С. 135–140.

4. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Градиентный анализ растительности // Успехи совр. биол. — 1983. — 5, вып. 2. — С. 304–318.

5. Нешатаев Ю.Н. Методы анализа геоботанических материалов. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. — 192 с.

6. Плохинский Н.А. Биометрия. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. — 368 с.

ГРАДИЕНТНИЙ АНАЛІЗ РОСЛИННОСТІ НА ТОПОКЛИНІ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИХ ПІСКІВ

М.Ю. Карнатовська

Дослідне господарство "Новокаховське"
НБС — ННЦ УААН
Україна, м. Нова Каховка

За результатами градиентного аналізу широтного топоклину, який перерізає шість арен Нижньодніпровських пісків, що простягнулися на 100 км, встановлено характер розподілу видів уздовж комплексного градиента. Виділено види з тенденціями віднесення до різних частин градиент.

THE GRADIENT'S ANALYSIS OF VEGETATION ON TERRITORY TOPOWEDGE OF SANDS LOWER DNIPRO

M.Yu. Karnatovskaya

Experimental farm *Novokakhovskoe* Nikita Botanical Gardens — National Scientific Centre, Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Ukraine, Nova Kakhovka

By results of the gradients analysis of territory, intersecting six arenas of sands lower Dnipro, extended on 100 km, the character of distribution of species along a complex gradient is established. Species with the tendencies be found in various parts of a gradient are chosen.

ТЕОРІЯ, МЕТОДИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН

УДК 631.524+001

П.Е. БУЛАХ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ПОНЯТИЕ "НАДЕЖНОСТЬ" В ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

Рассмотрена возможность использования теории надежности в интродукции растений. Отмечены существенные различия между понятиями "устойчивость" и "надежность". Обсуждаются системы и механизмы надежности растений на разных уровнях их организации.

Проблема устойчивости растений к разнообразным факторам внешней среды на разных уровнях их организации всегда была одной из актуальных задач, связанной с подведением итогов интродукции и оценкой адаптационной способности организмов. Развитие методов системного анализа явилось мощным стимулом к созданию теории устойчивости, которая имеет универсальный (междисциплинарный) характер, и все шире используется в интродукции растений [8, 31].

Эффект воздействия суммы новых многообразных внешних факторов среды требует поиска интегральных методов оценки устойчивости растений, базирующихся на системном подходе. Их применение должно, с одной стороны, адекватно характеризовать состояние целостного организма в новых условиях, иначе говоря, его устойчивость ко всем видам стойкости, а с другой — носить количественный характер. Как справедливо отмечает В.И. Некрасов [29, с. 9], "только методы количественной оценки итогов ин-

тродукции и степени акклиматизации могут послужить фундаментом для дальнейшего развития теории акклиматизации по пути предвидения результатов интродукции".

Упомянутое выше выражение "устойчивость ко всем видам стойкости" не корректно сформулировано с позиций физиологии растений. В строгом понимании устойчивость характеризует реакцию организма на действие отдельных факторов среды и относится к той или иной форме приспособления данного организма к конкретному фактору. Различают зимо-, морозо-, засухо-, жаро-, холодо-, соле-, кислото-, газо-, радио- и другие виды устойчивости.

Устранить это противоречие и рассмотреть проблему устойчивости в интродукции растений с количественных позиций возможно путем заимствования методологических положений теории надежности. Она получила самостоятельное развитие в 40-е годы XX ст., когда стали интенсивно разрабатываться сложные комплексы электронного оборудования, предназначенные в основном для военных целей. Эти исследо-

© П.Е. БУЛАХ, 2002

вания явились толчком к выявлению количественной зависимости между надежностью электронной аппаратуры и ее сложностью (конструктивная и эксплуатационная). Разработаны чрезвычайно эффективные подходы к исследованию надежности функционирования технических устройств и математические методы ее оценки. Наиболее важной характеристикой надежности в технике принято считать способность системы сохранять и длительное время поддерживать устойчивость нормального функционирования. Это отражено в определении, принятом в "Государственном стандарте СССР (Раздел "Надежность в технике. Термины и определения") [28, с. 21]: "Надежность — свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортировки". Таким образом, изучение устойчивости сложных технических систем привело к созданию теории надежности и математически обоснованной системы ее понятий.

Успехи в этой области были замечены и по достоинству оценены биологами различных специальностей. Сформировался новый подход к изучению растительных организмов, основанный на принципах теории надежности [2–4, 6, 14, 16–19, 26 и др.]. Эти исследования убедительно доказали правомочность применения теории надежности в биологии. Но это заимствование не должно быть чисто механическим. Теория, созданная на базе технических задач, непосредственно не может быть применена в других областях и особенно в биологии. Любой из живых организмов представляет собой самоорганизующуюся систему, которая по многим показателям: помехоустойчивость, избыточность элементов, интенсивность отказов и др. (технические термины, приня-

тые в теории надежности) значительно превосходит все то, что создано человеком. Необходима некоторая доработка этой теории в связи с потребностью и особенностью тех отраслей биологии, где она используется.

Введение понятия "надежность" в биологию должно помочь выявлению новых подходов к биологическим проблемам, а не сводиться к замене существующих терминов. Задача теории надежности возникает в том случае, если определены элементы системы, особенности их функционирования, связи между элементами, их взаимодействия и введено понятие отказа [24]. Если в такую схему вписывается какое-нибудь биологическое явление, то можно считать, что поставлена задача изучения надежности. Нетрудно заметить, что данное условие выполняется в экологической системе, теория надежности вполне применима в интродукции растений, которую мы рассматриваем как эколого-географическую проблему.

Определение надежности в технике подразумевает изучение сложной системы связей в исследуемом устройстве, выявление зависимости надежности устройства от его сложности, познание характера связей между отдельными элементами устройства. Поэтому можно утверждать, что надежность — это системное понятие. Живой организм в отличие от технического устройства представляет собой значительно более сложную систему, в которой существуют определенные взаимоотношения между частями и между организмом и средой обитания, т.е. проявляются эффекты взаимодействия внутренних и внешних компонентов, так называемые эмерджентные свойства системы. Они возникают, как правило, на достаточно высоком уровне организации и не существуют на более элементарных уровнях. Например, способность реагировать на длину светового периода присуща растению в целом и не свойственна клеткам, тканям и органам. Свойство засухоустойчивости не

имеет специфического выражения на уровне клетки и проявляется лишь на тканевом уровне. Вероятно, все биологические системы характеризуются эмерджентными свойствами. Они возникают на клеточном, организменном и популяционном уровнях, совершенствуют их организацию и способны сами эволюционировать. По своей сути все проявления живого организма являются системными, ибо весь смысл жизнедеятельности состоит в преобразовании наследственной информации в систему жизненных связей организма с внешней средой. В связи с этим изучение надежности функционирования живых организмов предполагает использование системных методов анализа. Принцип системности, как и любой другой метод, отражает определенный подход к объекту исследования, это стратегия научного поиска, необходимая для выяснения взаимодействий в системе организм — среда.

Надежность растительного организма Д.М. Гродзинский [19] понимает как его способность выполнять физиологические и биохимические функции, обеспечивающие его нормальную жизнедеятельность на протяжении онтогенеза в определенных экологических условиях. Аналогичная идея находит свое отражение и в следующих определениях: надежность биологической системы — это способность выполнять присущие ей функции в определенном диапазоне заданных условий [22]; надежность биологических систем — это способность функционировать в случайно варьирующих условиях среды и во времени [20]. Эти определения почти идентичны определению понятия "устойчивость", которую мы применительно к биологическим системам рассматриваем как способность организма выполнять присущие ему функции в определенном диапазоне параметров окружающей среды [8]. Формализация этих двух понятий подразумевает, что высокие показатели и устойчивости, и надежности системы характерны при ма-

лом отклонении ее свойств от нормы при внешних воздействиях. Анализ литературных данных показывает, что критерии устойчивости и надежности в большинстве случаев совпадают. За реальную меру устойчивости часто принимают либо изменение продуктивности (агрономическая мера), либо выживаемость растений (биологический показатель устойчивости). Воспользовавшись технической терминологией теории надежности, можно утверждать, что надежность биологической системы характеризуется вероятностью безотказного функционирования в течение заданного срока или средним числом отказов за единицу времени. За отказ можно принять гибель организмов или снижение продуктивности за определенный период времени. Эти показатели обычно выражают в процентах. Большинство интегральных (неспецифических) показателей устойчивости (включая термодинамические и гомеостатические критерии) также являются и характеристикой надежности. В связи с этим могут возникнуть сомнения в целесообразности замены одного понятия другим.

Отметим те существенные различия двух близких понятий "устойчивость" и "надежность", которые не нашли отражения в приведенных выше формулировках.

Такие фундаментальные и близкие понятия биологии, как "надежность" и "устойчивость" не являются синонимами. Введение понятия "надежность" связано с необходимостью поиска новых интегративных подходов к биологическим проблемам. "Устойчивость" — это более частное понятие, определяемое как ответная реакция организма на действие какого-то определенного фактора. Надежность — значительно более широкое понятие, это общее свойство организма, которому подчинен частный случай — устойчивость к конкретному воздействию. С позиций принципа надежности можно объяснить множество биологических явлений.

Широкие возможности этого подхода с его специфическим методическим аппаратом нашли отражение еще в работах И.И. Шмальгаузена, рассматривавшего надежность как общее свойство организации живых организмов. В последние годы несомненный приоритет в этой области принадлежит школе академика НАН Украины Д.М. Гродзинского, по инициативе которого проведено целый ряд международных совещаний по проблеме надежности организмов разного уровня организации.

Из всего множества фундаментальных биологических явлений, которые можно объяснить с помощью теории надежности, выделим одно, наиболее важное с точки зрения интродуктора растений. Это — познание механизмов адаптации растений. Если в медицине, физиологии человека и животных существует теория адаптации, то в интродукции растений это явление рассматривается очень фрагментарно. На сегодняшний день теории адаптации в интродукции растений не существует [1], выявлено много частных закономерностей приспособления растений к новым условиям, которые на роль теории претендовать не могут.

Результатом интродукции является появление новых культурных растений, а в ряде случаев — выведение новых сортов. Известно, что культурные растения характеризуются значительно более низкой устойчивостью [19] и требуют дополнительных мер по уходу, особенно в "критические" периоды их индивидуального развития. Однако культивирование растений — это весьма длительный процесс, который заканчивается акклиматизацией растений, связанной с генотипической изменчивостью, и введением их в промышленную культуру. В основе этих процессов лежит естественный и искусственный отбор, который длится годами и представляет собой чередование смены поколений. Многочисленные наблюдения в ботанических садах и дендропарках убедительно

показывают, что устойчивость интродуцентов последующего поколения всегда выше, чем предыдущего. По нашим данным, это находит отражение в постепенном снижении энергетического обмена (показатель энергоемкости семян) в череде поколений у среднеазиатских видов р. *Allium* L. в условиях культуры. Аналогичные примеры повышения устойчивости интродуцентов при смене поколений древесных растений приводит В.И. Некрасов [30]. Эти результаты вполне соответствуют широко известному принципу экономии энергии.

Обратим внимание на следующее обстоятельство. С одной стороны, мы приводим известный факт снижения устойчивости растений при введении их в культуру, а с другой — утверждаем, что устойчивость интродуцентов повышается при смене поколений. Вероятно, здесь нет противоречий. Достигнутый уровень устойчивости интродуцентов даже в течение многих поколений вряд ли превысит устойчивость тех же видов в природных местообитаниях, где в процессе исторического развития складываются генетически закрепленные отношения в системе "организм — среда". Исключение составляют некоторые погранично-ареальные виды, требующие особой охраны, и виды урбанизированных территорий с повышенной рекреационной нагрузкой. Только в сравнительно редких случаях интродуцированный за пределы своего естественного ареала вид находит оптимальные для себя условия. В исключительных случаях некоторые виды за пределами ареала находят более благоприятные условия, чем у себя на родине. Это, вероятно, можно объяснить естественной изоляцией их природных местообитаний, что не позволяет растениям в полной мере проявить свои потенциальные возможности. Искусственный отбор связан не только с повышением устойчивости растений в условиях культуры (при выращивании из семян растений нового поколения интродукторы обычно

отбирают по признакам устойчивости более перспективные особи), но в значительно большей степени с отбором особей, отвечающих хозяйственным требованиям. При этом весьма вероятно потеря ряда аллелей, ответственных за устойчивость к неблагоприятным факторам среды, что приводит к обеднению генофонда и ослаблению устойчивости растений нового поколения.

В подавляющем большинстве случаев интродукция дикорастущих видов природной флоры сопровождается высокой активностью организма, направленной на стремление выжить в необычных и часто экстремальных для него условиях. Вероятно, эта активизация всех функций растений в новой среде обитания, связанная с мобилизацией энергетических ресурсов, является эволюционно запрограммированным явлением и отражает высокую надежность функционирования видов природной флоры. Об этом свидетельствуют многочисленные литературные источники [15, 32 и др.] и данные наших наблюдений в условиях культуры (виды родов *Allium* L., *Berberis* L., *Rosa* L., *Lonicera* L.). Ускорение и интенсификация всех жизненных функций в условиях культуры (увеличение общих размеров, вегетативных и генеративных органов; повышение репродуктивного усилия; тенденция к снижению апикального доминирования и, следовательно, повышение роли пазушных и придаточных почек; сокращение продолжительности отдельных возрастных периодов и проявление неотении; сокращение сроков сезонного цикла развития и продолжительности жизни особей; увеличение семенной продуктивности; явления вивипарии и разнообразные по форме тератологические изменения цветка, способствующие ускорению темпов онтогенеза и усилению вегетативного размножения и др.) и, как следствие, уровня энергетических процессов носит всеобщий характер, проявляется как у травянистых, так и древесных расте-

ний, и является одной из форм проявления систем надежности интродуцентов. Последние имеют ярко выраженный адаптивный характер и наиболее отчетливо проявляются в первый год интродукции в несвойственной виду среде обитания. В последующие годы в результате адаптации растений эти формы надежности утрачивают свое значение и проявляются в значительно меньшей степени. Это особенно заметно при выращивании растений из семян в течение ряда поколений.

Такая особенность поведения интродуцированных растений позволяет сделать важный вывод: формы проявления и функционирования систем надежности у растений можно наблюдать только при создании в отдельные моменты их жизни экстремальных условий. Переселение растений за пределы их естественного ареала — это в большинстве случаев и есть искусственное создание экстремальных условий и время "включения" разнообразных механизмов надежности растений. Диапазон нормы реакций растений зависит от генетически запрограммированных систем надежности организма на разных уровнях его организации.

В интродукции растений на организменном и популяционном уровнях организации, вероятно, наибольшую роль играют следующие системы и механизмы надежности:

- *Высота порога физиологических реакций.* Она определяет чувствительность растений к действию наиболее существенных экологических факторов в новых условиях. Естественно, высота порогов в онтогенезе растений меняется и является генетически закрепленной величиной;

- *Объем дублирующих механизмов или, выражаясь языком теории надежности, степень резервирования элементов.* Эту систему надежности функционирования растений можно рассматривать в генетическом аспекте, т.е. связывать ее с дубликциями в геноме растений. Широко известны факты

повышения устойчивости растений к разнообразным экологическим факторам при увеличении их плоидности. Такие растения обычно отличаются повышенной интродукционной способностью [5 и др.]. Однако дублирование (проявление избыточности) можно рассматривать и в морфологическом, и в физиологическом аспектах. Вероятно, сюда можно отнести все случаи метамерии у растений. Известны многочисленные примеры избыточного накопления дублирующих элементов у растений в условиях культуры на разных уровнях их организации [7]. Эта избыточность элементов направлена на поддержание функционирования организма в новых условиях и реализуется при воздействии экстремальных факторов. В оптимальных для интродуцента местообитаниях она может остаться невостребованной.

- *Многовариантность решения целевой программы.* Переселение растений обычно связано с их пребыванием за пределами "нормы реакций". В этом случае ведущей целевой функцией растений является сохранение устойчивости их структуры как целостной системы [23]. Существуют различные механизмы ее обеспечения, на разных иерархических уровнях проявляются свои специфические способы защиты организма от повреждающего агента. Так, на клеточном уровне проявляется широкая возможность комбинаторики функционирования различных компартментов, существует и особый метаболический резерв (депо), используемый по мере необходимости в зависимости от силы внешнего воздействия. Можно привести многочисленные примеры фактов поливариантного обеспечения нормальной жизнедеятельности в экстремальных или новых условиях существования, они "включаются" по принципу обратных связей и в нужный момент: существование различных метаболических циклов, разных типов фотосинтеза, наличие изоферментов, способность к "закаливанию" и т.д.

Таким образом, в новых условиях существования работает известный принцип смены функционирования [33]. Суть его заключается в способности организма быстро изменить свое функционирование в ответ на экстремальные внешние воздействия среды, чтобы свести неблагоприятный эффект к минимуму. Эта способность позволяет организмам дожидаться возникновения и распространения полезных мутаций. Способность растений к быстрой смене функционирования, воплощенная в этом принципе, является важным фактором эволюции, включающим в виде частных случаев аннидацию, эффект Болдуина, преадаптацию и др. Универсальность принципа проявляется в его действии на различных уровнях организации материи. Если смена поведения организма (клетки, особи, популяции, фитоценоза) оказалась эффективной, т.е. обеспечила его выживаемость в ответ на "информационный удар" [25], то вновь приобретенное состояние может длиться многие поколения. На популяционном уровне смена функционирования проявляется в поливариантности онтогенеза интродуцированных растений. Известно много фактов выпадения отдельных этапов индивидуального развития в ответ на ухудшение условий существования [27]. Многовариантность решения целевой программы у растений как в природных, так и в интродукционных популяциях проявляется и в явлении квазисенильности (морфологическая имитация сенильности, возникающая у растений в фитоценотически неблагоприятных условиях) [9].

- *Гетерогенность растительных структур.* Эта система надежности растений также проявляется на разных иерархических уровнях и определяется разнообразием отдельных структур по функционированию, времени и месту формирования. Гетерогенность приводит к тому, что отдельные компоненты растений оказываются чувстви-

тельными к внешним факторам по-разному, т.к. находятся на разных стадиях формирования. Формы проявления гетерогенности растений очень разнообразны. На молекулярном уровне дублирование генетической информации не приводит к точному копированию исходного гена. Появление различающихся (гетерогенных) копий повышает адаптивные возможности организма [21]. На клеточном уровне отмечается неравномерность митотической активности. В процессе онтогенеза наблюдается чередование асинхронности функционирования клеток в апикальной меристеме с синхронизацией [3]. В данном случае асинхронность на клеточном уровне следует рассматривать как проявление надежности, повышающее приспособительные возможности организма. Синхронизация является ее антиподом и резко снижает восстановительные возможности растений. В такие периоды сильно повышается чувствительность клеток к действию разнообразных факторов. Как одно из проявлений гетерогенности растений в онтогенезе можно рассматривать и необычайно высокую способность эндосперма прорастающих семян к изменчивости. В этот период запасающий орган растений является основным буфером между средой и зародышем и выполняет стабилизирующую функцию. После прорастания функцию генетической и физиологической стабилизации выполняют зародышевые листья. Именно в этот период закладываются настоящие листья, которые при переходе организма к автотрофному образу жизни обеспечивают режим стабилизации. Эта стабилизация во многом обеспечивается явлением морфологической и функциональной гетерофилии. В случае потери листа его функцию берут на себя другие листья. Многочисленные примеры дублирующих механизмов (продуцирование избыточного количества цветков, соцветий, пыльцы, семян, плодов и др.) в той или иной степени связаны с яв-

лением гетерогенности (разнокачественности).

На популяционном уровне гетерогенность проявляется в разновозрастности особей, составляющих популяцию. Соотношение ювенильных, прематурных, вегетативных, генеративных и сенильных групп особей в природной или интродукционной популяциях определяет ее жизнеспособность. В связи с этим выделяют инвазионные, нормальные и регрессивные популяции. Как правило, чем меньше возрастных групп особей представляют популяцию, тем она менее устойчива (неполноценная популяция). Иными словами — это проявление малой гетерогенности и, следовательно, невысокой надежности функционирования популяции и, напротив, высокая гетерогенность, характерная для полночленной популяции, является проявлением высокой степени ее надежности. Естественно, такая оценка состояния популяции является очень приблизительной. Учет соотношения возрастных групп особей в популяции уточняет и детализирует эту первоначальную оценку. Например, в большинстве случаев эколого-фитоценотический оптимум вида наблюдается тогда, когда популяция характеризуется максимальным количеством генеративных особей и минимальным количеством имматурных или ювенильных и имматурных особей вместе взятых.

Одной из форм проявления гетерогенности и мощным механизмом обеспечения высокой надежности функционирования популяций растительных и животных организмов является дифференциация полов. Целесообразность этого явления и его сущность, проявляющаяся в стремлении организмов выжить в неблагоприятных условиях и сохранить свое потомство, отражает генетико-экологическая теория дифференциации полов, разработанная В.А. Геодакьяном на примере животных организмов [13]. Кибернетический взгляд на проблему пола позво-

лил раскрыть механизмы проявления надежности на популяционном уровне и объяснить с единой точки зрения многие явления: необходимость дифференциации полов, избыточное зарождение и повышенную смертность мужского пола, большее разнообразие самцов, адаптивные изменения соотношения полов в популяции и др. [11, 12]. Основные положения теории имеют общеприкладное значение, применимы к растительным организмам и могут быть использованы в практике интродукционных исследований [10].

Обратим внимание на еще одну форму проявления гетерогенности, вытекающую из теории дифференциации полов. В.А. Геодакян [11] предлагает альтернативную гипотезу передачи экологической информации. Автор подчеркивает роль пыльцы в осуществлении информационной связи в системе "растение — среда" и отмечает ее регуляторную функцию. Мы не видим никаких оснований для опровержения этой гипотезы и считаем справедливым утверждение о том, что опыление — это канал информационной связи отдельных особей и экологических факторов. Такой механизм передачи экологической информации дублирует классический механизм взаимодействия в системе "организм — среда", который нашел отражение в фундаментальных работах по экологии растений. Это свойственно природе и является одним из проявлений системы надежности растений.

Приведенными примерами далеко не ограничивается весь арсенал средств обеспечения надежности функционирования растений на разных уровнях их организации. Теория надежности в интродукции растений только находит свое признание. Остаются открытыми многие вопросы, в первую очередь, связанные с поиском меры надежности. Основные показатели надежности в интродукции растений — это предмет отдельного сообщения.

1. *Базилевская Н.А.* Об основах теории адаптации растений при интродукции // Бюл. ГБС АН СССР. — 1981. — Вып. 120. — С. 3–9.

2. *Базовский И.* Надежность: Теория и практика. — М.: Мир, 1965. — 373 с.

3. *Батыгин Н.Ф.* Системы надежности в онтогенезе высших растений // Системы надежности клетки. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 136–144.

4. *Батыгин Н.Ф.* Устойчивость, гомеостаз и надежность растительных систем // Надежность биологических систем. — К.: Наук. думка, 1985. — С. 196–203.

5. *Бородина Н.А.* Перспективы использования полиплоидии в интродукции древесных растений // Интродукция древесных растений. — М.: Наука, 1980. — С. 15–35.

6. *Булах П.Е.* К вопросу о количественной оценке устойчивости интродуцентов в новых условиях среды // Богатства флоры — народному хозяйству: Материалы конф. "Проблемы изучения и использования в народном хозяйстве растений природной флоры". — М., 1979. — С. 14–15.

7. *Булах П.Е.* Луки природной флоры Средней Азии и их культура в Украине. — К.: Наук. думка, 1994. — 124 с.

8. *Булах П.Е.* Устойчивость интродуцированных растений с позиции общей теории систем // Интродукция растений. — 2000. — № 1. — С. 13–19.

9. *Булах П.Е., Диденко С.Я.* Явление квазисезонности в интродукционных популяциях // Бюл. Никит. ботан. сада. — 1999. — Вып. 81. — С. 16–19.

10. *Булах П.Е., Недвига О.Н., Худченко Л.Н.* Количество пыльцы как фактор передачи экологической информации // Там же. — 2001. — Вып. 82. — С. 17–19.

11. *Геодакян В.А.* Роль полов в передаче и преобразовании генетической информации // Проблемы передачи информации. — 1965. — 1, № 1. — С. 105–112.

12. *Геодакян В.А.* Половой диморфизм и "отцовский эффект" // Журн. общ. биологии. — 1981. — 42, № 5. — С. 657–668.

13. *Геодакян В.А.* Дальнейшее развитие генетико-экологической теории дифференциации полов // Математические методы в биологии: Тр. II республ. конф. — К.: Наук. думка, 1983. — С. 46–61.

14. Гнеденко Б.В., Сорин Я.М., Славин М.Б. За советом в природу. Заметки о надежности в технике и живом мире. — М.: Знание, 1977. — 128 с.

15. Головкин Б.Н. Феноритмические и морфологические аспекты адаптации травянистых интродуцентов в процессе акклиматизации // Экология. — 1978. — № 2. — С. 14–19.

16. Голубец М.А. Надежность и гомеостаз экосистем // Надежность и гомеостаз биологических систем. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 181–184.

17. Гродзинский Д.М. Системы надежности растительных организмов // Системы надежности клетки. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 17–29.

18. Гродзинский Д.М. Надежность биологических систем и эволюция // Надежность клеток и тканей. — К.: Наук. думка, 1980. — С. 6–15.

19. Гродзинский Д.М. Надежность растительных систем. — К.: Наук. думка, 1983. — 368 с.

20. Гродзинский Д.М., Корогодин В.И., Кутлахмедов Ю.А. Принципы анализа надежности биологических систем // Надежность клеток и тканей. — К.: Наук. думка, 1980. — С. 19–26.

21. Груздев А.Д., Кондаков А.А. Философские и методологические проблемы надежности генетической структуры // Методологические и философские проблемы биологии. — Новосибирск: Наука, 1981. — С. 111–123.

22. Гудков И.Н. Гетерогенность образовательных тканей высших растений и ее роль в радиостойкости // Системы надежности клетки. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 118–133.

23. Заименко Н.В. Структурно-функциональные основы конструирования заменителей почвы. — К., 1998. — 216 с.

24. Коваленко И.Н. О математической теории надежности // Системы надежности клетки. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 5–17.

25. Кордюм В.А. Перенос информации в биосфере и возможное эволюционное значение этого процесса // Успехи современной биологии. — 1976. — 81, № 1. — С. 51–67.

26. Кочубинский А.И. О применении математической теории надежности к анализу биологических систем // Надежность биологических систем. — К.: Наук. думка, 1985. — С. 17–25.

27. Кричфалуший В.В., Комендар В.И. Биоэкология редких видов растений (на примере эфемероидов Карпат). — Львов: Свит, 1990. — 160 с.

28. Надежность в технике. Термины и определения // Государственный стандарт СССР. —

М.: Государственный Комитет стандартов Совета Министров СССР, 1975. — С. 21.

29. Некрасов В.И. Актуальные вопросы развития теории акклиматизации растений. — М.: Наука, 1980. — 101 с.

30. Некрасов В.И. Популяционные основы адаптивной изменчивости древесных растений при интродукции // Адаптация древесных растений к экстремальным условиям среды. — Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1984. — С. 97–100.

31. Трулевич Н.В. Эколого-фитоценологические основы интродукции растений. — М.: Наука, 1991. — 216 с.

32. Хохлаков А.П. Соматическая эволюция одноклеточных. — М.: Наука, 1975. — 196 с.

33. Чайковский Ю.В. Генетическая интеграция клеточных структур как фактор эволюции // Журн. общ. биологии. — 1977. — 38, № 6. — С. 823–835.

ПОНЯТТЯ "НАДІЙНІСТЬ" В ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН

П.Е. Булах

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

Розглянуто можливість використання теорії надійності в інтродукції рослин. Відмічено суттєву різницю між поняттями "стійкість" і "надійність". Обговорюються системи та механізми надійності рослин на різних рівнях їх організації.

THE NOTION SAFETY IN THE PLANT INTRODUCTION

P.E. Bulakh

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The possibility of use of the safety theory in the plant introduction is considered. Essential distinctions between notions stability and safety are marked. Systems and mechanisms of the plant safety at different levels of its organization are discussed.

В.Я. МАР'ЮШКІНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

АДВЕНТИЗАЦІЯ РОСЛИННОСТІ ЯК НАСЛІДОК СПОНТАННОЇ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН

Розглянуто вплив спонтанно і цілеспрямовано інтродукованих видів рослин на екосистеми. Показано, що на тлі порушення природного рослинного покриву і системи зворотних зв'язків, які діють у природних екосистемах, відбувається адвентивізація рослинності. Важливу роль у домінуванні адвентивного виду на порушених місцезростаннях відіграє висока внутрішньовидова різноманітність, яка забезпечує стійкість його угруповань. Обговорюються можливі шляхи контролю суцесійних процесів у артоекосистемах (агрофітоценози, міські, індустриальні екосистеми, ботанічні сади тощо).

З незапам'ятних часів людство намагалося зробити більш зручним і комфортним своє життя. З цією метою мандрівники привозили з далеких країн різні незвичайні рослини — декоративні, пряні, технічні чи плодові. Частина рослин заносилася насінням спонтанно — зачепившись за одяг чи взуття тощо. Таким чином, у сучасній флорі, згідно з В.В. Протопоповою [31], нараховується 646 адвентивних видів. Адвентивізація флори (термін запропоновано С.С. Харкевичем [39]) є передумовою адвентивізації рослинності, про яку мова піде нижче. Багато із звичних для нас культурних рослин, будучи адвентивними видами, також сильно трансформують індигенну рослинність. І оскільки в наш час інтродукційні процеси відбуваються інтенсивніше, порівняно з минулим

століттям, необхідно уважно оцінити наслідки спонтанної та цілеспрямованої інтродукції для аборигенної рослинності.

Безумовно, зупинити інтродукцію рослин для того, щоб відновити первісний вигляд кожної з флористичних областей земної кулі і неможливо, і непотрібно, оскільки наприкінці ХХ ст. повністю сформувалося техногенне суспільство. Останнє впливає на рослинний покрив планети значно сильніше, ніж природні ценотичні умови. Л.О. Карпачевський [9] називає штучно створені людиною екосистеми артоекосистемами і виділяє агроекосистеми, дорожні, прибережні, лісові та індустриальні екосистеми. Частина природних процесів у таких системах спотворюється, з'являються нові, іноді летальні для всього живого. Так, наприклад, глобальними виявилися наслідки впливу на довкілля такої техногенної еко-

системи, як Чорнобильська атомна електростанція, коли по трофічних ланцюгах почали циркулювати замість калію — цезій, замість кальцію — стронцій та інші радіоактивні елементи, спричинюючи захворювання й загибель рослин та тварин (зокрема т.зв. "рудий ліс" у радіоактивній зоні) і підвищуючи смертність населення. І таких прикладів можна навести безліч. Більшість процесів у даних системах впливає на ґрунти [26], через них — на рослини, причому ці зміни, навіть незначні, поступово нагромаджуючись, можуть призвести до зміни екосистеми в цілому [6, 38]. Спряжена еволюція виду *Homo sapiens* і довкілля має незворотний характер у напрямку деградації останньої. У даному випадку вихід із екологічного глухого кута полягає в аналізі природних процесів у фітоценозах і в спробі змодельовати компромісний для людини і природи варіант при створенні артоекосистем.

У даній публікації автор намагався теоретично осмислити нагромажені дані (як свої, так і інших дослідників) щодо проблеми збереження біологічної різноманітності. При створенні й підтриманні артоекосистем (до яких відносяться й ботанічні сади) важливо тримати під контролем сукцесійні процеси, щоб не допустити або, принаймні, уповільнити *адвентивізацію рослинності*.

Даний термін є новим і запропонований автором для визначення *тривалого процесу, який складається із вторгнення, поширення, а потім — домінування одного чи кількох адвентивних видів в угрупованнях, внаслідок чого рослинність у даному регіоні поступово набуває вигляду, йому не властивого* [13, 16, 17]. При цьому нами, на прикладі карантинного виду *Ambrosia artemisiifolia* L., було встановлено, що деякі адвентивні види пригнічують індигенні види, знижують швидкість протікання перелогової сукцесії, завдяки чому знижується біологічна різноманітність [16].

Протягом усього періоду еволюції рослинного покриву планети відбувалося формування систем, яким властива саморегуляція (рис. 1). Це можливо лише при добре налагодженому зворотньому зв'язку [1], тобто на будь-яке порушення екосистема відповідає посиленням відновлювальних процесів. І дійсно, у клімаксових степових угрупованнях завжди знаходився "матеріал" для відновлення локальних порушень рослинного покриву. Ці дані представлено в таблиці, в яку включено 250 описів стандартних геоботанічних ділянок за загальноприйнятими методиками. Як бачимо, угруповання експлерентів у сепетальних та рудеральних фітоценозах складаються з небагатьох видів, і майже половина із них присутня в ценозі в одному-двох екземплярах. Досить високий коефіцієнт варіації (V , %) в угрупованнях 1, 2 та 4 свідчить про велику неоднорідність як за кількістю видів, так і за покриттям. У міру поліпшення ценотичної ситуації для багаторічних трав'янистих видів зростає кількість видів, а в фітоценозах 7 і 8 — ще й кількість угруповань. Коефіцієнт варіації як для видів, так і для покриття невеликий, що свідчить про рівномірність рослинного покриву описаних ділянок і "зрілість" даних ценозів. Проведений нами аналіз біологічної різноманітності за градієнтом перелогової сукцесії показав, що існує три її рівні: внутрішньовидова, видова, різноманітність фітоценозів [13]. Кожна з наступних стадій прогресивної сукцесії містить в собі дедалі більшу різноманітність. Таким чином, остання, клімаксова стадія є найбільш різноманітною (бо містить у собі всі три рівні), а отже, й найбільш стійкою та лабільною у випадку локальних порушень (рис. 1). Інша справа — масштаби порушення рослинного покриву. На сьогодні степова рослинність у зоні степів, де найбільш поширена *Ambrosia artemisiifolia*, представлена 0,05 % площі (степові заповідники та невеличкі клаптики степу на крутосхилах). Сіно-

Рис. 1 Схема зворотних зв'язків при відновленні природної степової рослинності (побудовано згідно з даними В.В. Осичнюка, 1973)

коси й пасовища (частина їх — штучно засіяні) становлять 11 %, агрофітоценози — 69 % і майже 20 % — техногенні екосистеми [29]. Як видно з рис. 2, масштаби зниження біологічної різноманітності катастрофічні, оскільки клімаксові фітоценози, які містять усі три рівні біологічної різноманітності, вже не в змозі забезпечити відновлення природної рослинності. Сінокоси й пасовища переважно мають два рівні різноманітності, але, по-перше, їх площі теж незначні, по-друге, внаслідок перевипасу та відчуження біомаси вони не здатні розсіювати діаспори у необхідній кількості. В цілому ж варто відзначити, що відновлен-

ня клімаксової рослинності триває близько двохсот років. Причому, на думку В.В. Осичнюка [27], повне відновлення рослинного покриву до попереднього, передексараційного стану, навряд чи можливе, навіть за умов невтручання людини. Техногенні екосистеми — це здебільшого артоекосистеми з надзвичайно спотвореними взаємовідносинами між компонентами, а також високим рівнем забрудненості [24, 38, 22].

Агрофітоценози займають більшу частину площі, але це — найнижчий рівень біологічної різноманітності, оскільки кількість видів на 100 м² незначна (див. таблицю). На перший план виходить внутрішньовидова

Рис. 2. Масштаби зниження біологічної різноманітності (БР).

різноманітність, котра забезпечує певну стійкість системі, у даному випадку — спонтанним видам (бур'янам). Тому в такі відкриті угруповання легко проникають адвентивні види, потіснивши аборигенів [12]. Угруповання набувають вигляду, не властивого даній місцевості, за рахунок розмноження та активного поширення одного-двох чужоземних видів. Слід зазначити, що внутрішньовидова різноманітність агрофітоценозів підтримується лише за рахунок спонтанних синантропних видів (бур'янів). Культурні рослини, як правило, вирівняні за багатьма ознаками, без людського втручання існувати не можуть. Звичайно для такої системи, як агрофітоценоз, значення цієї різноманітності за хорошої агротехніки не істотне, проте для рудеральних угруповань внутрішньовидова різноманітність набуває великого значення, особливо, коли йдеться про такий варіабельний адвентивний вид, як *Ambrosia artemisiifolia*, яка саме у степовій зоні й домінує в названих фітоценозах.

Внутрішньовидова різноманітність, на наш погляд, властива будь-якому виду. Без

неї неможлива була б селекційна робота (досить згадати величезну кількість сортів у таких видів, як *Triticum*, *Glycine*, *Secale* тощо). Втім, це питання дискусійне й потребує подальшого вивчення. Але, що стосується експлерентів, які змушені "обживати" місцезростання з іноді дуже екстремальними умовами, то вони, на нашу думку, поза всякою конкуренцією. Особливо значний "сплеск" формоутворення спостерігається у деяких занесених видів під час натуралізації [18, 30]. Крім того, велика мінливість властива й ряду індигенних видів-експлерентів. На дану обставину вказує і В.Ф. Войтенко [2], відмітивши найбільший відсоток гетерокарпних видів у родинях *Asteraceae*, *Brassicaceae*, *Chenopodiaceae*, серед яких багато бур'янів-експлерентів. Для багаторічного кореневищного виду *Elytrigia repens* (L.) Nevski, що є представником кореневищної стадії перелогової сукцесії, відмічено значну кількість різновидностей та форм, які являють собою своєрідний континуум [8, 40]. Більше того, О.Н. Герасимовою (цит. за [36]) було експериментально одержано ряд форм

Видова різноманітність та проективне покриття на різних стадіях прогресивної сукцесії

№ з/п	Угрупування за градієнтом прогресивної сукцесії	Кількість видів	V, %	Проективне покриття, %	V, %
1.	Угрупування однолітніх синантропних видів в агрофітоценозах просапних культур	12 ± 1,5	42,5	13 ± 2,2	36,0
2.	Угрупування малолітніх та багаторічних спонтанних видів в агрофітоценозах озимої пшениці	11 ± 0,9	25,7	35 ± 4	42,2
3.	Штучні багаторічні травосуміші другого-третього року	17 ± 1,4	36,6	74,5 ± 2,3	13,6
4.	Рудеральні угрупування однорічних видів на перелогах (другий-третій рік)	17 ± 1,5	40,0	58,0 ± 5,5	42,2
5.	Пирійники на перелогах (четвертий-п'ятий рік)	17 ± 2,0	40,0	76,0 ± 5,8	35,9
6.	Тонконогово-пирійні угрупування на пасовищних схилах	33 ± 2,4	29,5	61,9 ± 5,0	32,8
7.	Угрупування дерновинних злаків на схилах за межами заповідника "Хомутовський степ"	49 ± 3,8	21,9	65,0 ± 4,4	19,3
8.	Типчаково-ковилові угрупування на схилах заповідника "Хомутовський степ"	48 ± 2,2	17,4	65,0 ± 1,4	9,7

Пари, що достовірно відрізняються: 1-6, 1-7, 1-8, 2-6, 2-7, 2-8, 3-6, 3-7, 3-8, 4-6, 4-7, 4-8, 5-6, 5-7, 5-8, 6-7, 6-8.

Strepis tectorum L., гомозиготних за транслокаціями, які відрізнялися від материнського виду. Одна з них, *Strepis nova*, мала всі властивості виду. І взагалі, для багатьох, як однорічних, так і багаторічних видів характерні численні фенотипічні варіації, котрі не завжди успадковуються, але присутні в популяції з року в рік. І лише у деяких видів роду *Linum* виявлено індуковану мінливість, яка успадковується [36].

Нами вивчалася внутрішньовидова різноманітність *Ambrosia artemisiifolia* — північноамериканського виду, який був завезений у Дніпропетровську область як лікарська рослина (замінник хіні). Вид чудово акліматизувався, а нині входить до списку злісних карантинних бур'янів. При дослідженні формоутворення у цього виду в різних частинах ареалу (у центрі і по краях) дійсно виявлено величезну кількість форм, які буквально утворюють континуум [18]. Подібне явище має місце при неповному домінуванні [10] — це так званий *Zea*-тип, характерний

для деяких видів [11]. Причому ці форми не є екобіоморфами, бо зростають поруч, в однакових умовах. Більше того, виявлено, що *A. artemisiifolia* як гінодієцичний вид на межі ареалу існує лише як дводомна рослина, а в центрі (його найдавніше місцезростання у Дніпропетровській області) утворює від 3 до 20 % жіночих особин (рис. 3), що співпадає з даними В.А. Геодакяна [3] про те, що останні з'являються на вже обжитих місцях, щоб закріпити одержану інформацію про навколишнє середовище.

На прикладі кількох фітоценозів степової та рудеральної рослинності нами спільно з В.А. Соломахою проаналізовано особливості участі цього виду в трав'янистих ценозах степової зони, а також — формування рудеральних угрупувань з *A. artemisiifolia* на вільних від рослинного покриву місцезростаннях [21]. Було зроблено понад 150 описів, оброблених за методом Браун-Бланке. Одержані фітоценози згруповано в ряд синтаксонів, з яких відібрано три з участю *A. arte-*

Рис. 3. Вікові стани *Ambrosia artemisiifolia* L. у різних умовах існування (за В.Я. Мар'юшкіною, 1986): а) рудеральні місцезростання з пухким ґрунтом; б) те ж саме з ущільненим ґрунтом; в) культурценози *Robinia pseudoacacia* L.; г) агрофітоценози *Bromopsis inermis* + *Onobrychis viciifolia*; г) агрофітоценози *Zea mays* L.; im — імагурні; g₁ — генеративні (бутонізація); g₂ — генеративні (цвітіння); ss — субсенільні; s — сенільні (відмираючі) особини; ▨ — жіночі рослини

misiifolia, причому один з них визначено як асоціацію *Achilleo setacea-Poetum angustifoliae*, другий — *Ambrosio-echinochloetum crusgalli*, третій — рангом угруповання *Ambrosia artemisiifolia-Polygonum aviculare*.

Ambrosia artemisiifolia, завдяки своїй невибагливості до умов існування, представлена в багатьох фітоценозах трав'янистої рослинності степової зони України, причому найбільший її відсоток у рудеральній та селетальній рослинності. Останнім часом,

внаслідок інтенсивного пасовищного використання рослинності даної зони, спостерігається тенденція вторгнення цього виду і в ряд степових фітоценозів. На досліджуваній території нам вдалося виділити два подібних фітоценоза за участю *A. artemisiifolia*. Цей вид представлений у фітоценозах асоціації *Achilleo setacea-Poetum angustifoliae* степової рослинності. Участь *A. artemisiifolia* незначна, в угрупованнях асоціації переважають її діагностичні види, а також — види порядку *Festucetalia valesiaca* Br.-Bl. et Tx. 1943, класу *Festuco-Brometea* Br.-Bl. et Tx. 1943, до яких відноситься ця асоціація [33].

За інтенсивного пасовищного використання степової рослинності, а також поблизу стежок, доріг, на степових ділянках і місцях прогону худоби на пасовищах участь *A. artemisiifolia* збільшується при одночасному зменшенні представленості діагностичних видів класу *Festuco-Brometea*. Значною стає участь діагностичних видів класу *Plantaginetea* R. Tx. et Prsng. 1950 (*Plantago major* L., *Poa annua* L., *Polygonum aviculare* L.), *Chenopodietea* (Br.-Bl. 1951) Lohm., J. et R. Tx. 1961. Знижується видова насиченість ценозів і загальне проективне покриття, формується рудеральне угруповання *Ambrosia artemisiifolia-Polygonum aviculare*, яке повинно б бути віднесене до складу класу *Plantaginetea*. Визначення повного статусу угруповання можливо лише при вивченні більшого обсягу матеріалу [21].

Нами було також проведено фітоценотичне вивчення посівів сільськогосподарських культур північного степового Придніпров'я [20]. Усього в даному районі зроблено близько 100 геоботанічних описів. Обробка їх проведена також за методом Браун-Бланке. Одержано сім фітоценонів, із яких тут наводяться найбільш представлені. У них також бере участь *Ambrosia artemisiifolia*. Вони ідентифіковані нами як асоціації *Ambrosio-Chenopodietum albi*, *Ambrosio-Cirsietum setosi* та *Ambrosio-Echinochloetum*

сусgalli класу Chenopodietae. В агрофітоценозах *A. artemisiifolia* має високий відсоток проективного покриття, тобто досить часто домінує в угрупованнях [20].

Отже, *A. artemisiifolia* має високий клас сталості як у рудеральних, так і в сеgetальних угрупованнях. Проективне покриття цього виду прямо пропорційне ступеню порушеності природного рослинного покриву: чим більше порушено останній, тим більш подібні бур'янові синузії до таких в агрофітоценозах.

Було проведено аналіз стратегії *Ambrosia artemisiifolia* шляхом зіставлення її ценотичних позицій у ряді фітоценозів. Для аналізу було взято рудеральні угруповання, агрофітоценози: *Helianthus annuus*, *Triticum aestivum*, *Bromopsis inermis* + *Medicago sativa* + *Onobrychis viciifolia* (7-й рік) та степові угруповання пасовищного схилу. У кожному з фітоценозів описано 250 ділянок розміром 0,25 см².

При обробці було застосовано два кількісних методи:

А. Аналіз ценоклону з градаціями покриття *Ambrosia artemisiifolia* (залежно від загальної рясності видів границі градацій у різних фітоценозах довелося змінювати). Для оцінки достовірності впливу *A. artemisiifolia* на інші види використовували однофакторний дисперсійний аналіз за кількісними ознаками.

Б. Повний кореляційний аналіз (розрахунок кореляційного відношення та коефіцієнта лінійної кореляції) для найбільш масових (три-чотири в кожному випадку) видів бур'янів, у тому числі й *A. artemisiifolia*. Результати досліджень дають змогу стверджувати, що, по-перше, вплив *A. artemisiifolia* на інші спонтанні синантропні види різко негативний, але він виявляється в тих випадках, коли її покриття високе. Здатності витискувати з травостою лучні та степові види не встановлено [5]. Таким чином, було виявлено, що цей адвентивний вид

пригнічує й витискує місцеві малолітні види, затримує перелогову сукцесію та вторгається в порушені степові ценози. На наш погляд, причинами такої стійкості *A. artemisiifolia* є велика кількість форм, обмежені консортивні зв'язки і особливості індивідуального розвитку [19].

Для інших видів-експлерентів теж виявлено ряд форм. Так, В.В Протопопова [30] наводить дані щодо кількох форм *Cyclachaena xantifolia* (Nutt.) Freser., подає їх опис та зображення. Цілком можливо, що нині їх може бути більше.

Нами розпочато дослідження трьох популяцій *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray: "Південна Борщагівка", "Медмістечко", "Національний ботанічний сад" у каймових угрупованнях з *Elytrigia repens* класу *Agropyreteae repentis* Oberd., Th. Mull., et Gors in Oberd. et al. 1967. Попередні дані свідчать про велике різноманіття форм цього виду. Найчіткіше виявляються відмінності у величині, забарвленні й формі насіння різних особин у кожній із досліджених популяцій. Це вказує на те, що адвентивні види на нових місцезростаннях завдяки притаманній кожному виду внутрішньовидовій різноманітності, а також процесам формоутворення успішно натуралізуються, утворюючи майже монодомінантні угруповання. Причому ці процеси характерні і для так званих нових культур, тобто видів, з якими селекційна робота розпочалася порівняно недавно. Нами в смт Глеваха, на території дослідної бази НАН України виявлено (поки що невеличкі) угруповання *Heracleum sosnowskyi* Manden., *Silphium perfoliatum* L., на межі полів у каймових угрупованнях з *Elytrigia repens* класу *Agropyreteae repentis*, а на території НБС НАН України "вийшли з-під контролю" *Heracleum sosnowskyi* Manden, *Bromus carinatus* Hook. et Arn., *Bidens frondosa* L., *Oxybaphus nuytagineus* (Michx.) Sweet. Останній вид виявлено автором і в м. Черкаси (територія обласної лікарні) на

ім. М.М. Гришка НАН України під керівництвом Ю.А. Утеуша [28, 37], а також дослідження аелопатичного впливу ефіроносних культур на наступні в сівозміні та на спонтанні синантропні види [42]. Останнім часом з'являються праці, присвячені підпокрівним посівам багаторічних трав [35], які поряд зі згаданими вище кормовими й прямими рослинами слугують підвищенню не лише просторової, а й часової різноманітності, збільшуючи потік інформації через систему та ефективність використання сонячної енергії. Крім того, підпокрівні посіви багаторічних трав сприяють очищенню ґрунту від насіння бур'янів, у тому числі й адвентивних. Цікаві у цьому плані роботи американських вчених з культивування ряду бур'янів як кормових рослин [14].

Розглянемо тепер можливості контролю стратегії адвентивних видів методом, який моделював би другу та третю стадії перелогової сукцесії. Дослідження показали, що підтримання острівців природної трав'янистої рослинності скрізь, де тільки можливо, дуже корисне для створення резерву насіння, необхідного для відновлення індигенної рослинності та підвищення біологічної різноманітності. Найпростіший метод — створення багаторічних штучних злаково-бобових фітоценозів [12], які складаються з двох-п'яти компонентів. Обов'язковою умовою є присутність одного-двох бобових компонентів (найчастіше представників роду *Medicago*), наприклад, *Medicago sativa* L. та *Onobrychis viciifolia* Scop. в суміші з кореневищними видами (наприклад *Bromopsis inermis*, видами роду *Poa*) та/або дерновинними злаками (*Agropyron pectinatum* (Vieb.) Beauv., видами роду *Festuca* тощо). Такі штучно створені трав'янисті фітоценози дають змогу перейти на більш високу стадію перелогової сукцесії і за наявності поблизу хоча б невеликих "острівців" природної степової рослинності за кілька років, як показали наші багаторічні дослідження,

збагачують свій видовий склад. Таким чином, штучні травосуміші є придатним середовищем для поселення ряду степових видів бобових та різнотрав'я — це види родів *Centaurea*, *Astragalus* тощо. З другого боку, створення штучних фітоценозів з багаторічних трав на вогнищах адвентивного виду знижує чисельність останнього до мінімуму і рекомендовано нами як фітоценотичний метод контролю *Ambrosia artemisiifolia* на неорних землях, а також для очищення ґрунту від насіння цього бур'яну на дуже засмічених орних [12]. Все вищесказане стосується й методу одноразового пізнього скошування *A. artemisiifolia*, розробленого автором [16], який полягає в скошуванні травостою цього бур'яну на початку бутонізації. Такий простий прийом дає можливість відновити нормальну швидкість демультиплікації рослинності. Ці методи цілком можна застосовувати як на деградованих сінокосах і пасовищах, так і для поліпшення екологічної ситуації техногенних артоєкосистем, для яких характерні часті порушення (аж до повного знищення) рослинного покриву.

Надзвичайно цікавим є метод створення так званих "агростепів" [7]. Для цього рівномірно розсіюють по обробленій площі скошені у різні строки плодоносні верхівки степових рослин з наступним їх прикочуванням. Такі штучно створені фітоценози з насіння рослин клімаксової стадії при правильному догляді схожі на природні. Найголовнішими труднощами, за нашими спостереженнями, є утримання їх у такому стані, бо без випасу копитних тварин на цих ділянках автор спостерігала описане В.В. Осичнюком [27] "олугівіння", причому активніше, ніж у заповідниках. Цікавий метод розроблено і у Ставропольському ботанічному саду — пересадка дернини невеликими латками зі степових ділянок. За три роки відбувалося повне зімкнення дернин, і ділянка моделювала різнотравно-типчако-ковиловий степ. Таким чином у багато разів при-

скорювалося відновлення первинної степової рослинності [32].

Головна риса штучних ценозів з багаторічних трав — закритість від вторгнення адвентивних видів. Такі ценози можуть слугувати непоганими буферними системами, наприклад, обабіч степових доріг, у ботсадах, тощо. Вони можуть істотно понизити швидкість спонтанного розповсюдження деяких особливо активних видів, які проходять акліматизацію на дослідних ділянках. З цієї ж метою використовують газони. Проте, для деяких багаторічних видів, наприклад, *Oxybaphus pycnagineus* (Michx.) Sweet, які вже подекуди стали газонними бур'янами, цілком придатний метод переорювання вогнищ (де це можливо) і утримання площі під паром чи однорічними культурами два-три роки.

Отже, в результаті проведених досліджень можна зробити такі висновки:

1. Шляхом аналізу рослинності степової зони за градієнтом перелогової сукцесії встановлено три рівні біологічної різноманітності.

2. Відсутність структури і найнижчий рівень біологічної різноманітності властиві агрофітоценозам і рудеральним угрупованням, тому вони найвідкритіші для вторгнення адвентивних видів.

3. Оскільки артоекосистеми займають значні площі, неминучим наслідком спонтанної, а часом і цілеспрямованої інтродукції, є адвентизація рослинності.

4. Цілеспрямована інтродукція та акліматизація рослин є не що інше, як контрольована адвентизація флори.

5. Для відновлення біологічної різноманітності та контролю адвентивних видів необхідно відтворювати острівки індигенної рослинності або розробляти конкретно для кожного випадку агротехнічні заходи, залежно від місця, яке займає конкретний фітоценоз за градієнтом прогресивної сукцесії.

1. Агаджанян И.А. Принцип обратной связи и защита растений // Защита растений. — 1983. — № 5. — С. 26.

2. Войтенко В.Ф. Гетерокарпия (гетеродиаспория) у покритосеменных растений: анализ понятия, классификация, терминология // Ботан. журн. — 1989. — 74, № 3. — С. 281–297.

3. Геодакян В.А. О структуре эволюционирующих экосистем // Проблемы кибернетики. Вып. 25 Под. ред. А.А. Ляпунова. — М.: Наука, 1972. — С. 81–91.

4. Гродзинский А.М., Мар'юшкіна В.Я. Аллелопатическая активность мирабилис ночецветной (*Mirabilis oxycarpus* (Michx.) MacMillan // Докл. АН УССР. — Сер. Б, 1984, № 1. — С. 60–62.

5. Гродзинский А.М., Мар'юшкіна В.Я., Хазіахметов Г.М., Онищенко Л.И. Опыт статистического анализа ценологических отношений *Ambrosia artemisiifolia* L. с другими сорными компонентами в некоторых сообществах степной зоны Украинской ССР // Фитоценология антропогенной растительности. — Уфа: ротапринт БГУ, 1975. — С. 40–48.

6. Гродзинский Д.М. Радиобиология растений. — К.: Наук. думка, 1989. — 384 с.

7. Дзыбов Д.С. Фитоценологический метод борьбы с амброзией полыннолистной — *Ambrosia artemisiifolia* L. // Теоретические основы биологической борьбы с амброзией. — Л.: Наука, 1989. — С. 227–229.

8. Друлева В.И. Пыреи украинской флоры. Анатомио-морфологическое и кариологическое исследование: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Харьков, 1973. — 18 с.

9. Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение: задачи и перспективы // Структурно-функциональная организация и устойчивость биологических систем. — Днепропетровск: ДГУ, 1990. — 192 с.

10. Кожевников Ю.П. Популяционно-генетическая изменчивость и ее отражение в систематике растений // Ботан. журн. — 1987. — 72, № 7. — С. 874–886.

11. Лобашев М.Е. Генетика. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. — 750 с.

12. Мар'юшкіна В.Я. Амброзия полыннолистная и основы биологической борьбы с ней. — К.: Наук. думка, 1986. — 120 с.

13. *Марьюшкина В.Я.* Оптимизация экологических условий рудеральных местообитаний и некоторых агрофитоценозов // Тез. Всесоюзного совещания "Агрофитоценозы и экологические пути повышения их стабильности и продуктивности". — Ижевск, 1988. — С. 142.
14. *Марьюшкина В.Я.* Красная книга гербологии // Химия и жизнь. — 1989. — № 10. — С. 32–34.
15. *Марьюшкина В.Я.* Влияние *Ambrosia artemisiifolia* (Asteraceae) на скорость демутиации залежи // Ботан. журн. — 1991. — 76, № 8. — С. 1135–1143.
16. *Марьюшкина В.Я.* Детерминантность и индетерминантность роста однолетних синантропных видов // Популяции растений: принципы организации и проблемы охраны живой природы. Тез. докл. — Йошкар-Ола, 1991. — С. 85–86.
17. *Мар'юшкина В.Я.* Нотатки про деякі ботанічні терміни // Інтродукція рослин. — 1999. — № 2. — С. 22–24.
18. *Марьюшкина В.Я.* Формообразование у *Ambrosia artemisiifolia* L. (Asteraceae) в разных частях ареала // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах та дендропарках Євразії. Матеріали Міжнар. наук. конф. — Біла Церква, 1999. — С. 182–185.
19. *Марьюшкина В.Я., Каюткина Т.М.* Характер взаимоотношений индигенных и адвентивных видов растений // Докл. АН Украины. — 1992. — № 6. — С. 145–147.
20. *Марьюшкина В.Я., Соломаха В.А.* Ассоциация сеgetальной растительности с *Ambrosia artemisiifolia* в северном степном Приднeпровье // Фитоценология антропогенной растительности. — Уфа: Изд-во Башкир. ун-та, 1985. — С. 84–90.
21. *Марьюшкина В.Я., Соломаха В.А.* Рудеральные сообщества с участием *Ambrosia artemisiifolia* северного степного Приднeпровья // Вопросы динамики и синтаксономии антропогенной растительности. — Уфа: Изд-во Башкир. ун-та, 1986. — С. 49–55.
22. *Математические* методы и компьютерные технологии при решении задач защиты окружающей среды в чрезвычайных ситуациях // Тез. докл. IV Междунар. симпозиума (Киев, 22–25 сент. 1998 г.) — Киев, 1998. — 106 с.
23. *Микробные* ценозы черноземов обыкновенных Хомутовской степи // Исследование почв и почвенных режимов в степных биогеоценозах Приазовья. — М.: Наука, 1979. — С. 55–73.
24. *Моисеев Н.Н., Александров В.В., Тарко А.М.* Человек и биосфера. — М.: Наука, 1985. — 271 с.
25. *Мороз П.А.* Аллелопатия в плодовых садах. — К.: Наук. думка, 1990. — 208 с.
26. *Мятликова Е.А.* Педотрофная и эвтрофная флора заповедного и окультуренного чернозема Хомутовской степи // Структура и функции микробных сообществ почв с различной антропогенной нагрузкой. Тез. докл. республ. конф. — К.: Наук. думка, 1982. — С. 28–33.
27. *Осичнюк В.В.* Зміни рослинного покриву степу // Рослинність УРСР. Степи, кам'янисті відслонення, піски. — К.: Наук. думка, 1973. — С. 249–333.
28. *Отечественные* пряности в консервировании / Ю.А. Утеуш, Г.М. Рыбак, Д.Н. Шобат и др. — К.: Наук. думка, 1986. — 103 с.
29. *Природа* Украинской ССР. Почвы / Н.Б. Вернандер, И.Н. Гоголев, Д.И. Ковалишин и др. — К.: Наук. думка, 1986. — 216 с.
30. *Протопопова В.В.* Адвентивні рослини Лісостепу і Степу України. — К.: Наук. думка, 1973. — 190 с.
31. *Протопопова В.В.* Синантропная флора Украины и пути ее развития. — К.: Наук. думка, 1991. — 200 с.
32. *Скрипчинский А.В., Танфильев В.Г., Дударь Ю.А., Пешкова Л.И.* Искусственное восстановление первичных типов растительности как составной части природных биогеоценозов // Ботан. журн. — 1971. — 56, № 12. — С. 1725–1739.
33. *Соломаха В.А.* Луговая растительность бассейна р. Ворсклы и пути повышения ее продуктивности: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1982. — 24 с.
34. *Спасов Р.* Продуктивні възможности на някон култури и сортове, отглеждани самостоятелно и като смески в Софийско поле // Растениевъд. науки. — 1990. — 26, № 1. — С. 68–71.
35. *Степанов Л.Ф.* Формирование урожая многолетних трав при покровном и беспокровном посеве // Возделывание однолетних и многолетних кормовых трав в Западной Сибири. — Омск, 1986. — С. 34–39.

36. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. — М.: Наука, 1977. — 299 с.

37. Утеуш Ю.А., Лобас М.Г. Кормові ресурси флори України. — К.: Наук. думка, 1996. — 222 с.

38. Федоров В.Д., Сахаров В.Б., Левич А.П. Количественные подходы к проблеме оценки нормы и патологии экосистем // Человек и биосфера. Вып. 6. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 184 с.

39. Харкевич С.С. Пути использования и охраны природной флоры // Интродукция растений и зеленое строительство. — К.: Наук. думка, 1973. — С. 5–8.

40. Цвелев Н.Н. Обзор трибы видов Triticaceae Dum. семейства злаковых (Poaceae) во флоре СССР // Новости систематики высших растений. — 1973. — 10. — С. 19–60.

41. Юрин П.В. Структура агрофитоценоза и урожай. — М.: Изд-во МГУ, 1979. — 279 с.

42. Юрчак Л.Д., Побирченко Г.А. Культура шалфея мускатного в Лесостепи Украины. — К.: Наук. думка, 1997. — 167 с.

43. Contreras E., Marin C.D., Viera J. Evaluation ecofisiologica de cultivos asociados. 11. Canavalia-Maiz // Agron. trop. (Venez.). — 1989. — 39, № 1–3. — 45–61.

44. Finney D.J. Intercropping experiments, statistical analysis and agricultural practice // Exp. Agr. — 1990. — 26, № 1. — P. 73–81.

45. Francis C. Biological efficiency in multiple-cropping systems // Adv. Agron., 42. — San Diego etc., 1989. — P. 1–42.

46. Hilbig W. Aufgaben und Ziele des Schutzes von Ackerwildpflanzen im Rahmen des Arten- und Biotopschutzes // Arch. Naturschutz und Landschaftsforschung. — 1985. — 25, № 2. — S. 101–108.

47. Kropac Z., Kopecky K. Mizejici segetalni a ruderalni spolecnstva a moznosti jejich zachrany // Zpr. Cs. Bot. Spolec. — 1987. — 22, pril.: "Mater.", № 5. — 58–60.

48. Laske D. Unkraut vergeht oder die Notwendigkeit, Ackerwildkrauter zu schutzen // Nationalpark. — 1986. — № 52. — S. 19–23.

49. Warcholinska A.U. Rozmieszenie niectomych ustepujacych chwastow polnich w srodkowej Polsce // Fragm. florist. et geobot. — 1986 (1987). — 31–32, № 1–2. — 15–43.

АДВЕНТИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ СПОНТАННОЙ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

В.Я. Мар'юшкіна

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Рассмотрено влияние спонтанно и целенаправленно интродуцированных видов растений на экосистемы. Показано, что на фоне нарушения естественного растительного покрова и системы обратных связей, действующих в естественных экосистемах, происходит адвентизация растительности. Важную роль в доминировании адвентивного вида в нарушенных местообитаниях играет внутривидовое разнообразие. Обсуждаются возможные пути контроля сукцессионных процессов в артоэкосистемах (агрофитоценозы, городские, индустриальные экосистемы, ботанические сады и др.)

ADVENTIZATION OF VEGETATION AS THE CONSEQUENCE OF SPONTANEOUS AND PURPOSEFUL PLANT INTRODUCTION

V. Ya. Maryushkina

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The influence of spontaneously and purposefully introduced species of plants on the ecosystems was considered. It was shown that adventization of vegetation take place on background of the destruction of the natural plants cover and the abolition of the system of the feedback. The intraspecific variety plays the important role at the domination of the adventive species in the destroyed natural plant localities. The ways of successional processes control at the artoecosystems (agriculture, urban ecosystems, botanical gardens et al) it was discussed.

О.Л. РУБЦОВА, В.І. ЧИЖАНЬКОВА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1**ІНТРОДУКЦІЯ ROSA SPINOSISSIMA L., ЇЇ ФОРМИ
'DOUBLE WHITE' ТА СОРТІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ
БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ**

Узагальнено досвід інтродукції Rosa spinosissima L., її форми 'Double White' та трьох сортів. Наведено їх ботанічну характеристику та описано біологічні особливості. Визначено перспективність культивування вивчених таксонів.

Троянди — одна з основних культур декоративного садівництва. Приблизно 9 % світової колекції троянд складають паркові троянди [6], які мають важливе архітектурно-декоративне значення у зеленому будівництві. В умовах України паркові троянди в озелененні міст і сіл практично відсутні, що пов'язано з недостатнім знанням їх біології та асортименту. За сучасною американською класифікацією [6], до паркових троянд відносять старовинні троянди (центіфольні, гальські, нуазетові тощо) та гібриди шипшин, серед яких особливий інтерес викликає група сортів, що походять від *Rosa spinosissima* L.

Цей вид зростає у дикому стані у гірських районах Передньої Азії, які, на думку М.І. Вавілова [1], є центром походження і найбільшого різноманіття троянд.

Якщо дикі троянди Європи мали лише біло-рожеву кольорову гаму, то для передньоазіатських шипшин крім білого, рожевого та червоного забарвлення характерне ще

й жовте [5]. *Rosa spinosissima* має жовте забарвлення — досить рідкісне як для шипшин, так і для троянд (за нашими даними, жовті сорти становлять лише 15 відсотків від загальної кількості сортів) [2].

Rosa spinosissima L. (*Rosa pimpinellifolia* L.), яку ще називають шотландською шипшиною (Scotch Rose), відноситься до секції *Pimpinellifoliae* DC. Цей вид інтродукований в НБС НАН України в 1955 р. з Німеччини у вигляді насіння. Рослини *Rosa spinosissima* — це кущі висотою 2 м. Стебла прямі, звичайно з численними колючками. Старі стебла коричнювато-сірі, молоді — коричневі. Бокові пагони відходять під прямим кутом. Колючки розташовані густо, відігнуті угору або прямі, тонкі. Листки 4–6 см довжиною, листочки у кількості 7–9, 1–2 см довжиною, округло-яйцеподібні, зверху темно-зелені опушені, знизу голі. Квітки поодинокі, діаметром 2–5 см. Пелюстки жовтувато-білі. Плоди 6–14 мм завдовжки, кулясті, при дозріванні спочатку червоні, потім чорнуваті. Цвіте наприкінці

травня. Тривалість цвітіння 20 днів. Плоди дозрівають в липні – вересні.

Rosa spinosissima має велику кількість декоративних махрових садових форм. У колекції НБС ім. М.М. Гришка НАН України є *Rosa spinosissima* 'Double White', з напівмахровими квітками, поодинокими або зібраними в невеличкі суцвіття. Кущ до 2 м заввишки. Цвіте дуже рясно наприкінці травня. Плодів не зав'язує, але дає багато кореневої порості, тому цю форму можна розмножувати відсадками. Рослини *R. s.* 'Double White' дуже декоративні і можуть бути впроваджені у зелене будівництво.

Rosa spinosissima відома з кінця XVI ст., згодом її почали використовувати у гібридизації, найінтенсивніше — у 50-х роках XX ст. (див. рис.). При аналізі походження сортів, одержаних за участю *Rosa spinosissima*, нами було встановлено, що цей вид використовувався в гібридизації як батьківська рослина. Це, напевне, пов'язано з тим, що досліджуваний вид цвіте раніше за сорти інших садових груп. У результаті схрещувань *Rosa spinosissima* з іншими видами і сортами різних садових груп було одержано значну кількість троянд, особливо популярних у XIX ст. Вони використовувалися переважно на присадибних ділянках. У середині XX ст. гібридизацією *Rosa spinosissima* займався відомий німецький селекціонер Кордес [4], сорти якого досі популярні. При аналізі світового сортименту троянд [6] нами було встановлено, що нині існує 52 сорти *Rosa spinosissima*. Головна риса, яка відрізняє *Rosa spinosissima*, її форми і сорти — це раннє цвітіння. У колекції НБС НАН України є три сорти *Rosa spinosissima*: Karl Förster, Frühlingsduft, Maigold.

Karl Förster (Kordes, 1931). Frau Karl Druschki × *Rosa spinosissima*. Кущ до 2,5 м заввишки з довгими пагонами. Колючки розташовані рідко, шилоподібні. Листки світло-зелені, великі, з 3–7 листочками, трохи зморшкуваті. Пуп'янки гострі. Квітки білі, махрові (23 пелюстки), діаметром

10–11 см, гарної форми, зі слабким ароматом. Цвітіння рясне. Ремонтує слабо.

Frühlingsduft (Kordes, 1949). Joanna Hill × *Rosa spinosissima*. Кущі до 3 м заввишки, розлогі, з тонкими пагонами, які густо вкриті колючками. Листки великі. Пуп'янки овальні, золотисто-жовті. Квітки жовто-рожеві (до 8 см діаметром), махрові (21–27 пелюсток), ароматні. Цвітіння дуже рясне, ремонтує слабо.

Maigold (Kordes, 1953). Poulsens Pink × Frühlingstag. Кущі до 2 м заввишки, розлогі. Листки великі, блискучі. Пуп'янки видовжені. Квітки жовті, чашоподібні, великі (9–10 см), напівмахрові (15–17 пелюсток), ароматні, в суцвіттях 3–5 квіток. Цвіте на початку червня. Тривалість цвітіння 35–40 днів. Ремонтує.

У результаті вивчення біологічних особливостей, декоративних якостей та господарсько-цінних ознак (зимостійкість та стійкість до шкідників і хвороб) в умовах НБС НАН України нами було встановлено, що *Rosa spinosissima* L., *R. s.* 'Double White' та сорти Karl Förster, Frühlingsduft, Maigold мають високі декоративні якості. *Rosa spinosissima* добре плодоносить і розмножується насінням, *R. s.* 'Double White' не дає насіння, але добре розмножується окуліруванням та відсадками. Сорти Karl Förster, Frühlingsduft є типово парковими трояндами і не потребують зимового укриття. Сорт Maigold відноситься до групи напіввитких троянд, менш зимостійкий і потребує зимового укриття.

Rosa spinosissima L., *R. s.* 'Double White' та сорти Karl Förster, Frühlingsduft і Maigold мають високі декоративні якості, цвітуть раніше за інші троянди, у тому числі паркові, і можуть бути рекомендовані для зеленого будівництва.

1. Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений // Тр. по прикл. бот. и селекц. — 1926. — Т. 16., вып. 2. — С. 1–248.

Форми, гібриди і сорти *Rosa spinosissima* (за С.Г. Сааковим, 1973)

2. Рубцова О.Л. Жовті троянди з жовтої країни // Квіти України — 2001. — № 5. — С. 2–3.

3. Сааков С.Г., Риекста Д.А. Розы. — Рига: Зинатне, 1973. — 359 с.

4. Beals P. Roses. — London, Hammersmith, 1992. — 472 p.

5. Flora des Iranischen Hochland und der Umbrahmenden Gebirge. — Graz. Akademische Druch.-u. Verlagsanstalt, 1982. — 24 S.

6. Modern Roses — 10. Shreveport, The American Rose Society, 1993. — 740 p.

ИНТРОДУКЦИЯ ROSA SPINOSISSIMA L., ЕЕ ФОРМЫ 'DOUBLE WHITE' И СОРТОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Е.Л. Рубцова, В.И. Чижанькова

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Обобщен опыт интродукции *Rosa spinosissima* L., ее формы 'Double White' и трех сортов. Приведена их ботаническая характеристика и описаны

биологические особенности. Определена перспективность культивирования изученных таксонов.

INTRODUCTION OF ROSA SPINOSISSIMA L., ITS FORM 'DOUBLE WHITE' AND CULTIVARS in M.M. GRISHKO NATIONAL BOTANICAL GARDENS, OF THE NAS OF UKRAINE

O.L. Rubtsova, V.I. Chizhan'kova

M.M. Grishko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The results of introduction of *Rosa spinosissima* L., its form 'Double White' and its three cultivars have been generalized. Their botanical description have been given and their biological peculiarities have been described. The perspectives of cultivation of the studied taxons have been determined.

І.С. КОСЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

ЛІЩИНИ (*CORYLUS* L.) У ПЛОДІВНИЦТВІ УКРАЇНИ

Культурні форми європейських та малоазійських видів ліщини під назвою фундук здавна культивуються в Україні. Досвід їх культури свідчить про можливість використання інших видів Corylus у плодівництві України. Особливий інтерес становить вирощування цінних сортів фундука в усіх географічних зонах України та щеплення їх на штампі C. colurna, що дає можливість повністю механізувати всі роботи.

Уже в античні часи ліщину культивували як горіхоплідну рослину, яка давала смачні і поживні плоди. На той час уже були відомі сорти видів ліщини, одержані добором кращих форм *Corylus avellana*, *C. maxima*, *C. pontica*. У Плінія вперше згадується назва *Avellana*, яка походить від назви міста Авелліно у Кампанії, де широко культивували ліщину. Цю назву К. Лінней використав як видову для дикорослої ліщини звичайної. З тих же часів відома ломбардська ліщина, яка тепер називається *C. maxima*, та її різновид — червоний ломбардський горіх. Ломбардська культурна ліщина була завезена з Італії на територію сучасної Німеччини франками і культивувалася поблизу Цельського монастиря в околицях м. Вюрцбурга. Звідси походить назва "цельські горіхи". У давніх рукописах, зокрема стародавніх греків, згадується і великоплідна понтійська ліщина. На жаль, тепер неможливо точно визначити, про який вид ліщини йшлося. За

даними К. Коха (цит. за Л.А. Смольяніною [8]), горіхи цієї ліщини у великій кількості привозили з Понтійських гір для торгівлі з Візантією. Відомо також, що під назвою понтійської ліщини часто розуміли і *C. maxima*, і *C. colurna* [8].

У наш час горіхи різних видів ліщини збирають у великій кількості у місцях їх природного зростання. За підрахунками Ф.А. Павленка, в Україні середньорічний урожай горіхів *Corylus avellana* у лісах становить 78 тис. т. Нині у світі як горіхоплідні культури вирощують *C. avellana*, *C. maxima*, *C. pontica*, *C. colurna* та *C. americana* [8].

Культурні сорти видів *Corylus* отримали назву фундук. Найбільше розвинута культура фундука на Чорноморському та Середземноморському узбережжях, а в останні два-три століття вона поширилась і в Північній Америці [10–13]. За валовим щорічним збором фундука [6] перше місце у світі займає Туреччина — 58 тис. т. В Італії та Іспанії збирають по 25 тис. т, у колишньому СРСР — 15, у США — 6–11 тис. т [8].

В Україні фундук здавна вирощувався у Криму, а після Великої Вітчизняної війни культура фундука поширилася і в інших районах України. Цьому сприяло виведення зимостійких сортів. Особливо значних успіхів щодо цього досягнуто в Українському науково-дослідному інституті лісівництва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (Харків), де Ф.А. Павленко вивів нові сорти фундука, пристосовані до умов України: Гібрид-19, Гібрид-39, Фундук-42, Україна-50, Піонер-66, Перемога-74, Прекрасний із Боковеньок-79, Урожайний-80, Степовий-83, Радянський-86.

Для вирощування в Україні Ф.А. Павленко рекомендує також західноєвропейські сорти фундука: Євгенія, Гальський, Цельський, Чудо Больвіллера, Косфорд, Роял, Губенський, Куцменюллерс, Луїза, Густав, Довгий Ландсберзький, Сиклер, Ноттингемський.

Найдосконалішу класифікацію всіх відомих на кінець XIX ст. сортів фундука розробив німецький ботанік Е. Гешке [13], згідно з якою сорти залежно від їхнього походження поділено на шість класів:

1. Лісові горіхи (родоначальником їх є *Corylus avellana*).
2. Цельські горіхи (походять від *C. roptica*).
3. Ломбардські горіхи (походять від *C. maxima*).
4. Гібридні ліщини (походять від схрещування дикорослих ліщин з культурними сортами або культурних сортів між собою).
5. Американські ліщини (походять від дикорослих *C. americana* та *C. cornuta*).
6. Деревоподібні ліщини (походять від *C. colurna*).

Ця класифікація дає змогу визначити біологічні особливості, зокрема морфологічні ознаки різних культурних сортів, залежно від їхнього походження. Однак її недоліком є те, що вона не охоплює все різноманіття культурних сортів, зокрема,

місцевих, які іноді важко віднести до певного класу.

Культурні сорти ліщини, які походять від *Corylus avellana*, *C. colurna*, *C. americana* й *C. cornuta*, найбільш морозо- і посухостійкі, проте їх горіхи гіршої якості, ніж у культурних сортів, що походять від *C. maxima*, *C. roptica*.

П.П. Гусев (цит. за Л.А. Смольяніною [8]) розробив класифікацію сортів фундука за їх географічним походженням: кавказькі, турецькі, італійські, іспанські, французькі, бельгійські, німецькі, англійські. Вважаємо за доцільне доповнити цю класифікацію ще українськими сортами фундука, виділивши серед них лісостепові, степові, кримські та закарпатські.

Під час експедиційних досліджень нами обстежено насадження фундуків у Лісостепу України (Мліїв, Черкаська обл., Харків) та Степу (дендропарк "Веселі Боковеньки"), на Південному березі Криму (поблизу Ялти, Алушти та в Бахчисарайському районі), а також у Закарпатті. Рослини фундука у цих умовах добре плодоносять, біологічно стійкі, що дозволяє розширити їх культурний ареал далі на північ, до межі Лісостепу з Українським Поліссям, а в майбутньому, можливо, і далі.

Це підтверджують і результати стаціонарних експериментальних досліджень Є.О. Бризгалова, який вивчав фундук в умовах Києва [2, 3], А.О. Кучера і Т.А. Абасова [1, 4] — в умовах Правобережного Лісостепу — на Черкащині (м. Мліїв), та С.А. Лось [5] — у Лівобережному Лісостепу на Харківщині.

А.О. Кучер і Т.А. Абасов стаціонарно вивчали фундук 19 сортів українського селекціонера Ф.А. Павленка та Мліївського науково-дослідного інституту садівництва ім. Л.П. Симиренка (Черкаська обл.) і 5 селекційних форм цього ж інституту. Встановлено, що період глибокого спокою у досліджуваних сортів і селекційних форм

закінчується у січні — лютому. Слід зазначити, що за нашими спостереженнями, у дикорослої ліщини звичайної він закінчується в умовах Черкащини 14 грудня, тобто значно раніше, ніж у досліджених А.О. Кучером і Т.А. Абасовим сортів і селекційних форм фундука.

Насамперед, за даними цих авторів, зі стану глибокого спокою виходять тичинкові суцвіття, пізніше — маточкові, останніми — вегетативні бруньки. Тривалість періоду спокою у тичинкових суцвіть залежно від сорту або селекційної форми становить 44–79 днів, у маточкових — 101–106, у вегетативних бруньок — 104–141 день залежно від сорту фундука. За нашими спостереженнями, це значно менше, ніж у дикорослої ліщини звичайної.

Сума ефективних температур (вище $+5^{\circ}\text{C}$), яка необхідна для розбруньковування сортів і форм фундука, становить $19,0\text{--}20,7^{\circ}\text{C}$, що також значно менше, ніж у дикорослої ліщини звичайної.

У всіх досліджених А.О. Кучером і Т.А. Абасовим сортів і селекційних форм фундука досягання плодів розпочинається в період з 27 серпня по 12 вересня, що приблизно збігається з нашими даними щодо дикорослої ліщини звичайної.

Сума ефективних температур (вище $+10^{\circ}\text{C}$), необхідна для початку досягання плодів у сортів і форм фундука, становить $890\text{--}1007^{\circ}\text{C}$.

У більшості досліджених сортів і селекційних форм фундука листопад відбувається у третій декаді жовтня і лише у небагатьох — наприкінці жовтня — на початку листопада. За нашими спостереженнями, це значно пізніше, ніж у дикорослої ліщини звичайної (5–15 жовтня). Сума ефективних температур (вище $+5^{\circ}\text{C}$), за якої закінчується листопад, для сортів і форм становить $2206\text{--}2274^{\circ}\text{C}$.

За тривалістю вегетаційного періоду всі досліджені сорти й селекційні форми автори

[4] поділяють на дві групи: 1) з довгим періодом (210 і більше днів) і 2) коротким (202–209 днів). У дикорослої ліщини звичайної, за нашими даними, вегетаційний період продовжується 190–211 днів. За тривалістю вегетаційного періоду досліджені сорти і селекційні форми фундука аналогічні ліщині американській, вегетаційний період якої в Україні, за нашими спостереженнями, дорівнює 200–218 дням.

Слід зазначити, що така незначна різниця в тривалості вегетаційного періоду у різних сортів і селекційних форм, досліджуваних авторами, на нашу думку, не дає підстав для розподілу на групи, оскільки практичного значення це не має. Про це ж свідчать і дані Т.А. Абасова [1]: сума ефективних температур (вище $+5^{\circ}\text{C}$) за вегетаційний період у сортів і форм у районі досліджень становить 3290°C , а листопад, як уже згадувалося, закінчується при сумі ефективних температур $2206\text{--}2274^{\circ}\text{C}$.

А.О. Кучер і Т.А. Абасов [4] зазначають, що всі досліджені ними сорти та форми зимостійкі і витримують зниження температури взимку до -30°C і навіть нижче.

Автори також виявили, що врожайність досліджених ними сортів фундука значно більша, ніж дикорослої ліщини звичайної, і товарна якість їхніх горіхів вища. Плоди сортів і форм високоолійні, вміст жиру в ядрі коливається в межах 70–75 %.

Щодо стійкості досліджених сортів до шкідників і хвороб, то встановлено [1], що деякої шкоди завдає ліщинова попелиця (головним чином, листкам і пагонам), значної шкоди — борошниста роса, дещо меншої — плямистість листків та плодова гниль.

На підставі своїх досліджень А.О. Кучер і Т.А. Абасов рекомендують для широкого виробничого впровадження сім сортів (Лозовський кулястий, Жовтневий, Превосходный-1, Гянджа, Кулястий, Топкара, Клиноподібний) і одну селекційну форму (Р₄М₂8).

Т.А. Абасов [1] наводить дані щодо економічної ефективності впровадження досліджених у Млієві сортів фундука порівняно з дикорослою ліщиною звичайною. Рівень рентабельності культури цих сортів становить 190,0–280,9 % (залежно від сорту) проти 100,4 % для ліщини звичайної. Це свідчить про доцільність культивування фундука у Лісостепу України.

С.А. Лось [5], яка досліджувала особливості плодоношення сортів фундука в умовах Лівобережного Лісостепу України, дійшла висновку, що пилювання всіх сортів настає одночасно з цвітінням маточкових суцвіть. За результатами своїх досліджень вона виділила п'ять сортів фундука селекції Українського науково-дослідного інституту лісівництва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, які відзначаються високою зимостійкістю сережок. Водночас встановлено, що сума позитивних температур значно сильніше впливає на перезимівлю сережок, ніж абсолютний мінімум температур.

Таким чином, господарське використання видів *Corylus* в Україні сумнівів не викликає. Проте досвід культури ліщин дає підстави констатувати, що можливості використання видів *Corylus* в Україні ще далеко не вичерпані. Більша частина видів ліщин знаходиться у первинній культурі в ботанічних садах та дендрологічних парках, господарська цінність цих видів ще повністю не з'ясована. Тому всебічне їх вивчення з метою впровадження інтродукованих видів *Corylus* у промислову культуру є актуальним завданням. Особливої уваги потребує вирощування цінних сортів фундука на штамбі *C. colurna*, що дає можливість отримувати добре сформовані кущі і повністю механізувати всі роботи на таких плантаціях.

Восени 2001 р. у дендропарку "Софіївка" закладено дослідну ділянку різних сортів фундука селекції Українського науково-

дослідного інституту лісівництва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, серед них Харків-3, Боровський, Олімпійський, Абхазький середній, Превосходный, Лозівський кулястий, Ракетний, Жовтневий, Кульовий, Клиновидний, P_2M_2 , P_3M_{18} , Шоколадний, P_3M_{33} , P_4M_{30} , P_7M_3 та селекційні форми.

1. Абасов Т.А. Биозкологические и хозяйственные особенности сортов и форм фундука в условиях Центральной Лесостепи Украины: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Самохваловичи, 1992. — 26 с.

2. Брызгалов Є.О. Інтродукція фундука в умовах Києва // Інтродукція та акліматизація рослин. — К.: Наук. думка, 1966. — С. 112–122.

3. Брызгалов Е.А. Размножение фундука // Лесн. хоз-во. — 1968. — № 3. — С. 85–87.

4. Кучер А. О., Абасов Т.А. Вивчити і підібрати цінні сорти і форми горіха грецького і фундука / Звіт Мліїв. НДІ садівництва Лісостепу України ім. Л.П. Симиренка. — Мліїв, 1991.

5. Лось С.А. Особенности биологии плодоношения украинских сортов фундука в условиях северо-восточных районов Украины: Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. — Харьков, 1992. — 21 с.

6. Павленко Ф.А., Федоров М.А. Лещинное хозяйство "на орех" // Лесн. хоз-во. — 1955. — № 7. — С. 89–91.

7. Проценко Д.Ф. Морозостойкость плодовых культур СССР. — К.: Изд-во Киев. ун-та, 1958. — 225 с.

8. Смольянинова Л.А. Лещина // Культурная флора СССР. Орехоплодные. — М. — Л.: Гос. изд-во колхоз. и совхоз. лит., 1936. — 17. — С. 127–197.

9. Browicz K. Corylaceae // Flora Iranica. — 1972. — 97. — № 5.

10. De Candolle A. Geographic botanique raisonnée. — Geneve, 1885. — 365 p.

11. De Candolle A. Origine des plants cultivées. — Paris, 1883.

12. Du Rietz E. Life-forms of terrestrial flowering plants // Acta phytogeog. suec. — 1931. — 3, N 1.

13. Goeschke E. Die Haselnuss, ihre Arten und ihre Kultur. — Berlin, 1887. — 100 S.

ЛЕЩИНЫ (CORYLUS L.) В ПЛОДОВОДСТВЕ УКРАИНЫ

И.С. Косенко

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Культурные формы европейских и малоазиатских видов лещины под названием фундук издавна культивируются в Украине. Опыт их культуры свидетельствует о возможности использования других видов *Corylus* в плодоводстве Украины. Особый интерес представляет выращивание ценных сортов фундука во всех географических зонах Украины и прививка их на штамбе *C. colurna*, что даст возможность полностью механизировать все работы.

THE HAZELS (CORYLUS L.) IN THE FRUITGROWING OF UKRAINE

I.S. Kosenko

Dendrological Park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

The cultural forms of the European and Asia Minor species of genus *Corylus L.* — funduks are cultivated in Ukraine from antique times. The experience of these culture testify on possibility of use of other *Corylus L.* species in the culture in Ukraine. The growing of valuable sorts of funduks grafted on *Corylus colurna* are especial interesting because all works in such plantation may be mechanized.

В.В. ГРИЦЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ІНТРОДУКЦІЙНІ ПОПУЛЯЦІЇ ВИДІВ РОДУ *ARUM* L. (*ARACEAE* JUSS.) У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Наведено результати вивчення інтродукційних популяцій видів роду Arum L.: A. orientale Bieb., A. elongatum Stev., A. korolkovii Regel. на ботаніко-географічних ділянках Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Показано можливість вирощування цих видів у даному регіоні в умовах культури без додаткових заходів щодо їх підтримки і ефективність їх охорони ex situ шляхом моделювання інтродукційних популяцій у штучно створених фітоценозах.

Одним із завдань ботанічних садів є вивчення особливостей формування інтродукційних популяцій. Ми досліджували такі популяції у трьох видів роду *Arum* L.: *A. orientale* Bieb., *A. elongatum* Stev., *A. korolkovii* Regel. в умовах Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Ці види належать до групи пізньовесняних ефемероїдів з тривалим циклом генерації у літній період. Вони декоративні протягом усього періоду вегетації, а особливо під час цвітіння і досягання плодів [2, 6, 7], мають лікарські властивості [6]. На Кавказі висушені і змелені коренебульби *A. orientale* та *A. elongatum* використовують для приготування борошна як замітник саго [6, 7]. Реліктовий вид *A. orientale* занесений до Червоної книги України (II категорія рідкості) [13].

© В.В. ГРИЦЕНКО, 2002

Інтродукційні популяції наведених вище видів знаходяться за межами природних ареалів і є компонентами штучно створених фітоценозів ботаніко-географічних ділянок, на яких змодельовано рослинність окремих регіонів помірного поясу Євразії. Види роду *Arum* L. входять до складу рослинного покриву на ботаніко-географічних ділянках "Кавказ", "Крим" та "Середня Азія" НБС ім. М.М. Гришка НАН України. З моменту завезення арумів спеціальні заходи щодо їх розмноження і розселення не проводились.

У 2000 р. ми вивчали інтродукційні популяції видів роду *Arum*, зокрема їх чисельність, площі розселення, щільність, просторову та вікову структуру, оцінювали ступінь успішності інтродукції [5]. У популяціях підраховували всі особини і визначали їх віковий стан. Для точного і зручного обліку площа, що її займає кожна з інтродукційних популяцій, була розділена на облікові ділян-

ки розміром 5 × 5 м, які в разі необхідності (наприклад високої щільності особин у деяких локусах) поділялися на дрібніші (1 × 1 м або 0,5 × 0,5 м). Латинські назви подаємо за С.К. Черепановим [14]. У своїх дослідженнях ми користувалися методичними рекомендаціями, викладеними в роботах О.В. Смірної, Л.Б. Заугольної, І.М. Єрмакової та інших [5, 10]. Вікові стани встановлювалися за ознаками, виділеними В.П. Ткачком [11, 12]. Успішність інтродукції оцінювали за шкалою Вульфа – Базилевської [1].

Інтродукційна популяція *A. orientale* № 1, розташована на виділі "Листяні ліси" ботаніко-географічної ділянки "Кавказ", займає переважно полого частину цієї території. На ділянку вид був завезений з Кавказу в 1950 р.

Ґрунти ділянки еродовані, темно-сірі, опідзолені суглинисті, досить зволожені.

Популяція розташована в штучно створеному широколистяному лісі з домінуванням *Fagus orientalis* Lipsky, у деревостані зустрічаються *Acer campestre* L., *A. platanoides* L., *A. pseudoplatanus* L., *Carpinus caucasica* Grossh., *Cerasus avium* (L.) Moench, *Corylus colurna* L., *Quercus iberica* Stev., *Q. imeretina* Stev. ex Woronow, *Q. robur* L., *Tilia cordata* Mill. Присутність широколистяних порід сприяє формуванню специфічних мікроумов, які полягають у наявності листової підстилки, пухкого поверхневого шару ґрунту, оптимального зволоження, низької освітленості — 3–4 % від повної [9]. Підріст утворюють *Acer campestre*, *A. platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Carpinus caucasica*, *Tilia cordata*. Підлісок складається з *Corylus avellana* L., *Sambucus nigra* L., *Staphyllea pinnata* L., *Taxus baccata* L. Зрідка зустрічається ліана *Hedera helix* L., стебла якої переважно стеляться по ґрунту, підіймаючись іноді по стовбурах дерев на висоту до 1 м.

Аруми зростають на нижніх частинах пологих схилів, вздовж неглибоких улоговин, у низинах. Трав'янистий покрив ценотично незімкнений, до його складу крім арумів

входять такі види: *Allium ursinum* L., *Asarum europaeum* L., *Corydalis bulbosa* (L.) DC, *C. caucasica* DC, *C. cava* Schweigg. et Koerte, *C. marchalliana* (Pall. ex Willd.) Pers., *Ficaria verna* Huds, *Galanthus angustifolius* G. Koss, *G. caucasicus* (Baker) Grossh., *G. woronowii* Losinsk., *Impatiens parviflora* DC., *Paris incompleta* Bieb., *Scilla sibirica* Haw., *Scopolia carniolica* Jacq., *Urtica dioica* L. тощо. Серед згаданих видів є такі, що теж утворюють стійкі інтродукційні популяції, здатні без впливу людини утримувати або навіть розширювати зайняті ними площі.

Під час наших досліджень з'ясовано, що в популяції *A. orientale* № 1 налічується 953 особини, які розміщуються на площі 900 м². Середній показник щільності — 1,06 особини/м². Розміщення особин у популяції нерівномірне. У деяких локусах щільність рослин досить велика, в інших — скупчення у кілька рослин або поодинокі особини. Висока щільність особин (від 1,33 особини/м² і вище) спостерігається на площі 125 м², що становить 13,89 % від загальної площі популяції. Максимальна щільність — 125 особин/м² — у невеликих за площею (до 0,25 м²) локусах, де переважають ювенільні особини. Низька щільність (до 0,8 особини/м²) відмічена на площі 700 м², що становить 77,79 % від загальної площі популяції. Мінімальна щільність — 0,04 особини/м². На решті ділянки — на площі 75 м², або 8,33 % від загальної площі популяції, — щільність особин середня (від 0,8 особини/м² до 1,33 особини/м²) (рис. 1, А). Спектри онтогенетичних станів повночленні, лівосторонні, переважають ювенільні особини (рис. 2.).

Наявність невеликої кількості особин середньовікового генеративного стану можливо пояснюється тим, що при переході у цей стан особини починають вегетативно розмножуватися шляхом брунькування коренебульби і формують генеративну сферу періодично, після чого переходять до стану g-3. Незначна кількість особин післягенера-

Рис. 1. Схематичні плани розміщення особин в інтродукційних популяціях: А — *A. orientale* № 1; Б — *A. orientale* № 2 та *A. elongatum*, які займають спільну територію; В — *A. korolkovii*; 1 — висока щільність; 2 — середня щільність; 3 — низька щільність.

Примітка: для схематичних планів А, Б і В встановлені різні ліміти щільності, які наведені в тексті.

Рис. 2. Спектри вікових станів інтродукційної популяції *A. orientale* № 1. Тут і на рис. 3–5: j-1 — ювенільні особини першого року життя; j-2 — ювенільні особини другого року життя; im-1 — іматурні; im-2 — іматурні-субвіргінільні; v — віргінільні; g-1 — молоді генеративні; g-2 — середньовікові генеративні; g-3 — зрілі генеративні; ss — субсенільні; s — сенільні особини

тивного періоду зумовлена особливостями онтогенезу арумів [11].

Рослини успішно розмножуються як вегетативно, так і насіннєвим шляхом, цвітуть і плодоносять. *Agum orientale* відноситься до I ступеня успішності інтродукції. Популяція антропогенно мало порушена (зрідка пошкоджується відвідувачами ботанічного саду).

Інтродукційні популяції *A. orientale* № 2 та *A. elongatum* розташовані на виділі "Кримські дубки" ботаніко-географічної ділянки "Крим". На цю ділянку аруми були завезені з Криму в 60-ті роки.

Ґрунти на всій ділянці сильнозмиті, у західній частині — супісчані.

Переважає більшість особин арумів зростає на крутих західних схилах балки, яка тягнеться вздовж вул. Тімірязєвської. На дні балки протягом усього року утримується вода. Деякі особини зростають у дуже зволжених місцях, майже біля самої води. Невелика кількість особин займає пологу і сухішу частину території ділянки. У деревостані зустрічаються *Acer campestre*, *Carpinus betulus* L., *Quercus petraea* Libl., *Q. pubescens* Willd., *Tilia cordata*, *T. platyphyllos* Scop. Поверхня ґрунту вкрита шаром опалого листя. Підріст утворюють *Acer campestre* L., *A. platanoides*, *Quercus pubescens*. Підлісок складають *Corylus avellana* L., *Sambucus nigra* L. Ліана *Hedera taurica* Carr. стелеться по ґрунту, подекуди суцільно укриваючи схили та улоговини. У трав'янистому покриві поруч з арумами зростають *Allium decipiens* Fisch. ex Schult. & Schult. fil., *A. rotundum* L., *Chelidonium majus* L., *Corydalis bulbosa*, *C. cava*, *C. marschalliana*, *Crocus angustifolius* Weston, *Dentaria bulbifera* L., *D. quinquefolia* Bieb., *Galanthus plicatus* Bieb., *Impatiens parviflora*, *Polygonatum hirtum* (Bosc. ex Poir.) Pursh, *P. orientale* Desf., *Primula acaulis* (L.) L., *P. macrocalix* Bunge, *Scilla bifolia* L., *Urtica dioica* L., *Viola odorata* L. та інші.

Під час досліджень встановлено, що інтродукційні популяції *A. orientale* № 2 та *A. elongatum* займають спільну територію, площа якої становить 400 м². Сумарна кількість арумів в обох популяціях становить 802 особини. Розселення особин обох видів арумів у межах спільної території нерівномірне: невеликими локусами, скупченнями та поодинокими рослинами. Висока щільність особин (від 2,51 особини/м² і вище) спостерігається на площі 100 м², що становить 25 % від загальної площі популяцій. Максимальна щільність — 42 особини/м². Низька щільність (до 1,51 особини/м²) відмічена на площі 120 м² (30 % від спільної площі обох популяцій). Мінімальна щільність 0,1 особини/м². Середня щільність (від 1,51 особини/м² до 2,51 особини/м²) спостерігається на площі 180 м², що становить 45 % від загальної спільної площі популяцій (рис. 1, Б). Кількість особин кожного вікового стану (крім g-1, g-2, g-3) визначалася сумарно для обох видів арумів, оскільки неможливо визначити видову приналежність кожної особини лише за надземною вегетативною сферою без викопування коренебульб [4], чого ми уникали. У генеративних визначалася чисельність особин g-1, g-2, g-3 вікових станів окремо для популяцій *A. orientale* № 2 та *A. elongatum* (рис. 3), тому, що їх легко розрізнити за генеративною сферою [3, 4].

Як показали наші дослідження, в умовах НБС НАН України фаза цвітіння у *A. elongatum* розпочинається на 14 днів пізніше, ніж у *A. orientale*. Це виключає можливість схрещування цих видів і утворення гібридів. Сумарні спектри вікових станів для популяцій *A. orientale* № 2 та *A. elongatum* повночленні, лівосторонні (рис. 4.).

Обидва види арумів із досліджуваних популяцій добре цвітуть і плодоносять, розмножуються як насіннєвим шляхом, так і вегетативно. Ці види належать до I ступеня успішності інтродукції. Популяції антропогенно не порушені.

Рис. 3. Кількість генеративних особин інтродукційних популяцій *A. orientale* № 2 (I) та *A. elongatum* (II), % від загальної суми особин в обох популяціях

Інтродукційна популяція *A. korolkovii* розташована в центральній частині ботаніко-географічної ділянки "Середня Азія", між виділами "Горіхові ліси" і "Тугаї". Вона займає пологі частину території ділянки та пологий схил. Бульби *A. korolkovii* були завезені на цю ділянку у 1961 році з урочища "Чаек" г. Копетдаг [7, 8].

Ґрунти ділянки темно-сірі, опідзолені, місцями слабо змиті. Ґрунтоутворююча порода — лес. Реакція ґрунту на більшій частині ділянки близька до нейтральної і лише у нижній частині схилів вона кисла [2, 7]. За вмістом органічних і мінеральних речовин ґрунти досить бідні [7].

У деревостані зустрічаються *Acer platanoides*, *A. turkestanicum* Pax., *Juglans regia* L., *Ulmus laevis* Pall. Підрост утворює *Acer platanoides*. У підліску переважають зарості *Sambucus nigra*. Масові зарості утворює *Urtica dioica*, яка під час цвітіння арумів досягає висоти 0,7 м. Крім того, до складу трав'янистого покриву входять *Allium caesium* Schrenk., *A. coeruleum* Pall., *A. christophii* Trautv., *Chelidonium majus*, *Corydalis bulbosa*, *C. cava*, *Ficaria verna*, *Impatiens parviflora*, *Korolkowia sewerzowii* Regel, *Lamium purpureum* L., *Viola odorata* тощо.

Аруми трапляються рідко, зростаючи групами по 2–3 рослини і поодинокі. Популяція, розміщена на площі близько 200 м², налічує 41 особину. Середній показник щільності — 0,21 особини/м². Розселення

Рис. 4. Сумарні спектри вікових станів інтродукційних популяцій *A. orientale* № 2 та *A. elongatum*, які займають спільну територію

Рис. 5. Спектри вікових станів інтродукційної популяції *A. korolkovii*

особин у популяції нерівномірне. Висока щільність особин (від 0,26 особини/м² і вище) спостерігається на площі 25 м², що становить 12,5 % від загальної площі популяції. Максимальна щільність — 5 особин/м². Низька щільність (до 0,16 особини/м²) відмічена на площі 150 м² (75 % від загальної площі популяції). Мінімальна щільність — 0,04 особини/м². Середня щільність (від 0,16 особини/м² до 0,26 особини/м²) спостерігається на площі 25 м², що становить 12,5 % від загальної площі популяції (рис. 1, В). Спектри вікових станів повночленні, проміжного характеру (рис. 5).

Особини *A. korolkovii* цвітуть і плодоносять, добре розмножуються насіннєвим шляхом і вегетативно. Вид належить до I ступеня успішності інтродукції. Популяція антропогенно не порушена.

Аналіз інтродукційних популяцій арумів на ботаніко-географічних ділянках НБС НАН України показав, що всі три види утворюють повночленні стійкі популяції. Ці види можуть вирощуватися у даному регіоні в

умовах культури без додаткових заходів щодо їх підтримки і рекомендуються для впровадження в зелене будівництво. Успішний досвід формування інтродукційних популяцій вищезгаданих видів роду *Agum* у культурфітоценозах свідчить про ефективність їх охорони *ex situ*.

Висловлюємо подяку В.П. Ткачику за надану можливість користуватися методичними рекомендаціями рукопису "Метод вибіркового картографування ареалів популяцій судинних рослин", який готується до друку в м. Львові.

1. *Базилевская Н.А.* Теория и методы интродукции растений. — М.: Изд-во МГУ, 1964. — 131 с.
2. *Інтродукція на Україні корисних рослин природної флори СРСР.* — К.: Наук. думка, 1972. — С. 151, 165, 183–184.
3. *Определитель высших растений Крыма* / Под ред. Н.И. Рубцова. — Л.: Наука, 1972. — С. 80.
4. *Определитель высших растений Украины* / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 468–469.

5. *Программа* и методика наблюдений за ценопопуляциями видов растений Красной книги СССР. — Москва, 1986. — 34 с.

6. *Растительные ресурсы* России и сопредельных государств. Цветковые растения, их химический состав, использование. Семейства Vutomaseae — Turphaseae. — СПб: Наука, 1994. — С. 148–150.

7. *Сикура И.И.* Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину (итоги интродукции). — К.: Наук. думка. — 1982. — 208 с.

8. *Сикура И.И., Булах П.Е., Лысенко Т.А.* Охрана эндемических, реликтовых, редких, исчезающих и полезных видов природных флор в интродукционных популяциях // Изучение онтогенеза интродуцированных видов природных флор в ботанических садах. — К. — 1992. — С. 179–184.

9. *Сикура И.И., Лысенко Т.А.* Изучение онтогенеза и возрастного состава видов флор Кавказа в интродукционных популяциях и значение их в создании культурфитоценозов и сохранении генетических ресурсов // Изучение онтогенеза видов природных флор в ботанических учреждениях Евразии. — К., 1993. — С. 173–180.

10. *Смирнова О.В., Заугольнова Л.Б., Ермакова И.М.* и др. Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). — М.: Наука. — 1976. — 217 с.

11. *Ткачик В.П.* Динаміка розвитку *Arum immaculatum* Reichenb. у Прикарпатті. // Праці наукового товариства імені Шевченка. — Львів: 1998. — Т. II., Екологія. — С. 482–499.

12. *Ткачик В.П.* Повний цикл онтоморфогенезу видів роду *Arum* L. (Araceae Juss.), поширених на заході України // Укр. ботан. журн. — 1999. — 56, № 4. — С. 374–381.

13. *Червона книга України: Рослинний світ.* — К.: Укр. енциклопедія — 1996. — С. 454.

14. *Черепанов С.К.* Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). — СПб: Мир и семья, 1995. — 992 с.

ИНТРОДУКЦИОННЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ВИДОВ РОДА *ARUM* L. (ARACEAE JUSS.) В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

В.В. Грищенко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

Приведены результаты изучения интродукционных популяций видов рода *Arum* L.: *A. orientale* Bieb., *A. elongatum* Stev., *A. korolkovii* Regel. в искусственно созданных фитоценозах на ботанико-географических участках Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Показана возможность выращивания этих видов в данном регионе в условиях культуры без дополнительных мер их поддержания и эффективность их охраны *ex situ* путем моделирования интродукционных популяций в искусственно созданных фитоценозах.

INTRODUCTIVE POPULATIONS OF SPECIES OF GENERA *ARUM* L. (ARACEAE JUSS.) IN M.M. GRISHKO NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE

V.V. Grytsenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The results of the study of introductive populations of species of genera *Arum* L.: *A. orientale* Bieb., *A. elongatum* Stev., *A. korolkovii* Regel. in the phytogeographic plots in M.M. Grishko National Botanical Gardens are presented. The possibility of cultivation of these species in our region without supplementary methods of their support are showed. Modeling of the populations of these species in artificial ecosystems as a method of their *ex situ* protection are considered.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ОНТО- ТА ФІЛОГЕНЕЗ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН

УДК 635.055

В.А. ВІТЕНКО

Дендропарк "Софіївка" НАН України,
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська 12а

НАСІННЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ MACLURA POMIFERA (RAF.) SCHNEID. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Досліджено насіннєве розмноження маклюри в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено тривалість періоду проростання, середню схожість насіння та оптимальну глибину його посіву.

Успішність інтродукції маклюри в Правобережному Лісостепу України і перспектива її розширеного використання в озелененні значною мірою визначаються вибором оптимальних способів її масового розмноження. Нині практично відсутній посадковий матеріал цієї декоративної рослини. У колекціях садів та парків знаходяться в основному 30–60-річні рослини. У природних умовах, за даними [3, 4, 8], маклюра розмножується насінням, відсадками і живцями (зеленими та здерев'янілими).

В умовах Правобережного Лісостепу рослини маклюри, які досягли 16-річного віку і вступили в генеративну фазу, відзначаються щорічним цвітінням і плодоношенням.

Багаторічний досвід інтродукції рослин показав, що насіннєве розмноження збільшує стійкість наступного покоління до несприятливих факторів навколишнього середовища [6]. Це особливо важливо для теплолюбних рослин, до яких відноситься

інтродукована маклюра яблуконосна (апельсиновидна).

Насіннєве розмноження маклюри серед всіх інших способів розмноження відіграє, на нашу думку, вирішальну роль, оскільки сіянці, які вирости з насіння місцевої репродукції, є найбільш пристосованими до умов району інтродукції. Нашим завданням було визначити: необхідність стратифікації, тривалість збереження насіння і економічну доцільність впровадження маклюри.

Ф. Мак-Міллан Броуз [5], який вивчав період спокою насіння багатьох деревних рослин, поділив їх за цим показником на три групи: 1) рослини, насіння яких не має глибокого періоду спокою; 2) рослини, насіння яких має короткий період спокою; 3) рослини, насіння яких має тривалий період спокою.

Нам потрібно було визначити, до якої з груп відноситься насіння маклюри. Насіння пророщувалося у лабораторії дендропарку "Софіївка" НАН України. Кількість насіння в кожному варіанті становила 100 шт.

© В.А. ВІТЕНКО, 2002

Повторність трикратна. Дата посіву в усіх варіантах однакова — 4 вересня 1999 р. [1]. Досліди закладались у чотирьох варіантах: 1) контроль — насіння, вийняте із супліддя, не промите, одразу пророщене на зволоженому фільтрувальному папері в чашках Петрі; 2) насіння, просушене у термостаті впродовж п'яти днів при температурі 26,6 °С і промите в слабкому розчині перманганату калію, пророщене на зволоженому фільтрувальному папері в чашках Петрі; 3) аналогічний другому, але насіння просушували в термостаті два дні; 4) непросушене насіння, вийняте із супліддя, промите у слабкому розчині перманганату калію, пророщене на зволоженому фільтрувальному папері в чашках Петрі.

З даних табл. 1 видно, що найкращі результати отримано у варіанті 2, де перші сходи з'явилися 22.09, тобто на 2–3 дні раніше, ніж у варіанті 3 (24.09–25.09) та на 7–8 днів раніше, ніж у четвертому варіанті (29.09–30.09). Поява масових сходів також зафіксована нами раніше у варіанті 2 (29.09), різниця з 3-м та 4-м варіантами — 2–13 днів. Найкоротший період схожості насіння був у варіанті 2 (42–44 дні), у третьому він тривав 46–48 днів, а найдовший період був

у варіанті 4 — 51–52 дні. Слід відмітити, що у першому варіанті (контроль) позитивних результатів не отримано, тому що через появу анаеробної мікрофлори відбулося повне інфікування насіння. На підставі проведених досліджень встановлено, що:

1) насіння маклюри не має глибокого періоду спокою;

2) насіння перед посівом необхідно промити і просушити у слабкому розчині перманганату калію.

На наступному етапі досліджень ми визначили схожість маклюри залежно від глибини посіву в умовах відкритого і закритого ґрунту дендропарку "Софіївка". Насіння зібрані в НБС ім. М.М. Гришка та Синицькому дендрарії восени 2000 р. (табл. 2). При посіві насіння маклюри на глибину 1–2 см отримано найвищу схожість насіння — близько 90 %, а вихід посадкового матеріалу становив при цьому 85 %. При посіві насіння на глибину 2–3 см спостерігається зниження схожості насіння до 60 %, а вихід посадкового матеріалу дорівнював 54 %.

Коли ж насіння висівали на глибину 4–5 см, схожість була лише 20 %, а вихід посадкового матеріалу становив усього 10 %. Посів насіння на глибину 6–7 см взагалі не дав позитивних результатів.

Таблиця 1

Тривалість періоду проростання та схожість насіння в лабораторних умовах

№ варіанта	Поява перших сходів	Поява масових сходів	Період схожості, дні	Схожість насіння, %
1.	—	—	—	—
2.	22.09	29.09–31.09	42	71
3.	24.09	02.10–03.10	46	65
4.	30.09	08.10–10.10	52	45
1.	—	—	—	—
2.	23.09	29.09–01.10	44	70
3.	25.09	01.10–03.10	48	62
4.	30.09	09.10–11.10	52	40
1.	—	—	—	—
2.	22.09	29.09–31.09	44	68
3.	25.09	01.10–03.10	47	66
4.	29.09	08.10–10.10	51	42
Середня схожість насіння				57,6

Вплив глибини посіву насіння маклюри на її ґрунтову схожість і вихід посадкового матеріалу в 2000–2001 рр.

Дата посіву	Глибина посіву насіння, см	Кількість насіння, шт.		Ґрунтова схожість насіння, %	Дата появи перших сходів	Дата появи масових сходів	Вихід посадкового матеріалу, %
		посяяно	зійшло				
5.10.2000	1–2	100	90	90	11.11.2000	18.11.2001	85
–"–	2–3	100	60	60	18.11.2000	27.11.2000	54
–"–	4–5	100	20	20	28.11.2000	10.12.2000	10
–"–	6–7	100	–	–	–	–	–

Другий дослід з вивчення глибини посіву насіння маклюри проводився нами навесні 2000 р. в умовах відкритого ґрунту дендропарку "Софіївка" на ділянці "Бердега". Дослід був закладений у двох повторностях, у кожному варіанті висівали по 100 шт. насіння.

Перед посівом насіння помістили у марлю і впродовж однієї години тримали в холодній проточній воді замість стратифікації. Після цього насіння обробили гуматом натрію (3 г на 10 л води) з експозицією 24 години, просушили при кімнатній температурі і висіяли.

З даних табл. 3 видно, що максимальні ґрунтова схожість і вихід посадкового матеріалу були при посіві на глибину 1–2 см. Посів на глибину 2–3 і 4–5 см дав значно гірший результат — схожість становила 58 і 17 % відповідно. При посіві на глибину 6–7 см, як і при посіві в закритому ґрунті, насіння не проросло. На основі цього можна зробити висновок, що найкраще висівати насіння на глибину 1–2 см.

Для встановлення найбільш оптимальної глибини посіву восени в умовах відкритого ґрунту було проведено дослід. Передпосівна обробка насіння — як у попередньому досліді. Дві повторності, по 100 шт. у кожному варіанті.

При посіві насіння на глибину 2–3 см отримано найкращу схожість насіння — 80 % і вихід посадкового матеріалу — 70 % (табл. 4). Насіння, яке висіяли на глибину 3–4 см, має меншу схожість (51 %) і вихід посадкового матеріалу (48 %). Дуже мала схожість була зафіксована нами при посіві на глибину 4–5 см — усього 12 %, при цьому вихід посадкового матеріалу становив лише 9 %. Не отримали результату при посіві горішків маклюри на глибину 6–7 см, оскільки на нашу думку, сходи не змогли пробитися крізь шар ґрунту. На основі цього можна зробити висновок, що при осінньому посіві насіння маклюри потрібно висівати на глибину 2–3 см.

Щодо глибини посіву насіння деревних порід існує старе лісівниче правило про те, що вона не повинна перевищувати подвійну

Таблиця 3

Вплив глибини посіву насіння маклюри на ґрунтову схожість і вихід посадкового матеріалу, 2000 р.

Дата посіву	Глибина посіву насіння, см	Кількість насіння, що зійшло, шт.	Ґрунтова схожість насіння, %	Дата появи перших сходів	Дата появи масових сходів	Вихід посадкового матеріалу, %
27.04	1–2	89	89	16.05	24.05	82
–"–	2–3	58	58	24.05	01.06	50
–"–	4–5	17	17	05.06	11.06	11
–"–	6–7	–	–	–	–	–

Вплив глибини посіву насіння маклюри на її ґрунтову схожість і вихід посадкового матеріалу при осінньому посіві у відкритий ґрунт, 2000 р.

Дата посіву	Глибина посіву насіння, см	Кількість насіння, що зійшло, шт.	Ґрунтова схожість насіння, %	Дата появи перших сходів	Дата появи масових сходів	Вихід посадкового матеріалу, %
20.10	2–3	80	80	01.05	07.05	74
–"–	3–4	51	51	07.05	15.05	48
–"–	4–5	12	12	18.05	26.05	9
–"–	6–7	–	–	–	–	–

товщину насіння. Слід зауважити, що не завжди його можна застосувати в посушливих умовах Степу і Лісостепу України. Глибина посіву насіння залежить від умов місцезростання, щільності ґрунту тощо [2].

Насіння збору 1998 р. ми висіяли 27 квітня 2001 р. Горішки маклюри тримали впродовж однієї години у холодній проточній воді, потім на одну добу поклали в розчин гумату натрію і висіяли на глибину 1–2 см. Результати свідчать, що зберігати горішки впродовж трьох років недоцільно, бо за цей час їхня схожість втрачається майже наполовину і становить усього 45 %. Кількість згнилих горішків — 50 %, а пустих — 5 %.

Вплив метеорологічних умов вегетаційного періоду на якість насіння відмічається багатьма авторами. Так, А.П. Тольський [9] з'ясував, що насіння сосни звичайної в посушливі роки мало значно меншу масу в період досягання насіння, ніж у нормальні за вологістю роки.

У районах Сибіру, як показали дослідження Т.П. Некрасової [7], навпаки, більшою масою відрізнялося насіння сосни звичайної, яке достигло в сухе і тепле літо, аніж у дощове і холодне. На думку цього автора, на якість насіння сосни істотно впливають температура і кількість атмосферних опадів за літній період (червень–серпень).

Таким чином, погодні умови в районі інтродукції можуть бути фактором, який дасть змогу прогнозувати схожість насіння маклюри. У роки з рясними опадами впродовж весняно-літнього періоду схожість

горішків висока, а тому урожай горішків таких років найцінніший для вирощування посадкового матеріалу. У роки з незначною кількістю опадів за цей же період при заготівлі горішків необхідно враховувати, що норма їх висіву на один погонний метр повинна бути збільшена. Дані досліджень наведені у табл. 5.

Найбільша схожість насіння була в 2000–2001 р. — 90 % при виході посадкового матеріалу 85 %, а найнижча відмічалась нами в 1999 р. — 71 %, що на 19 % менше, ніж у 2000 та 2001 роках. Найбільша кількість опадів впродовж весняно-літнього періоду зафіксована в 2001 р. — 419,5 мм, проти 382,9 мм у 2000 р. та 223,0 мм у 1999 р. Найрівномірніший розподіл опадів за весняно-літніми місяцями спостерігався в 2000 р., а найбільше коливання опадів — у 2001 р., коли наприкінці весни і у першу декаду червня зафіксовано велику кількість опадів, а липень і серпень видалися спекотливими і сухими. Найбільша сума ефективних температур (вище +10 °С) відмічена в 1999 р., а найменша — 2331,5 °С — у 2000 р.

Характеризуючи суму активних температур (вище +10 °С) за весняно-літній період 1999–2001 років слід відмітити, що найбільша сума зафіксована нами в 1999 р., водночас схожість насіння була найменшою. Навесні 1999 р. спостерігалось велике коливання температур. Вдень вона підіймалася до +20 °С, а у передранкові години були відмічені приморозки до –5 °С.

Вплив кількості опадів за весняно-літній період на схожість насіння (насіння зібране в 1999–2001 рр. у Синицькому дендрарії і висіяне в дендропарку "Софіївка" НАН України)

Рік посіву	Дата посіву	Кількість горішків, шт.	Кількість сходів, шт.	Ґрунтова схожість насіння, %	Вихід посадкового матеріалу, %	Кількість опадів за весняно-літній період, мм	Сума активних температур (вище +10 °С) за весняно-літній період, 0°С
1999	27.04	100	71	71	67	223,0	2579,0
2000	27.04	100	90	90	85	382,9	2331,5
2001	27.04	100	90	90	85	419,5	2395,5

Впродовж 2000–2001 років таких великих коливань температури не було. Отже, на нашу думку, сума активних температур впродовж осінньо-зимового періоду сама по собі не справляє великого впливу на схожість горішків маклюри, а лише в поєднанні з іншими кліматичними факторами навколишнього середовища.

Таким чином, аналізуючи отримані дані, ми можемо відмітити, що на схожість насіння найбільше впливає кількість опадів впродовж весняно-літнього періоду, коли формуються плоди. Особливо необхідна достатня кількість опадів у період цвітіння і зав'язування плодів. Наші дані підтверджують цю гіпотезу.

Впродовж 1999–2001 рр. нами визначалася середня вага насіння. Збір суплідь проводився на початку жовтня в Синицькому дендрарії.

Найбільша середня вага 1000 горішків маклюри спостерігалася нами в 2000 р. і становила 27,5 г, найменша — відмічена в 1999 р. — 25,3 г. З цих даних можемо зробити висновок, що найсприятливішим для

росту і розвитку насіння за останні три роки був 2000 р.

На схожість насіння можуть впливати і розміри горішків. Нами встановлено, що чим більші довжина і ширина насіння, тим вища його схожість. Кількість горішків у кожному варіанті становила 100 штук.

З даних табл. 6 видно, що схожість у горішків довжиною 10–13 мм і товщиною 2,5–2,8 мм була на 10 % вища, ніж у тих, довжина яких становила 6–9, а товщина — 2,0–2,2 мм, тобто довжина та товщина насіння впливають на його схожість — із збільшенням їх розмірів збільшується і схожість.

На підставі проведених нами досліджень можна зробити такі висновки:

– насіння маклюри не має періоду глибокого спокою;

– насіння починає проростати на 21-й день після посіву;

– перед посівом насіння маклюри необхідно обробити слабким розчином перманганату калію, підсушити в термостаті при температурі 26,6 °С, обробити стимулятором росту (гуматом натрію тощо);

Таблиця 6

Схожість горішків маклюри, зібраних в НБС ім. М.М. Гришка та Синицькому дендрарії восени 2000 р., залежно від довжини та ширини насіння

Місце збору насіння	Розміри насіння		m ₁₀₀₀ , г	Середня схожість насіння, %
	довжина, мм	товщина, мм		
НБС ім. М.М. Гришка	6–9	2,0–2,2	20–25	80
	10–13	2,5–2,8	30–33	90
Синицький дендрарій	6–9	2,0–2,2	20–24	80
	10–13	2,5–2,8	30–33	90

— глибина посіву насіння при весняному посіві становить 1,5–2 см, а при осінньому — 2–3 см;

— середня схожість горішків маклюри при дотриманні всіх правил підготовки їх до посіву і глибини посіву залежно від погодних умов становила 58–90 %;

— горішки маклюри найкраще зберігати в паперових пакетах при кімнатній температурі;

— при зберіганні горішків маклюри впродовж трьох років значно зменшується їх схожість, тому зберігати їх довше не доцільно;

— маклюра в умовах Правобережного Лісостепу України починає плодоносити і давати схоже насіння в 16-річному віці.

1. Вітенко В.А. Морфологічна характеристика та схожість насіння *Maclura aurantiaca* Nutt. — Інтродукція рослин. — 1999. — № 3–4. — С. 101–103.

2. Вороб'єв Д.В. Каркас и бундук. — К.: Госсельхозиздат УССР, 1950. — 103 с.

3. Колесников А.И. Декоративная дендрология. — М.: Лесн. пром-сть, 1974. — 703 с.

4. Кохно Н.А., Дудник Н.М., Курдюк А.М. и др. Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные. — К.: Наук. думка, 1986. — 720 с.

5. Мак-Миллан Броуз Ф. Размножение растений. — М.: Мир, 1992. — 250 с.

6. Некрасов В.И. Основы семеноведения древесных растений при интродукции. — М.: Наука, 1973. — 279 с.

7. Некрасова Т.П. Плодоношение сосен в Западной Сибири. — Новосибирск: Наука, 1976. — 131 с.

8. Рубцов Л.И., Гордиенко И.И. и др. Деревья и кустарники (справочник). — К.: Наук. думка, 1974. — 587 с.

9. Тольский А.П. К вопросу о влиянии почв на строение корневой системы // Тр. опытных лесничеств, 1904. — Вып. 2. — 47 с.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ MACLURA POMIFERA (RAF.) SCHNEID. В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

В.А. Вітенко

Дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины, Украина, г. Умань

Исследовано семенное размножение маклюры в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Установлены продолжительность периода проростания, средняя всхожесть семян и оптимальная глубина их посева.

SEED PROPAGATION OF MACLURA POMIFERA (RAF.) SCHNEID. IN CONDITIONS OF RIGHT-BANK OF THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE

V.A. Vitenko

Dendrological park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

Investigations on seed propagation of *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid in conditions of Right-Bank of the Forest-Steppe of Ukraine were done. Duration of germination, medium germination of seed, optimal depth of sowing were determined.

Л.П. ІЩУК

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300, м. Умань, вул. Київська, 12а

НАСІННЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ *CARPINUS CAUCASICA* A. GROSSH. У ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ "СОФІЙКА" НАН УКРАЇНИ

*Вивчено деякі біологічні особливості насіння кавказького інтродуцента *Carpinus caucasica* A. Grossh. Встановлено оптимальні строки збору й посіву насіння, умови стратифікації та глибину посіву горішків. Визначено вплив світла на ріст молодих сіянців. Розроблено практичні рекомендації щодо вирощування сіянців *C. caucasica* у культурі.*

Вегетативне розмноження дерев та кущів поряд із великими перевагами має ряд недоліків, а саме: швидке старіння рослин, необхідність організації живцювання у закритому ґрунті, труднощі при пересадці живців, а головне — неможливість акліматизації, тобто переміщення деяких теплолюбних порід у райони із суворішим кліматом. Адаже, відомо, що рослини краще акліматизуються при переселенні насіння, а не живців, відсадків чи саджанців.

Більшість дослідників визнають, що всі види *Carpinus* L. краще розмножуються насінням, ніж вегетативно [3–6, 8, 9].

C. caucasica виділений в окремий вид А.А. Гроссгеймом [1] за формою і розмірами горішка. Лише за цими ознаками *C. caucasica* візуально відрізняється від *C. betulus* L. А.А. Гроссгейм встановив, що середня дов-

жина горішка 5,78 мм, а середня ширина — 4,45 мм, тобто він вужчий, ніж у *C. betulus*. Форма горішка яйцевидна. Крім того, листочки оцвітини *C. caucasica* значно вужчі, ніж у європейського виду, але число ребер на горішках, їх товщина, колір зрілого горішка в обох видів однакові. Плоди кавказького виду містять 8,7 % олії, яка використовується в оліфо- і миловарінні. Плоди *C. caucasica*, за нашими даними, 4,0–6,0 мм довжиною, 2,5–3,5 мм шириною і 2,5–3,0 мм товщиною. Маса 1000 горішків становить 27,3 г, у тому числі маса ядра — 15,8 г, маса перикарпію — 11,5 г.

Природний ареал *C. caucasica* охоплює Кавказ, Крим, північ Малої Азії, північ Ірану [6].

У Грековій балці дендропарку "Софіївка" зростає 14 маточних екземплярів цього виду. Дно балки шириною 50–60 м орієнтоване з північного заходу на півден-

ний схід. Крутизна схилів 16–25°. Грунт на дні балки лучно-болотистий, багатий на гумус, наносний. Завдяки крутим схилам там створено своєрідний мікроклімат, наближений до вологих дібров. Зімкнутість крон 50-річних дерев *C. caucasica* — 0,8–0,9. Усі екземпляри щорічно цвітуть і плодоносять. Нижні гілки дерев часто всихають, таким чином граб звільняється від гілок, яким не височає світла.

Хоча плодоносить граб кавказький щорічно, найрясніші врожаї відмічено в 1998 і 2000 роках. У 2001 р. урожай становив 1 бал за шкалою Б.І. Іваненка [2]. Дозріває насіння в середині вересня. Але вже в серпні під деревами можна побачити багато сережок із горішками. Це результат діяльності білок і птахів. До кінця вересня більшість горішків опадає (як поодинокі, так і цілими сережками).

У природі після опадання горішки покриваються рослинними залишками: листками, лусками кори, маленькими відмерлими гілками. Під таким покривом плоди добре зимують.

Для вдосконалення агротехнічних прийомів вирощування *C. caucasica* ми заклали ряд дослідів для з'ясування впливу строків збирання й посіву на схожість горішків. У ході досліджень встановили, що горішки потрібно збирати не раніше середини вересня, оскільки при більш ранніх зборах схожість насіння становить лише 28–32 %.

Для розвитку граба кавказького, як і для інших представників роду, характерні стан спокою і необхідність впливу низьких температур. Щільна шкірка насінини не пропускає воду всередину і тим самим запобігає набухання насіння. У граба, як і в інших деревних рослин, спостерігається фізіологічна затримка розвитку зародка. У природних умовах розвиток зародка завершується в період спокою, коли насіння зазнає впливу зимових температур. Це зумовлює ланцюг обмінних процесів, які нейтралізують дію інгібіторів і сприяють проростанню за оптимальних зовнішніх умов [5]. Тому насіння потрібно висівати відразу після збирання та обмолоту. При весняному посіві *C. caucasica* необхідна двохетапна стратифікація — досить трудомісткий процес, який потребує відповідної температури, тому в умовах масової культури горішки доцільніше висівати восени. Для з'ясування оптимальних строків посіву горішків восени ми заклали ряд дослідів (табл. 1.).

За нашими спостереженнями, найоптимальніші строки посіву *C. caucasica* восени — 1–15 жовтня. При більш ранніх посівах поява сходів розтягується у часі. Якщо горішки висіяти пізно восени, то навесні з'являться поодинокі сходи (5–12 %), а через рік отримаємо масові сходи (37–43 %). Очевидно, при пізньому посіві шкірка насіння не встигає пом'якшати і розтріскатися під дією кислот та мікроорганізмів, і

Таблиця 1

Вплив строків посіву *C. caucasica* на схожість насіння і вихід посадкового матеріалу в умовах дендропарку "Софіївка" НАН України (вихідна кількість горішків 200 шт.)

Рік	Дата посіву	Грунтова схожість		Літня стійкість %	Вихід посадкового матеріалу, %	Дата появи сходів	
		шт.	%			перших	масових
1998–1999	01.10	125	62,5	97	60,0	29.04	01.05
	15.10	117	58,5	98	57,5	01.05	10.05
	01.11	110	55,0	99	54,5	03.05	12.05
1999–2000	01.10	115	57,5	99	57,0	28.04	07.05
	15.10	114	57,0	97	55,5	01.05	10.05
	01.11	108	54,0	98	53,0	03.05	12.05

вода не проникає до зародка. Насіння відразу зазнає впливу низьких температур.

У культурі при весняному посіві необхідна двохетапна стратифікація. Перший етап — при $t=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ впродовж 0,5–2 місяців, другий етап — при $t=1-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ протягом 3–4 місяців [8, 9]. Для з'ясування оптимальних строків проводили двохетапну стратифікацію насіння *C. caucasica*. Перший етап тривав при $t=+18-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 15–30 днів, причому тричі на тиждень субстрат перемішували й зволожували. Другий етап тривав при $t=+3-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 90–120 днів. Субстрат перемішували і зволожували двічі на місяць. У квітні підраховували кількість пророслих горішків і визначали відсоток схожості (табл. 2).

Кращі результати отримали при використанні торфу як зволожувального субстрату. Оптимальна температура на першому етапі — $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$, на другому — $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Основна умова стратифікації — обов'язкове дотримання цих двох етапів. Перший етап відповідає в природі дощовій осені, а другий — низьким зимовим температурам у поверхневих шарах ґрунту.

Шкірка горішків *C. caucasica* містить дубильні речовини, які з допомогою води

розчиняють стінки перикарпію. На основі досліджень ми встановили оптимальні строки початку стратифікації для *C. caucasica* — 1–15 листопада. В ході досліджень проводили посів горішків із пліскою і без неї. Однак істотної різниці між виходом посадкового матеріалу не встановили. Таким чином, для посіву можна використовувати насіння як без пліски, так і з пліскою. Якщо остання не відділяється від горішка, то це означає, що він ще не достиглий і процес достигання завершиться у ґрунті.

Глибина посіву плодів *C. caucasica* залежить від умов місцезростання, щільності ґрунту, розмірів насіння. Існує давнє правило, згідно з яким глибина посіву насіння дерев та кущів не повинна перевищувати його подвійної товщини. М.А. Кохно [9] радить висівати насіння всіх видів *Carpinus* на глибину 2–3 см, Я.І. Мулікджанян, Т.А. Соколова [7] рекомендують висівати граб у лісовій та лісостеповій зоні на глибину 3–4 см, у степовій — на 4–6 см. Для визначення оптимальної глибини посіву ми висівали горішки *C. caucasica* на глибину 1–2, 2–3, 3–4 і 4–5 см (табл. 3). Вихідна кількість горішків для досліду 100 штук.

Таблиця 2

**Результати стратифікації *Carpinus caucasica* протягом 1998–2001 рр.
в умовах дендропарку "Софіївка" НАН України**

Стратифікація				Субстрат	Кількість взятих для досліду горішків, шт.	Середнє число пророслих горішків, %
I етап		II етап				
дата	$t, ^{\circ}\text{C}$	дата	$t, ^{\circ}\text{C}$			
15.11.1998	20	15.01.1999	5	торф	200	61,5
15.11.1998	20	15.01.1999	5	пісок	— " —	65,0
15.12.1998	18	15.01.1999	3	торф	— " —	60,0
15.12.1998	18	15.01.1999	3	пісок	— " —	56,0
01.11.1999	20	02.01.2000	5	торф	— " —	59,0
01.11.1999	20	02.01.2000	5	пісок	— " —	51,5
01.12.1999	18	02.01.2001	3	торф	— " —	59,0
01.12.1999	18	02.01.2000	3	пісок	— " —	41,5
01.11.2000	20	02.01.2001	5	торф	— " —	68,0
01.11.2000	20	02.01.2001	5	пісок	— " —	50,0
01.01.2001	18	01.02.2001	3	торф	— " —	64,5
01.01.2001	18	01.02.2001	3	пісок	— " —	46,0

Таблиця 3

Вплив глибини посіву насіння *Carpinus saucasica* на ґрунтову схожість і вихід посадкового матеріалу в 1998–1999 рр. в умовах дендропарку "Софіївка" НАН України

Глибина посіву насіння, см	Кількість схожих горішків, шт.	Ґрунтова схожість, %	Літня стійкість, %	Дата появи масових сходів	Вихід посадкового матеріалу, %
1–2	22	22	98	8.05	21,0
2–3	48	48	99	10.05	47,0
3–4	50	50	98	11.05	49,0
4–5	20	20	98	15.05	19,0

Таблиця 4

Таксаційна характеристика сіянців *Carpinus saucasica* із самосіву в Грековій балці дендропарку "Софіївка" НАН України

Вік сіянця, роки	Кількість сіянців, шт.	Середня висота дерева, см	Середній діаметр біля кореневої шийки, см
1	понад 500	20	0,3
2	20	31	0,4
3	15	36	0,5
4	12	42	0,7
5	7	45	1,0
6	5	48	1,2
7	3	50	1,5

Восени посіви зверху прикривали шаром опалого листя чи дерев'яної стружки. Масові сходи спостерігали при посіві на глибину 2–3 і 3–4 см. При неглибокому посіві сходи поодинокі й недружні, деякі швидко засихають. При надто глибокому посіві сходи пізні й недружні.

За всіх оптимальних умов у наших дослідженнях схожість насіння *C. saucasica* не перевищує 55–60 %. За Н. Рудезьким, схожість насіння граба не нижче 50 %, за К. Гейером, — не нижче 60–70 %, а за З.С. Курдіані, вона коливається від 5 до 15–40 % [4]. Останній пов'язує такий низький відсоток схожості горішків граба з його схильністю до неповної партенокарпії, тобто у граба розвивається частина незаплених квіток. Більшу частину незаплених суцвіть граб скидає своєчасно й тим самим запобігає зайвій втраті запасних поживних речовин. Але частина пустих горішків зберігається на дереві до осені. Зовні

такі горішки нічим не відрізняються від нормально запліднених [4, 10].

У Грековій балці парку *C. saucasica* розмножується і самосівом. Навесні під маточними деревами цього виду можна нарахувати від 4 до 20 проростків на 1 м², і з кожним роком їхня кількість зменшується. Багатьом сіянцям уже по 5–7 і більше років, але у них зламані верхівки, які повільно відростають. У табл. 4 наведено їх таксаційну характеристику.

Таким чином, у Грековій балці парку склалися сприятливі умови для проростання насіння, але для росту сіянців не вистачає світла (освітленість балки становить 130–220 люкс).

Для визначення впливу світла на ріст самосіву в 1998 р. ми пересадили 3–4-річні самосійки *C. saucasica* на дві інтродукційні ділянки в парку з різним ступенем освітлення. Перша ділянка знаходилась у напівзатіненому місці з освітленістю 350–480 люкс. Друга ділянка розташована

Вплив освітлення на ріст сіянців *Carpinus caucasica* у дендропарку "Софіївка" НАН України

Місце спостережень	Рік спостережень	Освітленість, лк	Кількість сіянців, шт.	Середній приріст у висоту, см	Середній приріст у діаметрі, см
Грекова балка	1999	120 — 200	15	15	0,5
	2000		11	18	0,8
	2001		9	20	1,0
Перша інтродукційна ділянка	1999	350 — 480	15	35	0,8
	2000		15	48	1,3
	2001		15	59	2,0
Друга інтродукційна ділянка	1999	100000	20	21	0,8
	2000		20	39	1,2
	2001		20	48	1,5

на відкритому сонячному місці з освітленістю 100 000 люкс (табл. 5). З метою створення умов, наближених до природних, верхній шар ґрунту після посадки на інтродукційних ділянках прикривали листям й дерев'яною стружкою. Найкращий ріст спостерігався у сіянців *C. caucasica* на напівзатіненій ділянці з освітленістю 350–480 люкс.

На підставі проведених досліджень можна зробити такі висновки:

1. *C. caucasica* розмножується насінням як у природі, так і в культурі.

2. Посів у культурі слід проводити у першій половині жовтня.

3. При весняному посіві необхідна двоетапна стратифікація в торфі або в піску. Перший етап — протягом 15–30 днів при температурі +20 °С, а другий — протягом трьох місяців при температурі +5 °С.

4. Найоптимальніша глибина посіву насіння *C. caucasica* 2–4 см.

5. Найкращі сходи граб кавказький дає в затінку, а найбільш сприятливі умови для росту самосіву спостерігаються при освітленні 350–480 люкс.

1. Гроссгейм А.А. К систематике древесных пород Кавказа // Изв. Азерб. филиала АН СССР. — Баку. — 1940. — № 5. — С. 32–38.

2. Иваненко Б.И. Фенология древесных и кустарниковых пород. — 1962. — 184 с.

3. Кравчинский Дж. Лесовозращение. Основание лесохозяйственного растениеводства. — Спб, 1903. — 281 с.

4. Курдиани З.С. Из биологии плодоношения лесных пород // Сельское хозяйство и лесоводство. — 1914. — Т. 244, кн. 2. — С. 57–63.

5. Мак-Милан Броуз Ф. Размножение растений / Пер. с англ. — М.: Мир, 1992. — 192 с.

6. Мельник А.С., Журавская Е.И. Граб. — М.: Агропромиздат, 1985. — 80 с.

7. Мулкиджанян Я.И., Соколова Т.А. Древесно-кустарниковые питомники и основы дендрологии. — М.: Агропромиздат, 1989. — 207 с.

8. Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. Справочник по проращиванию покоящихся семян. — Л.: Наука, 1985. — 346 с.

9. Плоды и семена деревьев и кустарников, культивируемых в Украинской ССР / Под ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1991. — С. 127–129.

10. Сравнительная анатомия семян / Под ред. А.Л. Тахгаджяна. — Л.: Наука, 1992. — 432 с.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ *CARPINUS CAUCASICA* A. GROSSH.
В ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ
"СОФИЕВКА" НАН УКРАИНЫ

Л.П. Ищук

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Изучены некоторые биологические особенности семян кавказского интродуцента *Carpinus caucasica* A. Grossh. Установлены оптимальные сроки сбора и посева семян, условия стратификации и глубина посева орешков. Определено влияние света на рост молодых сеянцев. Разработаны практические рекомендации по выращиванию сеянцев *C. caucasica* в культуре.

SEED PROPAGATION OF *CARPINUS CAUCASICA* A. GROSSH. IN THE DENDROLOGICAL PARK *SOFIYIVKA* OF THE NAS OF UKRAINE

L.P. Ischuk

Dendrological park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

Some biological peculiarities of the seeds of Caucasus introduced *Carpinus caucasica* A. Grossh. were studied. Optimum harvesting and seed sowing dates, the conditions of stratification and the depth of sowing were determined. The influence of light on the growth of young seedlings is determined. Practical recommendation about cultivation of seedlings of *C. caucasica* are elaborated.

В.М. ГРАБОВИЙ

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

СХОЖІСТЬ І ДИНАМІКА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ПЛАТАНІВ ЗАХІДНОГО ТА КЛЕНОЛИСТОГО

Визначено лабораторну схожість насіння місцевої репродукції платанів західного та кленолистого, оптимальні строки збору та динаміку його проростання за різних температур та за різної тривалості зберігання в лабораторних умовах.

В умовах природних ареалів платани західний та кленолистий (*Platanus occidentalis* L. і *P. acerifolia* Willd.) здатні до відтворення насінневим шляхом (самосівом). А в умовах інтродукції у Правобережному Лісо-степу України ці види платана, як правило, самостійно не відтворюються. Багато з питань, які стосуються біології проростання насіння платана, отриманого в умовах інтродукції, досі залишаються нез'ясованими, що ускладнює розробку ефективних методів розмноження платанів у цих умовах. Саме тому нами на базі дендрологічного парку "Софіївка" НАН України було проведено дослідження з вивчення строків збору та динаміки проростання за різної тривалості зберігання насіння платанів місцевої репродукції в лабораторних умовах.

Насіння платанів західного і кленолистого збирали з дерев, які зростають у дендропарку "Софіївка" та на вулицях м. Умані. Вік цих дерев від 30 до 44 років. Дослідження

проводились у 1998–1999 рр. з використанням методики І.В. Вайнагія [1, 2]. Насіння збирали 14 числа кожного місяця, починаючи з 14 вересня 1998 р. і закінчуючи 14 квітня 1999 р. Свіжозібране і повноцінне на вигляд насіння пророщували в чашках Петрі за загальноприйнятою методикою по 100 шт. у чотирикратній повторності.

Лабораторна схожість насіння платанів західного і кленолистого, зібраного в умовах дендропарку "Софіївка" та у м. Умані, залежно від строків збору наведена на рис. 1.

Насіння платанів першого строку збору (14. IX) не проросло, що свідчить про його незрілість. Збільшення лабораторної схожості насіння спостерігається із середини жовтня. Так, у насіння, зібраного 14.X, вона становила 26,5 % у платана західного і 32,6 % у п. кленолистого. У листопаді і грудні лабораторна схожість дещо збільшується і в січні досягає максимуму: 61,3 % — у платана західного і 65,8 % — у п. кленолистого. Потім вона поступово знижується. У середині квітня лабораторна схожість насіння бу-

Рис. 1. Лабораторна схожість насіння платанів західного і кленолистого залежно від строків збору

ла 44,3 % — у платана західного та 45,7 % — у п. кленолистого.

Слід зазначити, що насіння платана, зібране в різні строки, відрізняється різною схожістю. Про це свідчать результати проведених нами дослідів щодо визначення тривалості зберігання насіння в лабораторних умовах. Зібране в різні строки насіння розділяли на 50 проб по 100 шт. у кожній і зберігали у паперових пакетах в лабораторних умовах при температурі повітря 16–18 °С. Проби висівали в ящики з ґрунтовою сумішшю (дернова земля + пісок, 1:1) на глибину 0,5 см і мульчували попередньо прожареним річковим піском. Посів проводили у чотирикратній повторності в середині другої декади кожного місяця. Ящики розміщували в теплому приміщенні з температурою повітря 20–22 °С. Через 30 днів після посіву визначали ґрунтову схожість насіння. Отримані результати наведені у таблиці.

Як видно з даних таблиці, насіння платанів, яке було зібране і висаджене в середині жовтня, мало невисоку ґрунтову схожість (9,3–11,4 %) і через два-три місяці

повністю втратило схожість. Насіння ж, зібране в листопаді і пізніше, на момент весняного посіву зберігало достатню схожість. Найкраща ґрунтова схожість під час весняного посіву спостерігалась у насіння, зібраного у період з 14 грудня по 14 березня. Також слід відмітити, що все зібране нами насіння при зберіганні в лабораторних умовах майже повністю втрачало свою схожість через рік після збирання.

Однією з умов отримання повноцінних сіянців є "дружність" сходів. Отримати "дружні" сходи із повноцінного насіння можна шляхом створення оптимальних мікрокліматичних умов для проростання (температура повітря, вологість, освітленість). Нами було досліджено динаміку проростання насіння платана за різних температур ґрунту. Насіння платанів, зібране 14 квітня 1999 р., висівали в чашки Петрі на зволожений фільтрувальний папір по 100 шт. у трикратній повторності. Пророщування проводилося протягом 30 днів у темноті з різним температурним режимом. Результати досліджу наведено на рис. 2.

Ґрунтова схожість насіння платанів західного і кленолистого залежно від строків збирання та зберігання в лабораторних умовах

Дата збору насіння	Платан західний		Платан кленолистий	
	Дата висіву насіння (1998 – 1999 рр.)	Ґрунтова схожість, %	Дата висіву насіння (1998 – 1999 рр.)	Ґрунтова схожість, %
14.X	16.X	9,3	17.X	11,4
	17.XI	4,8	16.XI	5,3
	15.XII	2,3	17.XII	4,1
	16.I	0,0	19.I	0,8
			12.II	0,0
14.XI	18.XI	18,6	18.XI	19,7
	19.XII	17,9	19.XII	19,2
	17.I	16,8	17.I	17,0
	16.II	15,7	16.II	16,5
	16.III	15,4	16.III	16,0
	16.IV	14,6	16.IV	14,7
	17.V	14,2	17.V	14,2
	17.VI	12,6	12.VI	13,2
14.XII	12.VII	5,2	12.VII	6,4
	16.XII	32,5	16.XII	36,3
	12.I	32,2	13.I	35,8
	13.II	30,5	12.II	33,4
	13.III	28,9	12.III	30,8
	15.V	25,5	15.V	26,8
	17.VII	22,6	16.VII	23,6
	17.IX	21,0	12.IX	22,3
14.I	18.XII	0,5	18.XII	0,7
	18.I	39,6	18.I	42,0
	18.III	38,4	18.III	39,3
	13.VI	32,3	13.VI	33,4
14.II	12.XI	8,4	14.XI	8,6
	17.II	36,5	17.II	37,0
	18.IV	35,0	18.IV	36,2
14.III	14.XII	9,7	14.XII	9,8
	15.III	27,3	15.III	28,2
	18.V	24,3	18.V	25,6
	15.XII	9,6	15.XII	10,1

З рис. 2 видно, що насіння платана починає проростати вже при температурі 12–16 °С, однак краще проростання спос-

терігається при вищих температурах, адже платан є досить теплолюбною рослиною.

Рис. 2. Динаміка проростання насіння платана за різних температур

Отже, на основі проведених нами досліджень можна зробити такі висновки:

- платани західний та кленолистий в умовах інтродукції в Правобережному Лісостепу України плодоносять і дають схоже насіння;
- при зберіганні насіння в лабораторних умовах його схожість майже повністю втрачається через рік після збирання;
- оптимальним періодом для збирання насіння платана в умовах Правобережного Лісостепу України є грудень-березень, бо це дає змогу отримати насіння з достатнім рівнем схожості на період весняного посіву;
- при висіві насіння температура ґрунту повинна бути не нижче +15–16 °С, але оскільки для отримання сходів оптимальною є дещо вища температура, то доцільно проводити посів в умовах захищеного або закритого ґрунту.

1. Вайнагій І.В. Динаміка схожості і життєздатності насіння деяких трав'янистих рослин Карпат // Укр. ботан. журн. — 1971. — 28. — № 4. — С. 449–455.

2. Вайнагій І.В. О долговечности семян травянистых растений Карпат // Бюл. Гл. ботан. сада. — 1975. — Вып. 96. — С. 56–63.

ВСХОЖЕСТЬ И ДИНАМИКА ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ПЛАТАНОВ ЗАПАДНОГО И КЛЕНОЛИСТНОГО

В.Н. Грабовой

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Определена лабораторная всхожесть семян местной репродукции платанов западного и кленолистного, оптимальные сроки сбора и динамика их прорастания при разных температурах и при разных сроках хранения в лабораторных условиях.

GERMINATING AND DYNAMICS OF GERMINATION SEEDS OF PLATANUS OCCIDENTALIS AND P. ACERIFOLIA

V.M. Graboviy

Dendrological park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

The laboratory germination of seeds of local *Platanus occidentalis* and *P. acerifolia*, optimum periods of gathering and dynamics their germination for different temperatures and different longevity of preservation in laboratory conditions are defined.

В.І. СОЛОНЕНКО

Вінницький державний аграрний університет
Україна, Вінницька обл., с. Агрономічне, вул. Сонячна, 3

МОРФОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ TRIFOLIUM AMBIGUUM VIEB. У ФАЗАХ ЦВІТІННЯ Й ПЛОДОНОШЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

*Вивчено особливості фаз цвітіння і плодоношення у *Trifolium ambiguum* Vieb. Розроблено нумерацію і визначено біологічну цінність суцвіть у складі генеративного пагона.*

Trifolium ambiguum Vieb. — перспективна, багаторічна кормова, протиерозійна і медоносна культура. За кормовими якостями і хімічним складом *T. ambiguum* Vieb. не поступається конюшині лучній (*T. pratense*) [5] і використовується в культурі до 7 років [7]. *T. ambiguum* — типовий експлерент, вегетативне розселення відбувається підземними кореневищами із формуванням парціальних рослин [1]. Тому даний вид є перспективною протиерозійною культурою. В Україні 14,9 млн. (35,2 %) га сільськогосподарських земель зазнають водну і вітрову ерозії [3], тому завдання інтродукції *T. ambiguum* є досить актуальним.

Об'єктом дослідження був степовий еко-тип *Trifolium ambiguum*. Насіння одержане з колекції ВІР (номер Вр — 887 за каталогом). Польові дослідження проводились у відділі селекції та насінництва кормових культур дослідного господарства "Бохоницьке" Інституту кормів УААН. Розмір посівних

ділянок — 10 м², повторність чотириразова, посів широкорядний [2]. Нумерація суцвіть у складі генеративного пагона розроблена автором. Кількість суцвіть на рослині та обсіменіння визначали за методикою дослідів на пасовищах і сінокосах [4]. Масу 1000 насінин визначали за ГОСТом 120 38-84 посівних якостей насіння.

До морфобіологічних особливостей фази цвітіння у *Trifolium ambiguum* відноситься зміна форми головки та кольору квіток. Зміна кольору квіток приводить до зміни аспекту посіву конюшини мінливої протягом фази цвітіння. На початку фази більшість головок мають білий колір, у середині — колір змінюється на рожевий і наприкінці фази стає коричнево-рожевим внаслідок засихання віночка квітів, які перецвіли. Сприйняття кольорів у комах відрізняється від людського [6], тому зміна аспекту посівів може змінювати активність поведінки комах протягом фази цвітіння *Trifolium ambiguum*, що одержало непряме підтвердження під час вивчення динаміки цвітіння.

© В.І. СОЛОНЕНКО, 2002

Нумерація суцвіть *Trifolium ambiguum* Bieb. у складі пагона

Під час досліджень було встановлено, що в умовах Лісостепу України *Trifolium ambiguum* здатний формувати до п'яти порядків суцвіть. Головне суцвіття й суцвіття кожного наступного бічного пагона, який розвивається (див. рисунок), відносяться до окремих порядків.

Кількість суцвіть пагона варіює у різні роки. У роки з достатніми і надмірними літніми опадами на пагоні збільшується кількість порядків, кількість суцвіть у порядках та квіток у суцвіттях, що спостерігалось, наприклад, у 2000 р. За таких умов відсоток суцвіть номерів 1.0 і 2.0 зменшується і становить разом 56,5 % (табл. 1). У посушливо-

му 1999 р. кількість суцвіть на пагоні зменшилася, а відсоток суцвіть номерів 1.0 і 2.0 збільшився до 78,5 %.

Важливим показником насінневої продуктивності є обсіменіння головок, яке відображає, який відсоток квіток суцвіття формує насіння. Цей показник також варіює за роками.

За умов дощового літа (2000) лімітуючим фактором є низька активність комах – запилювачів, внаслідок чого знижується обсіменіння усіх суцвіть. Суцвіття номерів 4.0, 2.2, 4.1, 5.0 є пустоцвітами, на розвиток яких витрачається певний відсоток поживних речовин (табл. 2). У посушливі роки (1999) ліміту-

Таблиця 1

Співвідношення суцвіть різних порядків у *Trifolium ambiguum* Bieb. (1998–2000 рр.)

Роки	Середня кількість пагонів, шт.	Нумерація суцвіть у складі генеративного пагона								
		1.0	2.0	2.1	2.2	3.0	3.1	4.0	4.1	5.0
		Кількість головок, шт./ %								
1998	49	49±1,1	46±1,1	11±0,8	1±0,3	16±0,9	4±0,6	2±0,5	—	—
		38,9 %	35,6 %	8,5 %	0,7 %	12,4 %	3,1 %	1,5 %	—	—
1999	37	37±1,0	30±1,3	8±0,9	—	10±0,7	—	—	—	—
		43,5 %	35 %	9,4 %	—	11,7 %	—	—	—	—
2000	58	58±1,9	57±2,0	24±1,2	7±1,0	31±1,3	12±1,2	9±0,6	3±0,5	2±0,4
		28,5 %	28,0 %	11,8 %	3,4 %	15,2 %	5,9 %	4,4 %	1,4 %	0,9 %
Середнє	48	48±1,8	44±2,2	14,3±1,2	2,6±0,5	19±1,7	5,3±0,7	3,6±0,6	1,0±0,3	0,6±0,1
		34,7 %	31,8 %	10,3 %	1,8 %	13,7 %	3,8 %	2,6 %	0,7 %	0,4 %

Таблиця 2

Обсіменіння головок *Trifolium ambiguum* Vieb. залежно від порядкового номера суцвіття

Роки спостережень	Нумерація суцвіть у складі генеративного пагона								
	1.0	2.0	2.1	2.2	3.0	3.1	4.0	4.1	5.0
	Обсіменіння головок, %								
1998	63 ± 1,3	68 ± 2,0	38 ± 1,4	0	50 ± 1,5	7 ± 0,6	7 ± 0,4	—	—
1999	79 ± 1,9	68 ± 1,9	25 ± 0,9	—	52 ± 1,0	—	—	—	—
2000	28 ± 0,9	28 ± 1,0	13 ± 0,6	0	18 ± 0,6	6 ± 0,5	1 ± 0,5	0	0
Середнє	56,6 ± 4,0	54,6 ± 3,6	25,3 ± 1,9	0	40 ± 3,0	6,5 ± 0,3	4 ± 0,7	0	0

Таблиця 3

Маса 1000 насінин залежно від положення суцвіття на пагоні

Роки спостережень	Нумерація суцвіть у складі генеративного пагона								
	1.0	2.0	2.1	2.2	3.0	3.1	4.0	4.1	5.0
	Маса 1000 насінин								
1998	2,2 ± 0,06	2,1 ± 0,06	1,6 ± 0,04	—	1,8 ± 0,07	1,3 ± 0,09	1,4 ± 0,06	—	—
1999	1,8 ± 0,09	1,9 ± 0,08	1,5 ± 0,07	—	1,6 ± 0,06	—	—	—	—
2000	2,4 ± 0,05	2,5 ± 0,06	2,1 ± 0,06	—	2,2 ± 0,04	2,0 ± 0,09	1,8 ± 0,07	—	—
Середнє	2,1 ± 0,08	2,1 ± 0,08	1,7 ± 0,09	—	1,8 ± 0,07	1,65 ± 0,1	1,6 ± 0,11	—	—

ючим фактором є нестача води, тому на фоні зменшення кількості суцвіть на пагоні, обсіменіння зростає через високу активність комах-запилювачів. Обсіменіння суцвіть номерів 1.0 і 2.0 найвища за роки вивчення, а у інших суцвіть воно зменшується в порядку їх формування — 3.0, 2.1, 3.1, 4.0, 2.2, 4.1 і 5.0, що пов'язано із зниженням активності запилювачів у результаті зміни аспекту ділянок.

Маса 1000 насінин залежить від кліматичних умов. У посушливі роки спостерігається зниження маси насінин і поява щуплого й невиповненого насіння (табл. 3). В оптимальні роки вегетації маса 1000 насінин зростає (2000). За роки досліджень найважче насіння в межах пагона формували суцвіття номерів 1.0, 2.0, тоді як маса насіння інших суцвіть зменшувалася в порядку їх формування, що пов'язано із зниженням функціональної активності рослини й відмиранням пагонів у міру досягання насіння.

Отже, кількість суцвіть на пагоні і рослині, а також маса 1000 насінин змінюються

залежно від кліматичних умов. Обсіменіння головок залежить від комах-запилювачів. У результаті взаємодії цих факторів формуються біологічно нерівноцінні за насінневою продуктивністю суцвіття в межах пагона. Найвища насіннева продуктивність у суцвіть номерів 1.0, 2.0., у інших суцвіть вона зменшується, а суцвіття номерів 4.0, 2.2, 4.1 і 5.0 майже не утворюють насіння.

1. Донскова А.А. Жизненный цикл клевера в условиях высокогорья Кавказа // Бюл. МОИП. — 1968. — 23, Вып. 4. — С. 119–127.

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: Агропромиздат, 1986. — 351 с.

3. Землю надо беречь (По материалам Госкомитета Украины по земельным ресурсам) // АГРО перспектива. — 2000. — № 6. — С. 45–47.

4. Методика опытов на сенокосах и пастбищах // Всесоюз. науч.-иследов. ин-т им. В.Р. Вильямса. — М.: Агропромиздат, 1971. — Ч. I. — 230 с.

5. Мухина Н.А., Станкевич А.К. Многолетние бобовые травы. — М.: Колос, 1993. — Т. XIII. — 334 с.

6. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. — М.: Мир, 1990. — Т. 2. — 343 с.

7. Hely F.W. Genetic studies with diploid *Trifolium ambiguum* Bieb. with respect to time of nodulation // Agric. J. Res. — 1972. — 23. — P. 28–33.

МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TRIFOLIUM AMBIGUUM BIEB. В ФАЗАХ ЦВЕТЕНИЯ И ПЛОДОНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

В.И. Солоненко

Винницкий государственный аграрный университет, Украина, Винницкая обл., с. Агрономичное

Изучены особенности фаз цветения и плодоношения у *Trifolium ambiguum* Bieb. Разработана нумерация и определена биологическая ценность соцветий генеративного побега.

MORPHOLOGICAL AND BIOLOGICAL PECULIARITIES OF TRIFOLIUM AMBIGUUM BIEB. IN FLOWERING AND FRUITING PHASES IN CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE

V.I. Solonenko

Vinnitsa State Agricultural University, Ukraine, Vinnitsa Region, Agronomichne

Peculiarities of flowering and fruiting phases of *Trifolium ambiguum* Bieb. are studied. Numeration of racemes is elaborated and biological value of flowering and fruiting phases in conditions of inflorescence in composition of generative stem is determined.

З.В. КОМИР, А.А. АЛЕХИН, Н.Н. АЛЕХИНА

Ботанический сад Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина
Украина, 61022 г. Харьков, ул. Клочковская, 52**НАЧАЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ОНТОГЕНЕЗА EX SITU НЕКОТОРЫХ
ВИДОВ РОДА STACHYS L. (Сообщение 2)***

Приводятся результаты изучения начальных периодов онтогенеза *Stachys byzantina* C. Koch (*S. lanata* Jacq.), интродуцированного в условия северо-востока Украины. Дан сравнительный анализ морфологических признаков, биологических особенностей и особенностей онтогенеза трех видов рода *Stachys* L.: *S. macrantha* (C. Koch) Stearn, *S. officinalis* (L.) Trevis. и *S. byzantina*. Определена продолжительность возрастных состояний особей у всех трех видов.

Stachys byzantina C. Koch (*S. lanata* Jacq.) — многолетнее травянистое растение, произрастающее по каменистым местам в Восточной Европе, Иране, Малой Азии, а также на Кавказе и Балканах. Является декоративным, масличным (в семенах содержится 19–26 % масла с йодным числом от 123 до 129) растением [3]. Рекомендуется нами для каменистых садов, рокариев, миксбордеров и как почвопокровное растение.

Период первичного покоя (латентный) (рис. 1). Эрем 1,8–2,4 мм длиной, 1,5–1,8 мм шириной, широкообратнояцевидный с закругленной верхушкой, килеватый; голый, бородавчатый; серо-коричневый. Семена с эндоспермом. Зародыш большой, центральный, прямой, эллипсоидальный. Абсолютный вес 1000 эремов 1,3–1,8 г. Семена не имеют пе-

риода покоя. В лабораторных условиях при температуре 20 °С в темноте всхожесть свежесобранных семян составляет 64 %. Прорастание начинается на третий день и заканчивается на восемнадцатый. Свет тормозит прорастание семян на 20 %. Полевая всхожесть семян 50–53 %. Прорастание надземное.

Прегенеративный (виргинильный) период. Проростки (всходы), р (рис. 2). Проростки представляют собой особи, имеющие семядоли и две пары листьев. Гипокотиль 0,6–0,9 см длиной, 0,05–0,10 см в диаметре, опушенный: опушение редковолосистое, волоски сидячие, неветвистые, сложные, чле-

Рис. 1. Эрем *Stachys byzantina* C. Koch: А — общий вид; Б — продольный разрез; В — поперечный разрез

*Данная статья является продолжением статьи, опубликованной в № 3–4, 2001.

Рис. 2. Проросток *Stachys byzantina* C. Koch

нисто-головчатые. Семядоли 0,5–0,6 см длиной, 0,4–0,5 см шириной, округло-яйцевидные, опушенные: опушение такое же, как и у гипокотыля; жилкование перисто-сетчатое, центральная жилка проходящая. Черешок 0,1–0,2 см длиной, опушенный: опушение такое же, как и у пластинки. Эпикотиль не развит. Листья формируются попарно супротивно. Листья первой пары 1,4–1,5 см длиной, 0,5–0,7 см шириной, округло-лопчатые; край пластинки цельный или крупногородчатый; жилкование перисто-сетчатое; центральная жилка выпуклая, проходящая; опушенные: опушение волосистое, волоски такие же, как и волоски семядолей, а также конические. Листья второй пары немного крупнее, переходной формы: широколопчатые, городчатые; опушение переходное: мохнатое. Междоузлия стебля укорочены, проросток имеет форму розетки. Главный корень стержневой, конический, 5,0–6,0 см длиной, 0,05 см в диаметре. При появлении зачатка первой пары листьев начинает ветвиться на нитевидные корни второго порядка 0,7–1,8 см длиной. В пазухах семядолей и листьев закладываются почки возобновления. Теряется связь с семенем, семядоли отмирают. Продолжительность данного возрастного состояния 42 дня (с 22.04 по 2.06).

Ювенильные особи, j (рис. 3). Ювенильные особи представляют собой растения, у которых развивается третья и четвертая пара листьев. Листья первой и второй пар продолжают расти и достигают 2,2–2,4 см и 2,8–3,0 см соответственно. Листья третьей и четвертой пар отличаются от листьев проростков появлением шерстистого опушения. Гипокотиль увеличивается в диаметре до 0,1 см. Главный корень утолщается в базальной части (до 0,1 см), удлиняется (до 8,0–9,0 см), ветвится: корни второго порядка (в числе 15–17) достигают 4,0–4,5 см длины, корни третьего (в числе 5–6) — 0,5–0,7 см длины. Главный корень выполняет основную роль в питании растений. На гипокотиле появляются первые придаточные корни. Они тонкие, короткие, светлые. Отмирает первая пара листьев. Продолжительность ювенильного состояния растений 40 дней (с 3.06 по 10.07).

Имматурные (прематурные) особи, im. У растений развивается пятая, шестая, седьмая и восьмая пары листьев. Продолжается рост и ветвление главного корня: диаметр увеличивается до 0,2 см, длина — до 12,0–13,0 см; удлиняются корни второго порядка — до 6,0–7,0 см, третьего — до 3,0–4,0 см. На гипокотиле, диаметр которого увеличивается до 0,4 см, продолжают развиваться (в числе 6–7) придаточные корни (6,0–8,0 см длиной, 0,07–0,1 см в диаметре). Они ветвятся на корни второго (1,0–2,0 см длиной) и третьего (0,3–0,5 см длиной) порядков. Начинают образовываться первые придаточные корни на главном побеге, основание которого втянуто в почву на глубину 0,5–0,6 см. Отмирает третья и четвертая пара листьев. Трогаются в рост пазушные почки. В корневом питании растений принимают участие как главный, так и придаточные корни. Продолжительность имматурного состояния особей 52 дня (с 11.07 по 31.08).

Виргинильные особи, v. В первой декаде сентября у ювенильных особей начинается

ветвление главного побега. К концу первого года жизни развивается 13–14 пар листьев, половина из которых отмирает в акропетальном направлении. Листья приобретают продолговато-лопатчатую форму с притупленной верхушкой; их размеры увеличиваются: длина — до 9,5–10,6 см, ширина — до 2,2–2,5 см. Рост главного корня замедляется. Число придаточных корней увеличивается до 12–13. В пазухах нижних отмерших листьев в акропетальном направлении развиваются 4–6 розеточных побегов второго порядка с 2–4 парами листьев, на побегах формируются придаточные корни. В зиму растения уходят с зелеными листьями летней и осенней генерации. На второй год жизни вегетация начинается сразу же или вскоре после перехода температуры воздуха через 0 °С, после схода снежного покрова и оттаивания почвы, при накоплении суммы активных температур от 4,5 °С до 31 °С. Первыми трогаются в рост верхушечные почки главного побега, позже — почки побегов второго порядка. В пазухах листьев побегов второго порядка закладываются почки возобновления побегов третьего порядка. Главный корень еще присутствует, но его роль в питании растений уменьшается. Развиваются новые придаточные корни на главном и боковых побегах. Основную роль в корневом питании растений выполняют придаточные корни. Все виргинильные особи можно размножать вегетативно, отделяя побеги второго порядка с придаточными

Рис. 3. Ювенильная особь *Stachys byzantina* C. Koch

корнями. Виргинильное состояние особей заканчивается в третьей декаде мая второго года вегетации.

Сравнительный анализ морфологических признаков, биологических особенностей, а также особенностей онтогенеза трех видов рода *Stachys L.* (*S. byzantina*, *S. macrantha* и *S. officinalis*) выявил черты их сходства и различия, которые могут представлять интерес для таксономии рода, филогении таксонов, а также для разработки рациональных способов размножения растений (семенного и вегетативного).

Сравнительный анализ морфологических особенностей плодов растений (табл. 1) показал, что они отличаются по размерам, форме, характеру поверхности, цвету.

Размер зародыша, положение в семени, форма у всех видов одинакова. Очевидно, эти

Таблица 1

Некоторые морфологические особенности плодов исследованных видов растений

Признаки	<i>Stachys byzantina</i>	<i>Stachys macrantha</i>	<i>Stachys officinalis</i>
Размеры (мм):			
длина	1,8–2,4	3,8–4,6	2,4–3,4
ширина	1,5–1,8	2,2–2,5	1,2–1,7
Форма	широкообратнойцевидная с закругленной верхушкой, килеватая	обратнойцевидная с зубчатой верхушкой, килеватая	обратнойцевидная с лопастной верхушкой, килеватая
Поверхность	голая, бородавчатая	голая, ячеистая	голая, ячеистая
Цвет	серо-коричневый	коричневый	коричневый

особенности зародыша могут являться таксономическими признаками рода. Представляет интерес тот факт, что семена *S. macrantha* для своего прорастания требуют низких положительных температур, что позволяет сделать предположение об эволюционной продвинутости его по сравнению с другими видами, т. к. приспособление к повышенным температурам растения приобрели исторически раньше, чем к пониженным (Вульф, 1936; Корвин, 1950 — цит. по Тюриной) [4].

В прегенеративном периоде выделены четыре возрастных состояния особей: *p*, *j*, *im*, *v*. Первые три возрастные состояния растения проходят на первом году жизни, четвертое — начинается на первом году жизни и заканчивается на втором (*Stachys byzantina*, *S. officinalis*) и третьем (*S. macrantha*) году вегетации.

К основным качественным признакам, по которым выделены возрастные состояния, относятся: *p* — смешанное питание (наличие семядолей), наличие почек возобновления; *j* — развитие листьев переходной формы, образование придаточных корней на гипокотиле, отмирание первых листьев; *im* — образование придаточных корней на главном побеге, начало роста почек возобновления, наличие листьев переходной формы; *v* — вет-

вление главного побега, развитие настоящих листьев, образование придаточных корней на побегах второго порядка, образование утолщенной подземной части, изменение типа корневой системы, отсутствие генеративных органов.

Важную роль в обеспечении смешанного питания играют семядоли проростков *S. officinalis* (табл. 2). Наиболее быстро переходят на самостоятельное питание особи *Stachys byzantina*, затем особи *S. macrantha*. Форма семядолей, очевидно, может оказаться таксономическим признаком рода, т. к. она одинакова и у других исследованных нами пяти видов рода: *S. abchasica* (N. Pop. ex Grossh.) Czer., *S. alpina* L., *S. balansae* Boiss. et Kotschy, *S. germanica* L., *S. macrostachya* (Wend.) Briq.

Продолжительность ювенильного возрастного состояния у особей всех трех видов (*S. byzantina*, *S. macrantha*, *S. officinalis*) составляет 40 дней.

Скорость прохождения виргинильного возрастного состояния примерно одинакова у *S. byzantina* и *S. officinalis* и резко замедляется у *S. macrantha*.

Замедленный темп роста и развития *S. macrantha* по сравнению с другими видами, по-видимому, свидетельствует о его древнос-

Таблица 2

Некоторые качественные и количественные признаки прегенеративного периода онтогенеза исследованных видов растений

Вид	Продолжительность возрастных состояний (дни)				Форма семядолей	Листорасположение	Переходные формы листьев
	<i>p</i>	<i>j</i>	<i>im</i>	<i>v</i>			
<i>Stachys byzantina</i>	42	40	52	237	округло-яйцевидная	супротивное (<i>p</i> , <i>j</i> , <i>im</i> , <i>v</i>)	округло-лопатчатая (<i>p</i>), широколопатчатая (<i>p</i> , <i>j</i> , <i>im</i>)
<i>Stachys macrantha</i>	57	40	62	603	округло-яйцевидная	очередное (<i>p</i> , <i>j</i> , <i>im</i>) и супротивное (<i>v</i>)	широкояйцевидная с сердцевидным основанием (<i>p</i> , <i>j</i> , <i>im</i>)
<i>Stachys officinalis</i>	86	40	48	243	яйцевидная	очередное (<i>p</i> , <i>j</i> , <i>im</i>) и супротивное (<i>v</i>)	округло-яйцевидная, широкояйцевидная, яйцевидная с притупленной верхушкой (<i>p</i>), яйцевидная (<i>j</i> , <i>im</i>)

ти [1]. Этот вывод противоречит выводу, сделанному нами при анализе латентного периода. Очевидно, ни необходимость для прорастания семян низких положительных температур, ни скорость прохождения возрастных состояний онтогенеза не могут служить критериями оценки древности таксонов.

Представляет интерес и развитие у всех трех видов переходных форм листьев, а также изменение характера листорасположения у *Stachys macrantha* и *S. officinalis*.

Корневая система у всех видов представлена системой главного корня и придаточными корнями, которые развиваются на гипокотиле, на главном и боковых побегах. Роль главного корня в питании растений уменьшается уже на первом году жизни. Образование придаточных корней дает возможность вегетативно размножать растения делением куста.

Возобновление побегов на второй год жизни моноподиальное.

Вегетация растений в первый год жизни заканчивается с наступлением зимы.

Анализ характера перезимовки растений дал информацию к размышлению в связи с тем, что "вечнозеленые растения представляют первичную категорию, связанную с третичной растительностью, а летнезеленость — признак вторичного характера, свойство вечнозелености может возникать и вторично из летнезеленых типов в результате приспособления растений к краткому вегетационному периоду" [2, с. 105]. Согласно этому тезису, *Stachys byzantina* является более древним таксоном по сравнению с *S. macrantha*, а у *S. officinalis* происходит рекапитуляция свойства вечнозелености либо формирование нового признака вечнозелености на основе изменения летнезеленого типа.

1. Ворошилов В.Н. Ритм развития у растений. — М.: Изд-во АН СССР, 1960. — 136 с.

2. Голубев В.Н. Эколого-биологические особенности травянистых растений и растительных сообществ лесостепи. — М.: Наука, 1965. — 286 с.

3. Гроссгейм А.А. Растительные богатства Кавказа. — М.: Изд-ние Моск. об-ва испыт. природы, 1952. — 632 с.

4. Тюрина Е.В. Особенности прорастания семян сибирских представителей рода *Peucedanum* // Биологические основы повышения семенной продуктивности и качества интродуцентов: Тез. докл. III Всесоюз. семинара-совещания. — К., 1977. — С. 89–90.

ПОЧАТКОВІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ EX SITU ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ STACHYS L. (Повідомлення 2)

З.В. Комір, О.О. Альохін, Н.М. Альохіна

Ботанічний сад Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Україна, м. Харків

Наведено результати вивчення початкових періодів онтогенезу *Stachys byzantina* C. Koch (*S. lanata* Jacq.), який інтродуковано в умови північного сходу України. Подано порівняльний аналіз морфологічних ознак, біологічних особливостей та особливостей онтогенезу трьох видів роду *Stachys* L.: *S. macrantha* (C. Koch) Stearn, *S. officinalis* (L.) Trevis. та *S. byzantina*. Визначено тривалість вікових станів особин в усіх трьох видів.

THE INITIAL PERIODS OF ONTOGENESIS EX SITU OF SOME SPECIES OF THE GENUS STACHYS L. (Report 2)

Z.V. Komir, A.A. Alekhin, N.N. Alekhina

V.N. Karazin Botanical Garden of Kharkov National University Ukraine, Ukraine, Kharkov

The results of study of the initial periods of ontogenesis of *Stachys byzantina* C. Koch (*S. lanata* Jacq.), which was introduced in conditions of North-East of Ukraine, are presented. The comparative analysis of morphological indications, biological features and peculiarities of ontogenesis of three species of genus *Stachys* L.: *S. macrantha* (C. Koch) Stearn, *S. officinalis* (L.) Trevis. and *S. byzantina* is given. The duration of age states of individuals of three species was determined.

Л.А. КОЛДАР

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300, м. Умань, вул. Київська, 12а

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ОСВІТЛЕННЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК *CERCIS CANADENSIS L.* ТА *C. SILIQUASTRUM L.*

Проведені дослідження впливу інтенсивності освітлення на ріст і розвиток рослин Cercis canadensis L. та C. siliquastrum L. в умовах дендропарку "Софіївка". Встановлено, що ці види можуть рости як під пологом дерев, так і на відкритих місцях, проте найкращі декоративні властивості та естетичну привабливість мають рослини в солітерних посадках або висаджені невеликими групами на відкритих ділянках.

Умови навколишнього середовища великою мірою впливають на процеси росту і розвитку рослин. Численні дослідні дані свідчать, що проходження цих процесів залежить від ряду кліматично-екологічних факторів, до яких належать світло, волога та температура повітря. Вплив названих факторів особливо яскраво виявляється при акліматизації і введенні в культуру нових рослин за межами їх ареалів.

Реакція рослин на освітлення так само, як і на дію інших екологічних факторів, не є величиною сталою і може змінюватися з віком, у різних ґрунтово-кліматичних умовах, на різних етапах сезонного розвитку рослин [1].

Світло є одним з найважливіших фізичних факторів, який справляє великий біологічний вплив на рослинний організм.

За реакцією на освітлення виділяють три основні групи рослин: світлолюбні, тіньовитривалі та тіньолюбні. Світлолюбні види — рослини відкритих місцезростань, до тіньо-

витривалих — належать ті, які ростуть і розвиваються при досить повному освітленні, але можуть також пристосовуватися до неповного освітлення. Тіньолюбні — ті, які здатні рости за неповного освітлення під пологом інших дерев. Булигін Н.Е. [1] вважає, що тіньолюбів серед деревних рослин практично немає, а тіньовитривалі складають численну групу видів, загальною властивістю яких є здатність виживати при обмеженому проході сонячної радіації.

Цікавим об'єктом для дослідження впливу кількості світла на ріст і розвиток рослин є види роду *Cercis L.* Серед них є види з надзвичайно декоративними якостями, які використовуються в озелененні.

Вплив освітлення на ріст і розвиток церциса в умовах інтродукції в літературі майже не висвітлений. За даними Кохна, Русанова, Соколова, Холоденка та ін. [2, 3, 4], види роду церцис є світлолюбними, потребують для зростання добре освітлених місць, але можуть зростати і в підліску високорослих дерев.

Вплив інтенсивності освітлення на ріст та розвиток видів роду *Cercis* вивчали впродовж 2000–2001 років в умовах дендропарку "Софіївка", розташованому в Правобережному Лісостепу України.

Відомо, що у безхмарні дні на відкритих ділянках освітленість складається з прямого (80–90 %) сонячного світла і розсіяного (10–20 %). Для визначення впливу фотосинтетичної активності радіації, або інтенсивності освітлення, та групи належності церциса по відношенню до освітленості нами були обстежені:

- 1) екземпляр церциса канадського, який росте на відкритій місцевості;
- 2) дерева церциса канадського висотою до 14 м, які ростуть під пологом дерев сосни, клена та липи висотою до 22 м;
- 3) міжряддя 1–2-річних сіянців церциса канадського та ц. європейського на відкритій місцевості.

Для роботи використовували люксметр Ю-16. Вимірювання інтенсивності освітлення проводили в ясний сонячний день 20.06.2000 та 19.06.2001. Люксметр встановлювали в нижній, середній та верхній частині крони.

Рис. 1. Освітленість у межах крони: 1 — верхня частина крони; 2 — середня; 3 — нижня

Вимірювання проводили з 9 до 18 години через кожні три години, знімаючи показання люксметра на початку кожної вказаної години. Динаміку величини освітлення впродовж світлового дня ми відображали кривою (рис. 1, 2). Максимум спостерігається о 15-й години, мінімум — о 9-й.

З наведених даних видно, що освітленість у кроні дорослих дерев становила: о 9 год. 28 тис. люкс у нижній частині, 45 — у середній та 56 тис. люкс. — у верхній частині крони; о 12 годині показники дорівнювали 31, 92 та 118 тис. люкс відповідно; о 15 годині — 118, 132 та 180 тис. люкс, о 18 годині — 83, 102 та 78 тис. люкс (рис. 1).

Подібну картину ми спостерігали при визначенні інтенсивності освітлення в міжряддях сіянців. Так, о 9 годині під кронами сіянців вона становила 30 тис. люкс, у середині крони — 46, а на поверхні посівів досягала 47 тис. люкс.; о 12 годині освітленість становила 45, 63 та 92 тис. люкс відповідно; о 15 годині показники дорівнювали 80, 96 та 158 тис. люкс, о 18 годині — 39, 46 та 78 тис. люкс відповідно (рис. 2).

Рис. 2. Освітленість у міжряддях сіянців: 1 — на поверхні посівів; 2 — у середній частині крони; 3 — у нижній частині крони

Поряд з визначенням кількості освітленості нами проведені досліді та спостереження щодо впливу її інтенсивності на однорічний приріст пагонів у дорослих дерев та ґрунтову схожість насіння, зібраного з дерев церциса, які росли як на відкритій місцевості, так і під кронами дерев.

У результаті досліджень нами встановлено, що рослини, які ростуть на відкритих ділянках парку, дають хороший приріст, що становив 34,4 см у 2000 р. та 38,8 см у 2001 р. (табл. 1).

Крім того, проведені спостереження дають можливість стверджувати, що рослини, які отримують максимальну кількість освітлення добре ростуть, цвітуть, плодоносять та формують правильну шатроподібну крону із зеленим забарвленням листя впродовж усього вегетаційного періоду.

Дерева церциса, які ростуть під кронами високорослих дерев, мають тонкий стовбур, невелику кількість скелетних гілок, невизначену форму крони. У них не буває масового цвітіння, незначний відсоток зав'язування плодів та низький відсоток схожості насіння (табл. 2).

Свідченням світловибагливості рослин досліджуваних видів церциса є те, що при насінневному розмноженні спостерігається

велика різниця між схожістю насіння, зібраного з рослин, які ростуть у місцях з різною інтенсивністю освітлення. Так, при посіві насіння, зібраного з екземплярів, що ростуть під кроною дерев, де освітленість становить 37 тис. люкс, ґрунтова схожість насіння досягає лише 5–9 %, при 76 тис. люкс — 28–31, а при 108 тис. люкс — 65–85 %.

Аналізуючи дані досліджень, можна відзначити, що інтенсивність освітлення має прямий вплив на ріст та розвиток рослин церциса. При отриманні меншої кількості освітлення рослини не дають необхідного приросту, спостерігається закладання невеликої кількості генеративних бруньок, їх недружнє цвітіння та незначна зав'язуваність плодів, значно знижується ґрунтова схожість насіння, зібраного з таких дерев.

Отже, рослини церциса є світловибагливими і для доброго росту та розвитку потребують повного сонячного освітлення. За нашими спостереженнями, при затіненні до 20 % вони не втрачають естетичної привабливості. Затінення церциса понад 20 % має негативний вплив на ріст та розвиток рослин, а ріст під пологом інших дерев не бажаний, бо при цьому втрачаються декоративні властивості рослин.

Таблиця 1

Вплив освітленості на приріст однорічних пагонів у дерев *Cercis canadensis* L.

Характеристика ділянки	Освітленість, тис. лк				Середній приріст однорічних пагонів, см	
	Час вимірювання, год.				Роки досліджень	
	9	12	15	18	2000	2001
Відкрита галявина "Китайської" альтанки <i>C. canadensis</i> (H = 10 м, D _{1,3} = 20 см)	80	120	140	90	34,4	38,8
Напівпритінена ділянка <i>C. canadensis</i> (H = 8 м, D _{1,3} = 72 см). Під пологом <i>Pinus sylvestris</i> L. (H = 21 м, D _{1,3} = 18 см)	68	114	122	74	23,1	22,2
Затінена територія <i>C. canadensis</i> (H = 11 м, D _{1,3} = 12 см). Під пологом <i>Pinus sylvestris</i> (H = 18 м, D _{1,3} = 16 см). <i>Tilia cordata</i> (H = 12 м, D _{1,3} = 10 см). <i>Acer platanoides</i> (H = 16 м, D _{1,3} = 15 см)	25	28	31	29	14,3	16,7

Вплив освітленості на ґрунтову схожість насіння *Cercis canadensis* L., зібраного з дерев, що росли при різній інтенсивності освітлення

Характеристика ділянки	Освітленість, тис. лк				Середній приріст однорічних пагонів, см	
	Час вимірювання, год.				Роки досліджень	
	9	12	15	18	2000	2001
Відкрита галявина "Китайської" альтанки <i>C. canadensis</i> (H = 10 м, $\Delta_{1,3}$ = 20 см)	80	120	140	90	65	85
Напівпритінена ділянка <i>C. canadensis</i> (H = 8 м, $\Delta_{1,3}$ = 72 см) Під пологом <i>Pinus sylvestris</i> (H = 21 м, $\Delta_{1,3}$ = 18 см)	67	80	86	72	28	31
Затінена ділянка <i>C. canadensis</i> (H = 11 м, $\Delta_{1,3}$ = 12 см) <i>Pinus sylvestris</i> (H = 18 м, $\Delta_{1,3}$ = 16) <i>Tilia cordata</i> (H = 12 м, $\Delta_{1,3}$ = 10) <i>Acer platanoides</i> (H = 16 м, $\Delta_{1,3}$ = 14)	31	38	41	38	5	9

1. Бульгин Н.Е. Дендрология. М.: Агропромиздат, 1985. — 279 с.

2. Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции: В 6 т./ Под. ред. С.Я. Соколова. — М. — Л. Изд-во АН СССР, 1958. — Т. IV. — С. 40.

3. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений на Украине. — К.: Наук. думка, 1994. — 188 с.

4. Русанов Ф.Н. Деревья и кустарники Ботанического сада Академии наук Узбекской ССР. — Ташкент: Изд. АН Уз. ССР, 1955. — С. 47.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ
ОСВЕЩЕНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ
CERCIS CANADENSIS L. ТА
C. SILIQUASTRUM L.

Л.А. Колдар

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Проведены исследования влияния интенсивности освещения на рост и развитие растений *Cercis canadensis* L. и *C. siliquastrum* L. в условиях ден-

дропарка "Софиевка". Установлено, что данные виды могут расти как под пологом деревьев, так и на открытых местах, однако наилучшие декоративные свойства и эстетическую привлекательность имеют растения в солитерных посадках или высаженные небольшими группами на открытых участках.

INFLUENCE OF INTENSITY OF LIGHT ON
THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF
CERCIS CANADENSIS L. AND
C. SILIQUASTRUM L.

L.A. Koldar

Dendrological park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

The investigations of influence of daylight intensity on the growth and development of the plants *C. canadensis* L. and *C. siliquastrum* in the conditions of the dendrological park *Sofiyivka* were done. It's determined, that these species can grow under canopy of trees and also on open plots, but the plants in solitary plantings or planted in small groups on open plots have the best decorative qualities and aesthetic attraction.

Н.М. ДОЙКО

Дендрологічний парк "Олександрія" НАН України,
Україна, 09100 м. Біла Церква**ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЗИМІВЛІ ДЕРЕВНИХ ВИТКИХ РОСЛИН
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ**

Наводяться результати вивчення впливу низьких температур зимових періодів 1998–1999 та 1999–2000 років на перезимівлю 14 видів деревних ліан, інтродукованих у дендрологічному парку "Олександрія" НАН України. Подано короткий опис пошкоджень однорічних пагонів низькими температурами. Відмічено вплив на інтродуценти пізніх весняних приморозків.

Вертикальне озеленення є одним з найефективніших засобів декорування вертикальних площин. Виткі рослини облямовують і прикрашають житлові, промислові будівлі та інші споруди. Ліани цінуються як архітектурно-декоративний та естетичний елемент, а також мають санітарно-гігієнічне і господарське значення. Внаслідок субтропічного та тропічного походження багатьох ліан зимостійкість є одним з основних факторів, які визначають перспективність введення ліан у культуру. До числа факторів, що негативно впливають на перезимівлю рослин, відносяться низька температура, чергування відлиг та морозів, ранні осінні та пізні весняні приморозки тощо.

Спостереження за деревними виткими рослинами проводилися на базі колекції дендропарку "Олександрія" НАН України, яка налічує 14 видів, що відносяться до 11 родів та 9 родин.

Для визначення негативного впливу низьких температур ми використовували польо-

вий метод М.В. Чорноморець [5], який дає можливість визначати не тільки морозостійкість, а й зимостійкість, оскільки зразки для аналізів відбираються з рослин після впливу на них усього комплексу несприятливих умов зимового періоду. Пагони зрізали протягом зими періодично раз на місяць після перших морозів. Відібрані зразки три дні витримували при температурі 0 °С. Після цього пагони переносили в тепле приміщення (15–18 °С), ставили у воду і після 2–3 днів визначали пошкодження бруньок та тканин пагонів. Для цього вздовж пагона робили поздовжні надрізи — спочатку лубу, потім деревини. Поява на зрізі темного забарвлення тканин свідчила про наявність пошкоджень від морозу.

Ці пошкодження оцінювали за 5-бальною шкалою М.В. Чорноморець [5]: 0 — пошкоджень немає; 1 — дуже слабке пошкодження, на лубі зустрічаються окремі побурілі плями; 2 — слабке пошкодження, побурілі ділянки на лубі зустрічаються частіше, деревина не ушкоджена; 3 — середнє пошкодження, по-

© Н.М. Дойко, 2002

бурілі ділянки становлять близько 1/3 поверхні пагона, місцями зустрічається незначне побуріння зовнішніх шарів деревини; 4 — сильне пошкодження, площа побурілої поверхні становить близько 50 %, відмічається значне побуріння зовнішніх шарів деревини, в окремих місцях спостерігається пошкодження лубу по всьому колу пагона; 5 — дуже сильне пошкодження, 100-відсоткове побуріння лубу та деревини, повне відмирання пагона.

У молодих рослин невелика кількість пагонів не дозволяє використовувати метод різання пагонів, тому ступінь зимостійкості визначали за 7-бальною шкалою С.Я. Соколова [2]: I — рослини не обмерзають; II — обмерзає не більше 50 % довжини однорічних пагонів; III — обмерзає від 50 до 100 % довжини однорічних пагонів; IV — обмерзають більш старі пагони; V — обмерзає надземна частина до снігового покриву; VI — обмерзає вся надземна частина; VII — рослина вимерзає повністю.

Стан рослин після зими визначали в травні у фазі повного облиствіння. Спостереження проводили за рослинами віком до 5 років (6 рослин) та віком від 14 до 43 років (8 рослин). Відомості про метеорологічні умови в Білій Церкві за 1998–2000 роки наведено в табл. 1.

Зимі 1998–1999 рр. передувало тепле літо із середньомісячною температурою 18,9 °С (норма 18,6 °С) і достатньою кількістю опадів — 22,9 мм (при нормі 23 мм), що сприяло посиленому росту пагонів ліан. Але перші осінні приморозки на початку вересня негативно позначилися на рослинах, що не встигли закінчити вегетацію (загинуло листя, яке, за винятком *Aristolochia manshuriensis* Kom., ще не набуло осіннього забарвлення, і частина пагонів, що не встигли здерев'яніти). Зима настала рано. Середньомісячна температура листопада була –3,6 °С (норма –1,5 °С), грудня — нижче норми на 4,1 °С. Температура другої половини зими була дещо вище норми, але характеризувалася нестійким температурним режимом. Весною стійка позитивна температура повітря встановилася 22 березня. На початку травня спостерігалися приморозки. Метеорологічні умови вегетаційного періоду та зими 1999–2000 рр. істотно відрізнялися від попереднього сезону та від середньобаторічних показників. Вегетаційний період 1999 р. виявився несприятливим для розвитку рослин. Літо було жарке (середньомісячна температура 24,0 °С, що на 5,4 °С більше за норму), з недостатньою кількістю опадів

Таблиця 1

**Характеристика метеорологічних умов за 1998–2000 роки
(за даними метеостанції у м. Біла Церква)**

Місяць	Температура, 0°С			Опади, мм		
	1998 р.	1999 р.	2000 р.	1998 р.	1999 р.	2000 р.
Січень	–	–2,6	–4,6	–	31,3	31,6
Лютий	–	–1,7	–0,8	–	32,2	36,3
Березень	0,9	2,9	1,6	36,0	38,3	25,6
Квітень	10,3	11,2	12,2	82,5	50,4	48,9
Травень	14,4	12,5	15,0	28,1	37,4	91,7
Червень	19,4	21,6	17,5	47,1	11,5	26,4
Липень	19,3	21,8	18,8	86,4	53,2	106,2
Серпень	18,0	18,7	19,9	56,9	59,7	16,0
Вересень	14,0	15,1	12,0	18,6	15,5	111,6
Жовтень	7,7	8,1	8,5	101,8	40,2	2,1
Листопад	–3,6	–0,3	–	58,8	61,1	–
Грудень	–6,4	–0,7	–	14,6	51,1	–

(нижче норми на 35 %). Стійка мінусова температура встановилася у третій декаді листопада, тоді ж з'явився постійний сніговий покрив. Температура листопада була нижче від норми на 1,8 °С. У цілому зима була нехолодна (температура найхолоднішого місяця на 1,2 °С вище норми).

Обстеження показали, що виткі деревні рослини в умовах дендропарку "Олександрія" краще перенесли зиму 1999–2000, ніж 1998–1999 років.

При вивченні зимостійкості інтродукованих ліан ми брали до уваги строки закінчення росту пагонів та ступінь їх здерев'яніння. У більшості видів ліан добре виражений диморфізм пагонів: 1) довгі слугують для прикріплення до підпор; 2) плодові несуть основну масу квіток і плодів; 3) змішані за довжиною значно перевищують плодові і можуть водночас виконувати обидві функції. Пагони першої групи відзначаються тривалим ростом і не встигають повністю здерев'яніти до кінця вегетації. Частина пагонів, які не встигли визріти, гинуть після перших осінніх приморозків (довжина нездерев'янілих частин пагонів наведена в табл. 2).

Поряд із зовнішніми виникають внутрішні ушкодження тканин, які виявляються у зміні природного кольору тканин (найчастіше це побуріння). Побуріння виникає внаслідок окислення хромогенів, до складу яких входять дубильні речовини. У живих клітинах хромогени сконцентровані у вакуолях, а в мертвих — частково виходять у протоплазму. Окислені дубильні речовини бурого кольору. Слід відрізнити пошкодження тканин морозами від плямистих некрозів. Плями від морозів звичайно мають довгасту форму, з часом переходять у довгі смуги темно-сірого або буро-коричневого кольору. Некрозні плями найчастіше округлої форми з чітко вираженими краями, іноді з невеликими заглибленнями, чорними або чорно-коричневими. У кроні деревних рослин найчутливіші річні па-

гони, що пов'язано з високим вмістом води в них та нестачею запасних речовин [1].

Взимку 1998–1999 рр. найбільші пошкодження тканин однорічних пагонів виявлено у *Parthenocissus tricuspidata* f. *Viitchii* (морозостійкість — 5 балів). У більшості обстежених пагонів спостерігалось 100-відсоткове побуріння лубу і деревини, повне вимерзання пагонів. У *Campsis radicans* (L.) Seem. були виявлені пошкодження середнього ступеня (морозостійкість — 3 бали). Побурілі ділянки лубу займали до 2/3 поверхні пагона. У *Vitis amurensis* Rupr. пошкодження від морозів — 1–2 бали. У *Actinidia kolomikta* (Maxim.) Maxim., *Clematis vitalba* L., *Celastrus orbiculata* Thunb. спостерігалися слабкі пошкодження у вигляді окремих плям (морозостійкість — 1 бал). У *Aristolochia manshuriensis* Kom., *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. пошкоджень тканин не виявлено (морозостійкість — 0).

Зима 1999–2000 рр. була теплішою на 1,9 °С, що відбилосся на ступені пошкодження рослин через несприятливі зимові умови.

Найбільші пошкодження (суцільне пошкодження лубу і пошкодження до 20 % усіх тканин) були виявлені у *Parthenocissus tricuspidata* f. *Viitchii* (морозостійкість — 4 бали). Незначні пошкодження лубу — у *Actinidia kolomikta*, *Vitis amurensis* (морозостійкість — 1 бал). У *Aristolochia manshuriensis*, *Clematis vitalba*, *Parthenocissus quinquefolia*, *Schisandra chinensis* пошкоджень не було виявлено (морозостійкість — 0).

Молоді рослини (*Celastrus angulatus* Maxim., *C. orbiculata*, *C. scandens* L.) та рослини, які зростають без підпор (*Lonicera caprifolium* L.), зимували під снігом, тому не зазнали негативної дії низьких температур.

Окремо можна виділити *Menispermum dauricum* DC., який у природних умовах є напівчагарником. Його зимостійкість оцінюється балом VI. Цікаво, що у цього виду вона у природних умовах і при інтродукції майже

не відрізняється. Те саме можна сказати і про *Ampelopsis aconitifolia* Bunge, зимостійкість якого оцінюється балом V [3].

Якщо в зимовий період деревні рослини здатні витримувати дуже сильне охолодження, то впродовж вегетації вони не витримують

навіть короточасних заморозків. У цей час тканини пагонів та листків сильно насичені водою і дуже чутливі до зниження температури [4].

Повернення холодів у фазі появи перших листків на початку лінійного росту пагонів призводить до загибелі окремих тканин і

Таблиця 2

Стан дерев'янистих ліан дендропарку "Олександрія" у 1998–1999 та 1999–2000 роках

Вид	Район природного зростання	Вік, років	Річний приріст пагонів (середнє), см	Результати перезимівлі				
				Довжина нездерев'янілої частини пагонів, см	1998/1999		1999/2000	
					зимостійкість, бал	морозостійкість, бал	зимостійкість, бал	морозостійкість, бал
<i>Actinidia kolomikta</i> (Maxim.) Maxim.	Далекий Схід, Корея, Північно-Східний Китай, Японія	14	43–439	0–57	II	1	II	1
<i>Ampelopsis aconitifolia</i> Bunge	Південний Китай	3	98–153	–	V	–	V	–
<i>Aristolochia manshuriensis</i> Kom.	Далекий Схід, Корея, Північно-Східний Китай	43	50–199	3–126	II–III	0	II	0
<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.	Північна Америка	43	53–196	9–91	II–III	3	II	1–2
<i>Celastrus angulatus</i> Maxim.	Південно-Східний Китай	3	10–173	–	II	–	II	–
<i>C. orbiculata</i> Thunb.	Далекий Схід, Японія, Китай	40	45–324	0–162	II	1	II	0
– " –	– " –	3	10–75	–	II	–	II	–
<i>C. scandens</i> L.	Північна Америка	3	76–118	–	II	–	II	–
<i>Clematis vitalba</i> L.	Кавказ, Крим, Середня і Південна Європа, Північна Африка	30	63–720	0–57	II	1	I–II	0
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Кавказ, півд. частина Європи, Середземномор'я	4	43–115	–	II	–	I	–
<i>Menispermum dauricum</i> DC.	Східний Сибір, Далекий Схід	3	43–92	33–50	VI	–	VI	–
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Північна Америка	–	67–263	0–68	II	0	I–II	0
<i>P. tricuspidata</i> f. <i>Viitchii</i>		30	38–342	3–54	IV	5	III	4
<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	Далекий Схід, Корея, Китай, Японія	21	34–377	0–52	II	0	I–II	0
<i>Vitis amurensis</i> Rupr.	Китай, Північна Корея	42	170–476	12–218	II	1–2	II	1

цілих органів, а також спричиняє послаблення плодоношення та порушує його періодичність.

Враховуючи негативний вплив весняних приморозків на ріст та розвиток деревних рослин, нами була проведена оцінка стійкості лян в умовах дендропарку "Олександрія". Пізні весняні приморозки в Білій Церкві спостерігались у 1999 та 2000 роках. Значні пошкодження рослини отримали навесні 1999 р. Весна розпочалася досить рано. Стійкі позитивні температури встановилися в третій декаді березня. На 1 квітня сума ефективних температур дорівнювала 20,6 °С (при нормі 6 °С). Приморозки зафіксовані 5–7 травня (мінімальна температура –3,4 °С), коли деякі ліани вже зацвіли. Найбільш постраждали *Aristolochia manshuriensis*, *Schisandra chinensis* та *Actinidia kolomikta*, які перебували у фазі цвітіння. Під час заморозків у них загинула вся зелена маса. Подальший розвиток відбувався за рахунок сплячих бруньок у нижніх частинах торішніх пагонів через 13–17 днів. Цвітіння було відсутнє. У *Parthenocissus quinquefolia* і *Vitis amurensis* в результаті приморозків постраждала значна частина листя та пагонів (до 50 %). Найбільших пошкоджень зазнали молоді рослини, які зростали на відкритих ділянках розсадника, що зумовлено концентрацією холодного повітря над поверхнею ґрунту. Мінімальна температура над поверхнею ґрунту 6 травня була –7,9 °С. Дворічні рослини *Celastrus orbiculata*, *C. angulatus*, *C. scandens*, *Ampelopsis aconitifolia* та *Menispermum dauricum* обмерзли майже до кореневої шийки. Повторний розвиток розпочався через 13–15 днів.

У 2000 р. приморозки спостерігались з 2 по 4 травня (температура повітря знизилася до –0,8 °С, на поверхні ґрунту — (до –2,5 °С). Повністю загинув приріст цього року у *Aristolochia manshuriensis*. Обмерзли молоді рослини на розсаднику. Водночас рослини, які зростають біля будівель або за-

хищені з північного заходу лісом, постраждали значно менше (окремі пагони та листки). У рослин, які на цей час вступили у фазу цвітіння (*Actinidia kolomikta*, *Schisandra chinensis*), загинула більша частина квітів, що значно знизило врожай.

Обстежені нами деревні ліани за своїм походженням відносяться до трьох фізико-географічних регіонів: Північна Америка — 3 види; Далекий Схід, Китай, Корея, Японія — 8 видів; Кавказ, Крим, Південна і Середня Європа — 2 види. Спроба пов'язати морозостійкість досліджених нами видів з їх географічним походженням чіткої залежності не виявила. Також не вдалось виявити певну закономірність між зимостійкістю та інтенсивністю росту пагонів.

У результаті вивчення зимостійкості витких деревних рослин встановлено, що взимку 1998–1999 та 1999–2000 років найменших пошкоджень зазнали рослини із родин *Actinidaceae*, *Aristolochiaceae*, *Caprifoliaceae*, *Celastraceae* та *Schizandraceae* (зимостійкість I–II).

Значної шкоди рослинам завдають пізні весняні приморозки. Особливо сильно пошкоджуються молоді рослини та рослини, які зростають на відкритих місцях.

Дослідження показали, що всі рослини можна з успіхом використовувати в озелененні. Незважаючи на пошкодження від морозу, вони легко відновлюються, цвітуть та плодоносять.

1. Борзаківська І.В. Підвищення зимостійкості деревних рослин при інтродукції їх на Україні. — К.: Наук. думка, 1973. — 199 с.

2. Деревья и кустарники СССР. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — 1962. — Т. 2–6.

3. Плотникова Л.С. Интродукция древесных растений Китайско-Японской флористической подзоны в Москве. — М.: Наука, 1971. — 136 с.

4. Туманов И.И. Методы определения морозостойкости растений. — М.: Наука, 1967. — 88 с.

5. Черноморец В.Н. Устойчивость виноградно-го растения к низким температурам. — Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1985. — 190 с.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЗИМОВКИ
ДРЕВЕСНЫХ ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
"АЛЕКСАНДРИЯ" НАН УКРАИНЫ

Н.М. Дойко

Дендрологический парк "Александрия" НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

Изложены результаты изучения влияния низких температур зимних периодов 1998–1999 и 1999–2000 годов на перезимовку 14 видов древесных лиан, интродуцированных в дендрологическом парке "Александрия" НАН Украины. Дано краткое описание повреждений низкими температурами однолетних побегов. Отмечено влияние на интродуценты поздних весенних заморозков.

PECULIARITIES OF HIBERNATING OF
LIGNEOUS CLIMBING PLANTS IN THE
DENDROLOGICAL PARK *ALEXANDRIA* OF
THE NAS OF UKRAINE

N.M. Doiko

Dendrological Park *Alexandria* of the NAS of Ukraine, Ukraine, Byla Tserkva

The results of study of influence of low temperatures of winter periods 1998–1999 and 1999–2000 on hibernating 14 species of ligneous lianes, which introduced in the dendrological park *Alexandria* of the NAS of Ukraine. The brief description of damages of low temperatures of yearly shoots are gave. The influence on introduced plants of late spring frosts was marked.

В.Г. СОБКО ¹, Л.О. БАБЕНКО ²¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1² Дендрологічний парк "Олександрія" НАН України
Україна, 09100 м. Біла Церква

ЕКОБІОМОРФИ ВОДНИХ І ПРИБЕРЕЖНИХ РОСЛИН СЕРЕДНЬОГО БАСЕЙНУ р. РОСЬ

На еколого-біоморфологічній основі проведено аналіз життєвих форм гідрофлори р. Росі, в складі якої виявлено 7 типів і 14 груп екоморф. Окрім представників гідроморфного типу (те-нагофіти і деякі плейстофіти) перспективною для інтродукції у штучно створені і трансформовані водойми дендропарку "Олександрія" виявилася більшість рослин, які відносяться до кожного з типів і 14 груп екоморф.

Перші дослідження життєвих форм рослинних організмів на території України були проведені Й.К. Пачоським [8, 9]. Пізніше "екобіоморфами" флори України займався Є.М. Лавренко [6]. Досліджуючи рослинність Криму, В.М. Голубєв запропонував лінійну схему вивчення життєвих форм [3]. У працях французьких учених як синонім "життєвої форми" широко застосовується термін "біологічний тип" або "біоморфа" Раункієра. Автор терміну "життєва форма" Є. Вармінг розумів її як "форму вегетативного тіла рослини, що знаходиться в гармонії із навколишнім середовищем упродовж усього життя". За І.Г. Серебряковим [10], "життєва форма — це габітус рослини, тісно пов'язаний з її ритмом розвитку і пристосуванням до сучасних і минулих умов середовища".

Аналогічні визначення життєвої форми знаходимо у В.О. Тихомирова [13] та інших російських дослідників, які вивчали переважно регіональні флори чи окремі групи рослин. Так, наприклад, геофіти досліджував В.В. Скрипчинський [12], однорічники — Н.Т. Нечаєва, В.К. Василєвська, К.Г. Антонова [6]. Дещо інакше трактує "життєву форму" школа Н. Meusel [16]: вона розглядається як "форма росту", сукупність габітואльних ознак чи ознак, які змінюються впродовж онтогенезу. На жаль, усі згадані (і не згадані) дослідження стосувались, як правило, рослин, які зростають на суші. Класифікація життєвих форм водних рослин наводиться у працях Н. Glüsk [14], С. Hartog, S. Segal [15]. Найдетальніше життєві форми водних рослин розглядаються у працях С. Гейни [1], хоча їх доцільніше називати екобіоморфами. При дослідженні

життєвих форм водних і прибережних рослин р. Рось ми дотримувались саме цієї класифікації, яка на сьогодні опрацьована найповніше. При цьому були враховані також праці відомого гідробіолога Д.В. Дубини [4,5].

Річка Рось належить до категорії середніх річок України, русла яких заростають очеретами, рогами, лепешняками, осоками тощо лише вздовж берегів. Флора Росі налічує 150 видів водних і прибережних рослин, віднесених до 14 груп екобіоморф. До гідроморфного типу належать 4 групи екобіоморф, а саме: еугідатофіти, аерогідатофіти (гідатоаерофіти), гідроаерофіти та плейстофіти.

Для справжніх гідатофітів характерним є те, що весь життєвий цикл рослин проходить в умовах водного середовища, тобто вегетативне тіло чи сома особини повністю занурені у воді, включаючи і кореневу систему, яка розміщується у мулі не глибше 20 см. Лише генеративні органи цих рослин під час цвітіння, запилення і на початку плодоношення лише на короткий час піднімаються над поверхнею води. До інших умов, окрім водного середовища, не пристосовані і в болотній екофазі наземних форм не утворюють. Таких видів у флорі р. Рось виявлено близько 30. До них належать: 13 видів роду *Potamogeton* L. (*P. acutifolius* Link., *P. compressus* L., *P. crispus* L., *P. friesii* Rupr. та ін.), *Ceratophyllum demersum* L., *C. submersum* L., *Caulinia minor* (All.) Cost. et Germ., *Najas major* All., *N. marina* L., *Zannichellia palustris* L. тощо.

Аерогідатофіти, або гідатоаерофіти, весь життєвий цикл проходять у лімнофазі та прибережній фазі. При пересиханні ставків і озер можуть утворювати наземні форми і за рахунок великих кореневищ можуть вегетувати впродовж усього вегетаційного сезону. Листки і генеративні органи цих рослин розташовані на поверхні води чи значно вище її рівня, кореневища часто галузисті. Добре розмножуються і поширюються веге-

тативним шляхом і насінням (гідрофілія, гідрохорія). У флорі р. Рось виявлено понад 30 видів таких рослин. До них належать: *Nymphaea alba* L., *N. candida* J. et C. Presl., *Nuphar luteum* (L.) Smith, *Polygonatum amphibium* L., *Nymphoides peltata* (S.G. Gmelin) O. Kuntze, *Batrachium aquatile* (L.) Dumort., *B. circinatum* (Sibth.) Spach, *Polygonum amphibium* L., *Potamogeton natans* L., *P. gramineus* L., *Hottonia palustris* L. та ін. Зниження рівня води до 10 см стимулює розвиток деяких аерогідатофітів, і вони при подальшому зменшенні рівня води у водоймі переходять у гідрогеломорфний стан. Дослідники відносять рослини з таким подвійним екологічним статусом до категорії гідатоаерофітів-тенагофітів (наприклад, *Callitriche hermaphroditica* L., *C. stagnalis* Scop., *C. verna* L.) [2].

Гідроаерофіти презентує лише один екологічно унікальний вид *Stratiotes aloides* L., який може перебувати весь період вегетації на дні водойми, а за певних умов — на її поверхні. Донні форми під час цвітіння піднімаються на поверхню водойми і знову опускаються на дно після цвітіння або ж залишаються на поверхні до кінця вегетаційного періоду. Домінує вегетативний спосіб розмноження за допомогою столонів, на кінцях яких у великій кількості утворюються виводкові бульбочки. Впродовж вегетаційного сезону материнська рослина формує 5–6 генерацій дочірних пагонів, створюючи суцільні зарості до 1 м завтовшки. Восени бульбочки відокремлюються від материнських особин і опускаються на дно, а навесні зринають і формують нові особини. Насіннєве розмноження трапляється рідко, проростання насіння неоднчасне, хоча схожість його висока. Екологічно справжній лімнофіл.

Четверту групу рослин гігроморфного типу називають плейстофітами. Вегетативні тіла цих рослин плавають на поверхні або у верхньому шарі води. Корені редуковані.

Мінеральні речовини всмоктують із води усією поверхнею організму. Рослини дрібні. Розмноження переважно вегетативне — туріонами і фрондами. У наземній екофазі гинуть. У флорі р. Рось виявлено 8 видів плейстофітів. До них належать всі види ряскових — *Lemna gibba* L., *L. minor* L., *L. trisulca* L., *Spirodela polyrrhiza* (L.) Schleid., плаваюча папороть *Salvinia natans* L., комахоїдні *Utricularia minor* L., *U. vulgaris* L. і гарна мініатюрна "німфея" — *Hydrocharis morsus-ranae* L.

До гідрофільного типу в цілому належить близько 70 видів, і всі вони перспективні для інтродукції.

Гідрогеломорфний тип флори р. Рось представлений тенагофітами і плейстогелофітами. Тенагофіти поселяються, як правило, на мілководдях і переважно більшість життя проводять у прибережній та болотній екофазах. Добре адаптовані до змін рівня води і тривалий час можуть перебувати у наземній екофазі. Коренева система добре розвинута, проте розміщується лише у верхньому шарі річкових відкладів. Таких видів у флорі р. Рось виявлено лише два: *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult. і *Limosella aquatica* L.

Плейстогелофіти також поселяються переважно у прибережній зоні чи на болотах, мають добре розвинуту кореневу систему, як правило, плагіотропні кореневища, їхні стебла містять повітряні порожнини, завдяки яким, відірвавшись від субстрату, рослини можуть тривалий час перебувати на поверхні води, здебільшого біля берегів водойм. До плейстогелофітів належать *Cicuta virosa* L., *Calla palustris* L. і *Menyanthes trifoliata* L.

Слід зазначити, що різні автори по-різному ідентифікують одні й ті самі рослини, і тому в одному випадку *Calla palustris* і *Menyanthes trifoliata* — плейстофіти, в іншому — улігінозофіти.

Тенагофіти не придатні для інтродукції, зважаючи на їх екологічну нестабільність, до

того ж їх господарська цінність дуже незначна. З плейстогелофітів перспективними інтродуцентами можуть бути лише *Calla palustris* і *Menyanthes trifoliata*, які в умовах первинної культури легко приживаються.

Геломорфний тип об'єднує три групи рослин: евохтофіти, гідроохтофіти і охтогідрофіти.

До евохтофітів належать здебільшого великі і високорослі прибережні осоки з кореневищами та дуже розгалуженою кореневою системою, розташованою на великій глибині. Ці види осок знаходяться під захистом угруповань очерету, добре розмножуються насіннєвим і вегетативним способами. У флорі р. Рось їх налічується 6 видів: *Carex acuta* L., *C. acutiformis* Ehrh., *C. riparia* Curtis, *C. rostrata* Stokes, *C. vesicaria* L. і *C. paniculata* L.

Тривалість життя гідроохтофітів становить 2–3 роки. Перший рік рослини оптимально розвиваються в болотній і наземній екофазах, другий рік — у наземно-прибережній з тимчасовим підтопленням. На другий рік рослини, як правило, плодоносять. Якщо це трирічники, то протягом третього року вони можуть розвиватись і в прибережно-болотних умовах, де й відмирають. Переважає насіннєве розмноження. Коренева система не дуже розвинена і розміщується в прибережних субстратах на глибині 20–30 см. У флорі р. Рось налічується 20 видів гідроохтофітів. До них належать майже всі види родів *Glyceria* L., *Alisma* L., *Elatine* L., *Butomus umbellatus* L., *Sagittaria sagittifolia* L., *Sium sisaroides* DC. та ін.

Охтогідрофіти — відносно великі рослини з добре розгалуженою кореневищною системою, яка розміщується на значній глибині. Відмінно розвиваються у прибережній та болотній екофазах, добре — у лімнофазі і задовільно — у наземній екофазі. При зниженні рівня води беруть активну участь у заростанні водойм і закріпленні берегів. Домінує вегетативне розмноження. При

насіньовому розмноженні, крім гідрохорії, спостерігається анемохорія. Охтогідрофіти складають ядро прибережної флори будь-якої річки, зокрема Росі. Таких видів у флорі р. Рось відомо 24, серед них *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., *Glyceria maxima* (C. Hartm.) Holmb., *Scirpus lacustris* L., *Iris pseudacorus* L., *Acorus calamus* L., види роду *Typha* L. та ін.

Гелогідроморфний тип рослин р. Рось представлений улігінозами. Це багаторічні невеликі рослини з добре розгалуженою кореневою системою і столоноподібними пагонами, які укорінюються за допомогою додаткових ниткоподібних коренів. Ріст і розвиток таких рослин відбувається переважно в болотній і наземній екофазах. Переважає вегетативне розмноження. У флорі р. Рось виявлено 6 видів улігінозів: *Cicuta virosa* L., *Naumburgia thyrsoflora* (L.) Reichenb., *Sium latifolium* L., *Peucedanum palustre* (L.) Moench, *Lythrum salicaria* L., *Lysimachia vulgaris* L.

До гігоморфного типу флори р. Рось належать трихогідрофіти, які весь вегетаційний період перебувають у болотній або наземній екофазах і після підсихання чи висихання поверхневого шару ґрунту або субстрату утворюють велику кількість стolonів, які швидко укорінюються при затопленні екотопу. Розмноження вегетативне і насіннєве. За поширенням — гемерофіли. Таких видів у флорі р. Рось лише два: *Agrostis stolonifera* L. і *Ranunculus repens* L.

Гігромезоморфний тип рослин представлений пелохтофітною і пелохтотерофітною групою рослин. Пелохтофіти — однорічні рослини, що мають мичкувату кореневу систему і утворюють невеличкі куртини. Онтогенез цих рослин короткий (два-три місяці). Гомологічні терофітам. Розмноження насіннєве. Генеративна продуктивність висока. Таких видів у прибережній флорі р. Рось відомо два: *Carex bohemica* Schreb. і *Eleocharis ovata* (Roth) Roem. et Schultt.

Пелохтотерофіти також однорічні рослини і відрізняються від пелохтофітів розвиненішою кореневою системою та висотою пагонів (30–100 см). Можуть тривалий час витримувати підтоплення водойм у лімнофазі, наближаючись за цими ознаками до улігінозофітів. У флорі р. Рось до пелохтотерофітів належать лише види роду *Bidens* L.

Серед прибережних рослин, які трапляються у флорі р. Рось, є також деревні форми — фанерофіти, які в класифікації С. Гейни не враховані. Ми заносимо їх до списку досліджуваної флори з чисто практичних міркувань, з позиції інтродукційного процесу. Їх можна використовувати для декорування берегів штучно створених водойм. Із фанерофітів р. Рось перспективними для інтродукції є *Alnus glutinosa* (L.) F. Gaertn., *Salix alba* L., *S. cinerea* L., *S. fragilis* L., *S. triandra* L., *S. viminalis* L.

Природні, штучні чи трансформовані водойми — невід'ємні компоненти багатьох паркових ландшафтів. Підбору асортименту декоративних компонентів цих водойм досі приділяється мало уваги, що зумовлено браком науково-практичних досліджень, методичних джерел, а часом і фізичними труднощами їх реалізації. Слід зауважити, що лише у трьох дендропарках України ("Олександрія", "Софіївка" та "Асканія-Нова") водойми є більш-менш упорядкованими.

З метою підвищення рівня декоративності водойм дендрологічного парку "Олександрія" проводяться дослідження природного потенціалу водної флори р. Рось.

Екобіоморфи водних і прибережних рослин середнього басейну р. Рось досліджувались з метою визначення їх адаптаційного потенціалу і успішного впровадження в штучно трансформовані водойми дендрологічного парку "Олександрія", вода і донні відклади яких були забруднені нафтовими відходами, що призвело до значного збіднення видового складу флори.

1. Гейны С. Жизненные формы водных макрофитов и их классификация // Макрофиты — индикаторы изменения природной среды. — К.: Наук. думка, 1993. — С. 21–28.

2. Гейны С., Грудова З., Гусак Ш.В. Дубина Д.Б. и др. Характеристика макрофитов переувлажненных территорий Украины и Чехословакии // Там же. — С. 72–398.

3. Голубев В.Н. Эколого-биологические особенности травянистых растений и растительных сообществ Лесостепи. — М.: Наука, 1965. — 287 с.

4. Дубына Д.В. Кувшинковые Украины. — К.: Наук. думка, 1982. — 238 с.

5. Дубына Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Местобитания водных макрофитов и распределение их сообществ в Украине // Макрофиты — индикаторы изменений природной среды. — К.: Наук. думка, 1993. — С. 28–46.

6. Лавренко Е.М. Родина Gramineae — Злаки // Флора УРСР. — К.: Вид-во АН УРСР, 1949. — Т. 2. — С. 63–74.

7. Нечаева Н.Т., Василевская В.К., Антонова К.Г. Экологическая классификация однолетних растений Каракумов // Ботан. журн. — 1969. — 54, 11. — С. 1689–1705.

8. Пачоский И.К. Основные черты развития флоры Юго-Западной России. — Херсон: Тип. С.Н. Ольховникова и С.А. Ходушина, 1910. — 430 с.

9. Пачоский И.К. Описание растительности Херсонской губернии. — Херсон: Тип. С.Н. Ольховникова и С.А. Ходушина, 1917. — 336 с.

10. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений. — М.: Высш. школа, 1962. — 378 с.

11. Серебрякова Т.И. Учение о жизненных формах у растений // Ботаника, Т.1. серия "Итоги науки и техники." — М.: П.-изд. комбинат ВИНТИ, 1972. — С. 71–149.

12. Скрипчинский В.В., Скрипчинский Вл.В. Годичные циклы морфогенеза некоторых видов лилейных Ставрополя и их значение для теории онтогенеза // Бюл. МОИП, отд. биол. — 1965. — 71, № 1. — С. 85–102.

13. Тихомиров В.А. Очерки по биологии растений Арктики. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1963. — 154 с.

14. Glück H. Biologische und morphologische Untersuchungen über Wasser- und Sumpfgewächse. — Jena: Fischer, 1924. — Bd. 4. — 746 S.

15. Hartog C., Segal S. A new classification of the water-plant communities // Acta bot. neerl., 1964. — 13(3). — P. 367–383.

16. Meusel H., Jäger E., Weinert H. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. — Jena, 1965. — Bd. 1. — 258 S.

ЕКОБІОМОРФИ ВОДНИХ І ПРИБЕРЕЖНИХ РОСЛИН СЕРЕДНЬОГО БАСЕЙНУ р. РОСЬ

В.Г. Собко¹, Л.А. Бабенко²

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Дендрологический парк "Александрия" НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

На эколого-биоморфологической основе проведен анализ жизненных форм гидрофлоры р. Рось, в составе которой выявлены 7 типов и 14 групп экоморф. Кроме представителей гидроморфного типа (тенагофиты и некоторые плейстофиты) перспективными для интродукции в искусственно созданные и трансформированные водоемы дендропарка "Александрия" оказались многие растения, относящиеся к каждому из типов и 14 групп экоморф.

ЕКОБИОМОРФС OF AQUATIC AND COASTAL PLANTS OF THE ROS' RIVER MIDDLE BASIN

V.G. Sobko¹, J.A. Babenko²

¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Dendrological Park *Alexandria* of the NAS of Ukraine, Ukraine, Bila Tserkva

The analysis of the river Ros' hydroflora life forms, which include 7 types and 14 groups of ecomorphs was carried out on the ecological and biomorphological basis. Besides representatives of the hydromorph type (tenagophits and some pleistophits) many other plants of each types and 14 groups of ecomorphs are perspective for introduction into artificially transformed water reservoirs of the dendropark *Alexandria*.

М.А. ЧЕРНЕЦЬКИЙ

Ботанічний сад Львівського національного університету ім. І. Франка
Україна, 79014 м. Львів, вул. М. Черемшини, 44

СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛИСТКА ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ КАЛАНХОЕ В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ

У результаті досліджень морфолого-анатомічної будови листків деяких видів секції *Bryophyllum* виявлено ознаки адаптивного синдрому рослин в аридних умовах зростання. Своєрідна спеціалізація в будові листків притаманна *Kalanchoë beauverdii* Hamet та *K. tubiflora* (Harvey) Hamet, у яких формування майже циліндричних фотосинтезуючих органів відбувається на різній морфологічній основі. Підкреслено аналогічність філодіїв біфаціальних листків *K. tubiflora* лінійним біфаціальним та еквіфаціальним листкам *K. beauverdii*. В анатомічній будові листка цих видів спостерігається атипичний інвертований розвиток спеціалізованого фотосинтезуючого мезофілу, що властиве деяким найспеціалізованішим типам сукулентних листків.

Інтродукція тропічних і субтропічних рослин у ботанічних садах помірної зони є одним з важливих напрямів дослідження рослинних ресурсів світової флори. Як відомо, тропічна й субтропічна флора дала людству чимало корисних рослин — лікарських, харчових, технічних, декоративних тощо. До числа таких рослин належать і представники роду каланхое (*Kalanchoë* Adans.), які здавна культивуються як лікарські і декоративні рослини.

Рід *Kalanchoë* Adans. посідає провідне місце серед інших родів родини товстолихих (*Crassulaceae* DC.), яка відрізняється таксономічною й морфологічною різноманітністю [7]. В умовах захищеного ґрунту

на сьогодні інтродуковано 41 таксон цього роду, що належать до трьох секцій — *Bryophyllum* (Salisb.) Boit. et Mann., *Eukalanchoë* Boit. et Mann. і *Kitchingia* (Bak.) Boit. et Mann. — за систематичною класифікацією роду каланхое, розробленою Г. Якобсеном [8].

Екологічну специфіку рослин-інтродуцентів найкраще відображає структура листка [2, 3, 6]. Тому дослідження морфолого-анатомічної будови листка, найбільш пластичного органу рослини, сприятиме успішному вирішенню теоретичних і практичних завдань інтродукції.

Проведене нами морфолого-анатомічне дослідження будови листка представників секції *Bryophyllum*, інтродукованих в умовах захищеного ґрунту ботанічного саду Львів-

ського національного університету, дало можливість охарактеризувати деталі пристосувальних реакцій цих рослин на нестачу вологи, оскільки досліджувана група рослин об'єднує найрізноманітніші за формою і габітусом трав'янисті сукуленти з яскраво вираженими ознаками пристосування до посушливих умов природного місцезростання. Результати вивчення структурної організації листка видів каланхое свідчать про те [4], що у межах цієї групи рослин листкова сукулентність як прояв адаптивної стратегії виду реалізується по-різному. Серед десяти досліджених видів ка-

ланхое у деяких видів відмічена дуже своєрідна спеціалізація листка.

Так, листки *Kalanchoë tubiflora* (Harvey) Namet черешкові, біфасціальні із сильно редукованою листковою пластинкою, яка виконує функцію утворення виводкових бруньок, розміщених між зубцями краю листкової пластинки (рис. 1, А), які слугують для вегетативного розмноження рослин. Функцію листка у представників даного таксону виконує добре розвинений біфасціальний, але майже циліндричний черешок (філодій), аналогічний листковій пластинці сидячого

Рис. 1. Зовнішній вигляд листка *Kalanchoë tubiflora* (Harvey) Namet: А — поперечний зріз листка; Б — основа; В — черешок; Г — перехід черешка до листкової пластинки; Д — листкова пластинка; ДМ — дрібноклітинний мезофіл; М — великоклітинний мезофіл; Еп — епідерма; ЛП — листкова пластинка; Кс — ксилема; Об — обкладка; Фл — флоема; Ч — черешок

листка *Kalanchoë beauverdii* Hamet. Листок *K. beauverdii*, як правило, біфасціальний лінійний (рис. 2, Б) або майже циліндричний (у поперечному перерізі), еквіфасціальний (рис. 2, В). Лише зрідка на пагоні цього виду каланхое можуть розвиватися й довгасті біфасціальні листки (рис. 2, А). На верхівці листків *K. beauverdii* між зубцями краю листкової пластинки розміщені 2 або 4 виводкові бруньки. Листки *K. tubiflora* і біфасціальні листки *K. beauverdii* мають заглибину на адаксіальній поверхні листка у вигляді борозенки внаслідок згортання країв

абаксіального боку листка. Сильне зменшення (редукція) частини органів є особливим пристосуванням [5], яке, можливо, сформувалося у філогенезі цих видів каланхое до ксерофільних умов природного місцезростання. Такий тип листків *K. beauverdii* і *K. tubiflora* можна розглядати як найбільш пристосований до збереження вологи. Отже, формування майже циліндричних фотосинтезуючих органів з мінімальною поверхнею випаровування у даних видів відбувається на різній морфологічній основі.

Рис. 2. Зовнішній вигляд листка *Kalanchoë beauverdii* Hamet: А — довгастий; Б — лінійний; В — еквіфасціальний. Поперечний зріз довгастого листка: Г — основа; Д — середина; Е — верхівка. Поперечний зріз лінійного листка: Є — основа; Д — середина; З — верхівка. Поперечний зріз еквіфасціального листка: Є — основа; Ж — середина; З — верхівка. ДМ — дрібноклітинний мезофіл; ВМ — великоклітинний мезофіл; Еп — епідерма; Кс — ксилема; Об — обкладка; Фл — флоема

Анатомічній будові сукулентних листків *K. beauverdii* і *K. tubiflora* притаманні спільні риси: добре розвинута кутикула з восковим нальотом; потовщені зовнішні стінки епідермальних клітин; амфістоматичність листка; анізоцитний тип продигового апарату; наявність таніноносних клітин у товщі мезофілу; закриті колатеральні пучки; наявність клітин обкладки ззовні флоєми медіанного пучка (рис. 1, Б–Д, рис. 2, Г–З); ізолатеральність мезофілу, який представлений дрібноклітинним фотосинтезуючим шаром під епідермою і великоклітинним водозапасаючим і фотосинтезуючим — у центральній частині листка. Але на адаксіальній поверхні листків *K. beauverdii* і *K. tubiflora* під епідермою дрібноклітинний фотосинтезуючий мезофіл відсутній (рис. 1, Б–Д, рис. 2, Г–З). Тобто при збереженій біфасціальній організації листка спостерігається нетипове інвертоване розміщення спеціалізованого фотосинтезуючого мезофілу, характерне для найбільш спеціалізованих типів сукулентних листків. Великоклітинна водозапасаюча тканина, розташована на освітленому боці листка, виконує функцію розсіювання потоку світла на більшу площу фотосинтезуючої тканини, що зменшує освітленість фотосинтезуючої тканини і запобігає ушкодженню фотосинтетичного апарату світлом надмірної інтенсивності. Така специфічна будова листка виконує функцію регуляції інтенсивності світла, яке потрапляє до хлоренхіми, а також регуляції температури листка [3, 9, 10].

Отже, аналіз структурної організації листка *Kalanchoë beauverdii* і *K. tubiflora* дає змогу припустити, що саме морфологічні ознаки, у першу чергу, зумовлюють поглиблену спеціалізацію, а анатомічні — набувають рис крайньої спеціалізації. За результатами дослідження морфолого-анатомічної будови складових листка *K. beauverdii* і *K. tubiflora* встановлений тип пристосувальної структури й екологічна природа рослин-інтроду-

центів. Структурний тип листка — комплекс ознак, який характеризується диференціацією тканин, — генетично детермінований і не змінюється під впливом екологічних умов зростання рослини [1]. Тому при культивуванні досліджуваних видів *Kalanchoë* слід звернути увагу на екологічні умови природного місцезростання — найпоширеніші місця півдня о. Мадагаскар [8].

1. *Василевская В.К.* Формирование листа засухоустойчивых растений. — Ашхабад: Изд-во АН Туркм. ССР, 1954. — 184 с.

2. *Мередова Г.Х.* Интродукция алоэ в условиях закрытого и полужакрытого грунта Ашхабада с оценкой биологически активных веществ: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Ашхабад, 1975. — 23 с.

3. *Озерова Л.В.* Биолого-морфологические особенности некоторых суккулентных видов рода *Senecio* L. в оранжерее: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Москва, 1993. — 28 с.

4. *Проконів А.І., Чернецький М.А.* Адаптаційна стратегія видів секції *Bryophyllum* (Salisb.) Boit. et Mann. роду *Kalanchoë* Adans. (Crassulaceae DC.) // Онтогенез рослин у природному і трансформованому середовищі. — Львів, Сполом. — 1998. — С. 88–90.

5. *Тимонин А.К.* Почему в эволюционно-морфологических построениях мы склонны замечать преимущество редукции? // Журн. общ. биол. — 1993. — 54, № 1. — С. 104–107.

6. *Тюрина Е.В.* Интродукция зонтичных в Сибири. — Новосибирск: Наука, 1978. — 240 с.

7. *Чернецький М.А.* Товстянкові в оранжереях Ботанічного саду державного університету ім. І. Франка // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття: Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Вип. 2. — Київ, 1999. — С. 57–58.

8. *Jacobsen H.* Das Sukkulenten Lexicon. — Jena: Fischer, 1981. — 645 S.

9. *Kaul R.* The role of the multiple epidermis in foliar succulence of *Peperomia* (Piperaceae) // Bot. Gaz. — 1977. — 138, № 2. — P. 213–218.

10. *Zemke E.* Anatomische Untersuchungen an Pflanzen der Namibwüste // Flora, 1939. — N.F., 33. — S. 365–416.

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИСТА
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ
КАЛАНХОЕ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА

М.А. Чернецкий

Ботанический сад Львовского национального университета им. И. Франко, Украина, г. Львов

В результате исследований морфолого-анатомического строения листьев некоторых видов секции Bryophyllum выявлены признаки адаптивного синдрома растений в аридных условиях произрастания. Своеобразная специализация в строении листьев присуща *Kalanchoë beauverdii* Hamet и *K. tubiflora* (Harvey) Hamet, у которых формирование почти цилиндрических фотосинтезирующих органов происходит на разной морфологической основе. Подчеркнута аналогичность филлодиев бифациальных листьев *K. tubiflora* линейным бифациальным и эквифациальным листьям *K. beauverdii*. В анатомическом строении листа этих видов наблюдается атипичное инвертированное развитие специализированного фотосинтезирующего мезофилла, что свойственно некоторым наиболее специализированным типам суккулентных листьев.

STRUCTURAL ORGANIZATION OF LEAF
FOR INTRODUCED SPECIES OF
KALANCHOË IN PROTECTED GROUND
CONDITIONS

M.A. Chernetskyi

Botanical garden of Ivan Franko Lviv National University, Ukraine, Lviv

The investigation of morphological and anatomical structure of leaves for some species of section Bryophyllum have discovered the character of adaptability to the aride growth conditions. The original specialization in structure of leaves is distinguished for *Kalanchoë beauverdii* Hamet and *K. tubiflora* (Harvey) Hamet. The formation of almost cylindric photosynthetic elements of these species originates on different morphological bases. The bifacial leaf phylloids of *K. tubiflora* are analogous to linear bifacial and equifacial leaves of *K. beauverdii*. The non-standard inverting development of specialized photosynthetic mesophyll is observed in anatomical structure of leaf for these species. Such type of the leaf organization is an attribute of the most specialized types of succulent leaves.

Л.Я. ПЛЕСКАЧ

Дендрологічний парк "Олександрія" НАН України
Україна, 09100 м. Біла Церква

ФІТОТОКСИЧНІСТЬ ТЕХНОГЕННО ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ ДЕНДРОПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ

Проведено тестування техногенно забруднених ґрунтів дендропарку "Олександрія" з визначенням їх токсичності. Розроблено біотести, найчутливіші до комплексного забруднення ґрунтів.

Із усіх геофізичних середовищ особливе місце в біосфері займає ґрунт, який великою мірою забезпечує біологічну продуктивність біосфери і водночас зазнає найбільшого антропогенного впливу. Ґрунт певним чином віддзеркалює стан навколишнього середовища, оскільки акумулює різноманітні речовини, що потрапляють із повітря і води з промисловими викидами. Ґрунти завдяки великій адсорбційній ємності здатні утримувати шкідливі речовини протягом десятиріч, не дозволяючи останнім перейти в ґрунтові води, і мають регенераційну властивість [18]. Накопичення подібних речовин веде до зміни хімічних, біологічних і мікробіологічних властивостей ґрунтів.

Дослідження останніх років показали, що забруднення ґрунтів характеризується різноманітними параметрами якісного складу інгредієнтів забруднення і їх кількісним співвідношенням. Крім того, визначення ве-

ликої кількості окремих показників не дає змоги з'ясувати ступінь небезпечності забруднюючих речовин для біоценозів. Навіть якщо відома хімічна природа забруднювачів та їх концентрація в природних компонентах неможливо цілком впевнено сказати, якою буде їх біологічна дія.

Існуюча система контролю забруднення ґрунтів, основана на диференційованому визначенні аналітичними методами гранично допустимих концентрацій окремих речовин, має деякі недоліки, що зумовлено рядом причин: відсутністю аналітичних методів визначення всіх токсичних сполук; різноманітним характером взаємодії окремих компонентів; появою вторинних сполук, які можуть виявитися більш токсичними, ніж первісні [4, 17].

Найефективнішим методом, за допомогою якого можна встановити токсичну дію забруднення ґрунтів на біологічні об'єкти, є біотестування. Біотести є універсальними і недорогими. Результати їх можуть викорис-

товуватися для визначення додаткових інтегральних показників при оцінці якості навколишнього середовища.

Метод біотестування ґрунтів із визначенням їх фітотоксичності був розроблений на основі вивчення хімічної взаємодії рослин у біоценозах і агроценозах. Основою даного напряму в нашій країні був А.М. Гродзинський [7]. Фітотоксичність ґрунтів зумовлена різними факторами: продукуванням мікроорганізмами фітотоксичних сполук [2, 12, 15], накопиченням фенольних сполук або ґрунтовтомою [8, 9], екологічними умовами та біологічними особливостями рослин [3, 16]. Проте дослідження фітотоксичності ґрунтів, спричиненої їх забрудненням різними видами полютантів, розпочалися порівняно недавно. Літературних відомостей щодо використання рослинних біотестів мало [10, 13, 19], тому метою нашої роботи було визначення за допомогою набору біотестів токсичності техногенно забруднених ґрунтів дендропарку "Олександрія".

Об'єктами досліджень були мулуватоглейсті ґрунти Західної балки парку, які є одними з найзабрудненіших на його території, оскільки вони акумулюють токсичні речовини, що надходять звверху з поверхневим стоком і знизу — з водами, насиченими забруднювачами. За певних умов вони можуть бути джерелом вторинного забруднення ставків. Вибір зразків здійснювали на берегах Західного каскаду водойм з 0–10 см шару ґрунту. Умовним контролем слугували ґрунти, відібрані в кварталі 12 дендропарку.

Тестування проб ґрунтів проводили методом ґрунтових пластинок за Т.Г. Мірчинк [15]. Як біотести використовували: горох посівний (*Pisum sativum* L.), жито посівне (*Secale cereale* L.), крес-салат (*Lepidium sativum* L.), овес посівний (*Avena sativa* L.), просо посівне (*Panicum miliaceum* L.), пшеницю озиму (*Triticum aestivum* L.), суріпицю звичайну (*Barbarea vulgaris* R. Br.).

Тестування ґрунту проводили за такими показниками:

- середня довжина первинних корінців (у злакових культур);
- довжина головного кореня (в інших культур);
- висота надземної частини;
- кількість аномальних проростків [5].

Фітотоксичність ґрунту визначали за формулою:

$$\Phi = \frac{I_0 - I_x}{I_0} \times 100 \%,$$

де I_0 — величина показника, який тестується у контрольних рослин; I_x — величина показника, що тестується у рослин, які зростали у припустимо фітотоксичному середовищі.

Дослідні ґрунти дендропарку розташовані у зоні довготривалого техногенного забруднення різними типами полютантів (важкими металами, нафтопродуктами, сполуками азоту, фосфору, заліза та ін.). Вони примикають до ставків Західної балки, в яких відбувається інтенсивна водна міграція забруднюючих речовин. Характеристика елементного хімічного складу ґрунтів за класами небезпечності [6] показана в табл. 1. Згідно з наведеними даними найвищий вміст елементів I класу небезпечності (високонебезпечних) був у варіанті 2, у ґрунтах, відібраних на початку ставу "Потерчата". Концентрація Pb у зразках даного варіанта перевищувала контрольну в 24,2 раза, Zn — в 6 разів. У ґрунтах цього варіанта був також найвищий вміст елементів II класу небезпечності. Концентрація Cr перевищувала контрольний показник у 8,3 раза, Ni — у 5,9 раза. Відносно низькі показники за вмістом елементів усіх класів були в зразках, відібраних у кінці водойми "Водяник".

Вміст нафтопродуктів був найбільшим у пробах ґрунту варіанта 1, які відбиралися для аналізу у верхів'ї Західної балки (табл. 2).

Таблиця 1

**Елементний хімічний склад досліджуваних ґрунтів за класами небезпечності [6]
(1997–1999 рр.)**

Варіант	Місце відбору проб	Вміст елементів, мг/кг												
		I клас небезпечності				II клас небезпечності					III клас небезпечності			
		Pb	As	Cd	Zn	Mo	Cu	Ni	Co	Cr	Ba	Sr	V	Mn
1	Верхів'я Західної балки	22	н.в.	7	57	1,8	17	43	11	133	133	67	107	367
2	Початок ставу "Потерчата"	317	н.в.	57	317	2	73	107	3	523	350	167	90	1333
3	Середина ставу "Потерчата"	12	183	н.в.	43	1,2	13	57	57	73	733	90	43	2833
4	Кінець ставу "Потерчата"	18	н.в.	н.в.	110	1,8	17	43	9	173	667	283	80	900
5	Кінець ставу "Русалка"	17	н.в.	н.в.	37	1,7	13	37	6	157	533	250	80	750
6	Кінець ставу "Водяник"	17	н.в.	н.в.	63	1,3	13	33	13	107	333	80	57	707
K	Контроль (квартал 12)	13	н.в.	н.в.	53	1,3	17	18	9	63	333	37	53	333

Примітка: н.в. — не виявлено.

Таблиця 2

Вміст нафтопродуктів та деяких мікроелементів у дослідних ґрунтах (1997–1999 рр.)

Варіант	Місце відбору проб	Нафтопродукти, г/кг	Фосфор загальний, г/кг	Залізо загальне, г/кг
1	Верхів'я Західної балки	0,95	0,47	2,21
2	Початок ставу "Потерчата"	0,36	1,03	37,32
3	Середина ставу "Потерчата"	0,14	0,27	86,47
4	Кінець ставу "Потерчата"	0,26	1,23	36,00
5	Кінець ставу "Русалка"	0,23	0,77	26,02
6	Кінець ставу "Водяник"	0,06	0,97	37,83
K	Контроль (квартал 12)	н.в.	0,67	18,13

Примітка: н.в. — не виявлено.

У міру просочування поверхневих вод ставків у ґрунти, які примикають до них, концентрація цього забруднювача поступово зменшується, досягаючи величини 0,06 г/кг у кінці ставу "Водяник".

Встановлено, що між деякими елементами спостерігаються як антагоністичні, так і синергічні взаємодії. Зокрема, Р є антагоністом таких елементів, як As, Cd, Cr, Fe, Mo, Pb, Mn, Ni, Sr, і за наявності достатньої його кількості значно зменшується токсична дія останніх на живі організми [11]. Забезпеченість фосфором ґрунтів, які тестувалися, досить висока (0,27 — 1,23 г/кг). Найвища йо-

го концентрація спостерігалася в зразках ґрунту, відібраного на початку і в кінці ставу "Потерчата".

У досліджуваних ґрунтах визначали вміст Fe, оскільки відомо, що високі концентрації сполук цього елемента в багатьох випадках сприяють зниженню поглинання мікроелементів рослинами [1, 20]. Загальний вміст Fe у зразках становив від 18,13 до 86,47 г/кг. Найвищою його концентрація була в ґрунтах із середньої частини ставу "Потерчата", вона перевищувала контрольну в 4,8 раза.

Використовуючи набір біотестів, вивчали вплив техногенного забруднення ґрунту на

Алелопатична активність ґрунту в умовах техногенного забруднення (1997–1999 рр.)

Варіант	Місце відбору проб	Тест-об'єкт											
		Крес-салат				Горох				Суріпиця			
		Висота рослин, мм	Довжина кореня, мм	Схожість, %	Частка аномальних проростків, %	Висота рослин, мм	Довжина кореня, мм	Схожість, %	Частка аномальних проростків, %	Висота рослин, мм	Довжина кореня, мм	Схожість, %	Частка аномальних проростків, %
1	Верхів'я Західної балки	16	37	60,1	39,1	38	37	53,4	38,2	22	29	70,8	19,6
2	Початок ставу "Потерчата"	20	52	72,4	31,3	70	65	69,1	26,5	27	47	81,2	18,2
3	Середина ставу "Потерчата"	37	73	95,9	5,2	158	116	98,1	5,1	31	69	99,3	4,1
4	Кінець ставу "Потерчата"	23	62	82,1	13,5	91	86	75,5	11,0	30	52	92,3	7,2
5	Кінець ставу "Русалка"	26	36	83,6	17,4	98	86	82,5	10,0	48	51	89,2	6,8
6	Кінець ставу "Водяник"	36	137	98,8	3,0	162	131	97,6	3,0	36	204	99,0	0,0
К	Контроль (квартал 12)	39	82	99,1	0,4	167	125	99,6	0,0	49	94	99,8	0,0
	НІР _{0,05}	3	5	2,4	1,8	4	7	1,6	1,5	4	5	1,9	0,6

його алелопатичну активність (в табл. 3 наведено результати досліджень за деякими з них). Досліджувані рослини істотно відрізнялися за біометричними показниками, схожістю насіння та кількістю аномальних проростків за варіантами. Можна зробити висновки, що висота та довжина коренів рослин з імовірністю 0,95 відрізнялася від контролю в більшості варіантів. Найнижчі показники висоти рослин та довжини коренів у всіх біотестах були у варіанті 1, в ґрунтах якого була найбільша концентрація нафтопродуктів; найвищі — на ґрунтах варіанта 6, що знаходились в кінці ставу "Водяник". Найнижчі показники схожості насіння та найвища кількість аномальних проростків у всіх тест-культур були на ґрунтах, максимально забруднених нафтопродуктами та на початку ставу "Потерчата", де зафіксовано підвищений вміст важких металів, зокрема Pb, Cd, Zn, Cr.

Найвища фітотоксичність ґрунтів, яку характеризували за висотою рослин та довжиною коренів, була у варіанті 1 з максимальним вмістом нафтопродуктів. Досить високим цей показник був також у варіанті 2 з високим вмістом важких металів (рис. 1,

рис. 2). Найчутливішими біотестами до комплексного забруднення ґрунтів за показником висоти надземної частини виявилися крес-салат та горох, за ступенем пригнічення росту кореневої системи — горох, суріпиця, пшениця та просо.

Аналізуючи фітотоксичність дослідних ґрунтів за показником схожості насіння біотестів, можна помітити чітку різницю між варіантами. Вона була найвищою в місцях, де ґрунт максимально забруднений нафтопродуктами та важкими металами, найнижчою — у варіанті 3, де спостерігався максимальний вміст Fe, та у варіанті 6, де вміст важких металів та нафтопродуктів був найнижчим. Найменший відсоток схожості насіння на забруднених ґрунтах зафіксовано у крес-салату та гороху (рис. 3).

Виявлено, що найбільша кількість аномальних проростків у всіх біотестів була у верхів'ї Західної балки на ґрунтах, максимально забруднених нафтопродуктами, дещо нижчою — на ґрунтах варіанта 2, забруднених важкими металами (на початку ставу "Потерчата"), найменша — у варіанті 6 з відносно невисоким вмістом важких металів та нафтопродуктів (у кінці ставу "Водяник").

Рис. 1. Фітотоксичність дослідних ґрунтів за біометричними показниками (висота надземної частини). Тут і на рис. 2, 3: тест-об'єкти: а – пшениця; б – жито; в – овес; г – горох; д – суріпиця; е – просо; є – крес-салат; варіанти: 1 – верхів'я Західної балки; 2 – початок ставу "Потерчата"; 3 – середина ставу "Потерчата"; 4 – кінець ставу "Потерчата"; 5 – кінець ставу "Русалка"; 6 – кінець ставу "Водяник"

Рис. 2. Фітотоксичність дослідних ґрунтів за біометричними показниками (довжина кореня)

Рис. 3. Фітотоксичність дослідних ґрунтів за показником схожості тест-об'єктів

Рис. 4. Вплив забруднення ґрунту на кількість аномальних проростків досліджуваних культур (Пш — пшениця; Ж — жито; О — овес; Г — горох; С — суріпиця; Пр — просо; К — крес-салат). Варіанти: 1 — верхів'я Західної балки; 2 — початок ставу "Потерчата"; 3 — середина ставу "Потерчата"; 4 — кінець ставу "Потерчата"; 5 — кінець ставу "Русалка"

Серед досліджуваних рослин найбільший відсоток аномальних проростків на забруднених ґрунтах спостерігався у крес-салату, гороху, вівса та пшениці (рис. 4).

Таким чином, на основі проведених досліджень показано, що найбільш фітотоксичними ґрунтами дендропарку "Олександрія" є ґрунти з підвищеним вмістом важких металів, особливо Pb, Cd, Zn, Cr, та ґрунти, які максимально насичені нафтопродуктами з відносно невисоким вмістом важких металів. При цьому фітотоксична дія ґрунтів, забруднених важкими металами значно зменшується при забезпеченні їх фосфором.

Найчутливішими тест-об'єктами до комплексного забруднення ґрунтів різними типами політантів виявилися крес-салат та го-

рох посівний на відміну від жита посівного, вівса посівного, проса посівного, пшениці озимої та суріпиці звичайної.

1. Алексеев Ю.В. Тяжёлые металлы в почвах и растениях. — Л.: Агропромиздат, 1987. — 142 с.

2. Берестецкий О.А. Образование фитотоксических веществ почвенными микроорганизмами и их роль в аллелопатии // Физиол.-биохим. основы взаимодействия растений в фитосенозах. — 1971. — Вып. 2. — С. 125–132.

3. Берестецкий О.А. Токсикоз садовых почв в зависимости от экологических условий и биологических особенностей плодовых растений // Там же. — 1974. — Вып. 5. — С. 47–50.

4. Важенин И.Г. О разработке предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ

в почве // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. — 1983. — Вып. 35. — С. 3–6.

5. *Веллингтон П.* Методика оценки проростков семян. — М.: Колос, 1973. — С. 29.

6. *ГОСТ 17.4.1.02-83.* Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения. — Введ. 17.12.83. — М.: Изд-во стандартов, 1984. — 4 с.

7. *Гродзинський А.М.* Основи хімічної взаємодії рослин. — К.: Наук. думка, 1973. — 205 с.

8. *Гродзинский А.М.* Проблема почвоутомления и аллелопатия // Физиол.-биохим. основы взаимодействия растений у фитоценозах. — 1974. — Вып. 5. — С. 3–9.

9. *Гродзинський А.М., Сердюк Л.С., Крупа Л.І.* Накопичення фенолів у ґрунті польового ценозу // Доп. АН УРСР. — 1981. — № 10. — С. 64–66.

10. *Иванов В.Б., Быстрова Е.И., Ларина Л.П.* Проростки огурца как тест-объект для обнаружения веществ-ингибиторов деления клеток // Тез. докл. I Всесоюз. науч. конф. "Растения и промышленная среда". — Днепропетровск: ДГУ. — 1990. — 284 с.

11. *Кабата-Пендиас А., Пендиас Х.* Микроэлементы в почвах и растениях / Пер. с англ. — М.: Мир, 1989. — 439 с.

12. *Калмыков Н.А.* Токсичность и микрофлора почвы в связи с концентрацией зерновых культур в севообороте // Тез. докл. VII съезда Укр. микробиол. об-ва (Донецк, июнь 1984). — К.: Наук. думка, 1984. — Ч. 2. — С. 19.

13. *Лысков А.Б.* Изменение химических и фитотоксических свойств почвы сосновых лесов вдоль автодорог // Лесоведение. — 2000. — № 1. — С. 51–55.

14. *Методы* стационарного изучения почв. — М.: Наука, 1977. — 294 с.

15. *Мирчинк Т.Г.* Фитотоксины почвенных сапрофитных грибов и их роль в системе почва—растения // Фитотоксические свойства почвенных микроорганизмов. — М., 1978. — С. 31–38.

16. *Мороз П.А.* Аллелопатические свойства плодовых культур // Аллелопатическое поч-

воутомление. — К.: Наук. думка, 1979. — С. 52–81.

17. *Розанов А.Б., Розанов Б.Г.* Экологические последствия антропогенных изменений почв // Итоги науки и техн. ВИНТИ. Сер. Почвоведение и агрохимия. — 1990. — Т. 7. — 156 с.

18. *Фелленберг Г.* Загрязнение природной среды. Введение в экологическую химию / Пер. с нем. — М.: Мир, 1997. — 232 с.

19. *Христенко С.І., Шахотіна С.Ф.* Використання біологічних показників для оцінки токсичності забруднених ґрунтів // Агрохімія і ґрунтознавство. — 1998. — Вып. 59. — С. 93–98.

20. *Чернавина И.А.* Физиология и биохимия микроэлементов. — М.: Высш. школа, 1970. — 308 с.

ФИТОТОКСИЧНОСТЬ ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ ДЕНДРОПАРКА "АЛЕКСАНДРИЯ" НАН УКРАИНЫ

Л.А. Плескач

Дендрологический парк "Александрия" НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

Проведено тестирование техногенно загрязнённых почв дендропарка с определением их токсичности. Разработаны биотесты, наиболее чувствительные к комплексному загрязнению.

PHYTOTOXICITY OF TECHNOGENIC POLLUTED SOILS OF THE DENDROLOGICAL PARK ALEXANDRIA OF THE NAS OF UKRAINE

L. Ya. Pleskach

Dendrological park *Alexandria* of the NAS of Ukraine, Ukraine, Byla Tserkva

The testing of technogenic polluted soils of the dendropark with estimation of their toxicity was carried out. The most sensitive biotests to complex pollution of soil were established.

В.М. ГОЛУБ, Н.П. ГОЛУБ

Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини
Україна, 20300 м. Умань, вул. Садова, 2

ДЕКОРАТИВНІ ГІДРОФІТИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ В ОЗЕЛЕНЕННІ ВОДОЙМ

Розглядається можливість озеленення природних і штучних водойм з використанням гідрофітів природної флори. Відзначається, що флора водойм Правобережного Лісостепу багата на декоративні гідрофіти. Пропонуються критерії оцінки декоративності видів, за якими проаналізовано 88 видів судинних рослин.

Зростаючий вплив господарської діяльності на довкілля стає дедалі глобальнішим. До господарського використання залучаються території, на яких раніше зростали різні види природної флори і які виконували рекреаційну функцію. Тепер цю роль виконують прибережні та мілководні ділянки водойм, які проте не завжди мають привабливий вигляд, що зумовлено відсутністю видів рослин з високими декоративними якостями. Особливо це стосується штучних водойм різного призначення, які використовуються як об'єкти рекреації. Причиною цього є недостатнє вивчення питань, пов'язаних з озелененням таких водойм. Серед них чи не найважливішим є оцінка існуючого біорізноманіття гідрофітів природної флори щодо їх декоративності та перспектив використання в озелененні.

© В.М. ГОЛУБ, Н.П. ГОЛУБ, 2002

Метою нашої роботи був аналіз декоративної флори водойм Правобережного Лісостепу та обґрунтування принципів відбору видів для використання в озелененні. Для вирішення поставлених завдань були проведені польові та напівстаціонарні дослідження флори водойм Правобережного Лісостепу України.

Як свідчать літературні джерела, флора водойм даного регіону досліджувалася фрагментарно. Крім цього, вивчення флори проводилося в різні за силою періоди антропогенного впливу на рослинність водойм [1–7]. Декоративні якості гідрофітів у літературі майже не згадуються, хоча на значну їх цінність використання в озелененні вказують багато авторів [3–5].

За літературними даними та в результаті польових досліджень встановлено, що флора водойм Правобережного Лісостепу налічує

117 видів судинних рослин (це більше половини загальної флори водойм України). З них понад 70 % мають декоративні якості.

Нами було проаналізовано 88 видів судинних рослин. Оцінка декоративності провадилася за бальною системою. Оцінювалися такі ознаки: загальний вигляд (привабливість), тривалість цвітіння, рясність цвітіння, декоративність виду до і після цвітіння, вимоги до умов місцезростання. Перелік ознак може доповнюватися.

1. Загальний вигляд (привабливість) — інтегральний суб'єктивний показник.

Як показали наші дослідження, найвищий бал (3) отримали види, що згадуються в українському фольклорі (очерет, латаття, осоки). Двома балами оцінюються види, які формують декоративні композиції, одним балом — усі інші.

2. Тривалість цвітіння є одним із показників декоративності виду. За цим показником рослини, період цвітіння яких продовжується понад 4 місяці (*Nymphaea alba* L., *Nuphar lutea* (L.) Smith, *Nymphoides peltata* (S.G. Gmel.) O. Kuntze та ін.) отримують 5 балів; 3–4 місяці — 4 бали, 2–3 місяці — 3 бали, 1–2 місяці — 2 бали, менше 1 місяця (*Typha natans* L. s. l., *Typha* L., *Phragmites* Adans. тощо) — 1 бал.

3. Рясність цвітіння виду також важлива для визначення декоративності, зокрема це стосується водних рослин, значна частина яких має дрібні квітки (*Alisma* L., *Myosotis* L., *Callitriche* L. тощо). Найвищу кількість балів (3) отримують види, квітки яких зацвітають з інтервалом 5–10 днів (*Lythrum* L., *Iris* L., *Caltha* L., *Ranunculus* L., *Batrachium* (DC.) S.F. Gray та ін.), 2 бали — з інтервалом цвітіння 10–15 днів, 1 бал — 15–25 днів.

4. Декоративність виду до і після цвітіння має велике значення особливо при формуванні композицій із гідрофітів.

Тому види, які до і після цвітіння відзначаються високою декоративністю (*Phragmites*, *Nymphaea*, *Nymphoides* та інші), отримують 3 бали. Двома балами оцінюються види, що мають більшу декоративність у фазі вегетації та цвітіння або цвітіння та плодоношення (*Typha*). Один бал отримують види, які мають високу декоративність лише в період цвітіння (*Lythrum*, *Caltha*, *Naumburgia Moench*, *Epilobium* L. тощо).

5. Вимоги до умов місцезростання опосередковано характеризують потенційну можливість створення декоративних композицій за участю видів, які отримали найвищі бали за раніше перерахованими критеріями. Види з широкою екологічною амплітудою оцінюються трьома балами, із середньою — двома, із вузькою — одним.

За сумою балів усі досліджені види розіб'ємо на три групи.

Перша група — найперспективніші для озеленення види, загальна оцінка яких становить 14 і більше балів: *Nuphar lutea*, *Nymphaea alba*, *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Друга група охоплює види, які мають загальну оцінку 10–13 балів: *Acorus calamus* L., *Alisma gramineum* Gey., *A. lanceolatum* With., *A. plantago-aquatica* L., *Batrachium aquatile* (L.) Dumort., *B. rionii* (Lagget) Nym., *B. trichophyllum* (Chaix) Bosch, *Beckmannia eruciformis* (L.) Host, *Bolboschoenus maritinus* (L.) Palla, *Butomus umbellatus* L., *Calestania palustris* (L.) K. Pol., *Callitriche cophocarpa* Sendtner, *C. hamulata* Kutz. ex Koch, *C. hermaphroditica* L., *C. stagnalis* Scop., *C. verna* L., *Ceratophyllum platyacantum* Cham., *Cicyta virosa* L., *Cladium mariscus* (L.) Pohl, *Comarum palustre* L., *Glyceria arundinacea* Kunth., *G. fluitans* (L.) R. Br., *G. plicata* (Fries) Fries, *Hydrocharis morsus-ranae* L., *Iris pseudacorus* L., *Lysimachia vulgaris* L.,

Lythrum salicaria L., *Mentha aquatica* L., *Myriophyllum spicatum* L., *M. verticillatum* L., *Nymphoides peltata*, *Oenanthe aquatica* (L.) Poir., *Phalaroides arundinacea* (L.) Rausch, *Polygonum amphybiun* L., *Potamogeton acutifolius* Link, *P. compressus* L., *P. lucens* L., *P. natans* L., *P. nodosus* Poir., *P. perfoliatus* L., *Ranunculus lingua* L., *Rorippa amphibia* (L.) Bess., *Rumex hydrolapathum* Huds., *Sagittaria sagittifolia* Willd., *Scirpus lacustris* L., *S. tabernsemontani* C.C. Gmel., *Sium latifolium* L., *Sparganium emersum* Rehm., *S. minimum* Wallr., *Stratiotes aloides* L., *Typha angustifolia* L., *T. laxmanii* G. Epech., *T. minima* Funk, *T. schuttleworthii* Koch et Sond., *Utricularia vulgaris* L., *Vallisneria spiralis* L.

До третьої групи відносяться види, які отримали менше 10 балів: *Aldrovanda vesiculosa* L., *Batrachium foeniculaseum* (Gilib.) V. Krecz., *Calla palustris* L., *Carex acutiformis* Ehnh., *C. melanostachya* Bieb. ex Willd., *C. paniculata* L., *C. pseudocyperus* L., *C. vulpina* L., *Catabrosa aquatica* (L.) Beauv., *Elatine alsinastrium* L., *E. hydropiper* L., *Equisetum fluviatile* L., *Hottonia palustris* L., *Lemna gibba* L., *L. minor* L., *Menyanthes trifoliata* L., *Naumburgia thyrsoflora* (L.) Reichenb., *Potamogeton rutilus* Wolfg., *P. sarmaticus* Maemets., *Salvinia natans* (L.) All., *Siella erectum* (Huds.) V. Pimen., *S. sisaroides* DC., *Utricularia intermedia* Hayne, *U. minor* L.

Проведений аналіз переконливо свідчить про значні потенційні можливості представників флори водойм Правобережного Лісостепу щодо використання їх в озелененні. Крім цього, як показали наші дослідження, близько 20 видів судинних рослин (*Typha natans*, *Nymphaea alba*, *Nuphar lutea*, *Nymphoides peltata*, *Typha schuttleworthii*, *Sparganium minimum*, *Salvinia natans*, *Pota-*

mogeton rutilus, *P. acutifolius*, *Naumburgia thyrsoflora*, *Menyanthes trifoliata*, *Lemna gibba*, *Iris pseudacorus*, *Hottonia palustris*, *Glyceria arundinacea*, *Cladium mariscus*) є рідкісними та зникаючими, тому введення їх до асортименту декоративних рослин сприятиме вирішенню завдання охорони цих видів, яке нині набуло особливої актуальності.

Виконане дослідження є лише першим етапом роботи, спрямованої на широке залучення водних рослин в озеленення. Наступним завданням має бути підбір асортименту видів відповідно до умов місцезростань, методів вирощування водних видів у природних і штучних водоймах та формування ландшафтних композицій.

1. Балашов Л.С., Семеніхін В.І., Семеніхіна К.А., Дубина Д.В. Поширення видів роду *Myriophyllum* L. на Україні, їх екологія і ценологія // Укр. ботан. журн. — 1980. — 37, № 6. — С. 30–36.

2. Вакуленко К.М. До списку вищих водних рослин Вінницької округи // Журн. біо-зоологічного циклу УАН. — 1933. — № 2 (6). — С. 3–7.

3. Дубина Д.В. Поширення, екологія та ценологія *Marsilea quadrifolia* на Україні // Укр. ботан. журн. — 1981. — 38, № 1. — С. 228.

4. Дубина Д.В. Рослинність водойм долини р. Південний Буг, її флористичні особливості та охорона // Укр. ботан. журн. — 1986. — 43, № 6. — С. 64–69.

5. Дубина Д.В., Мороз С.А. Плавун шитолитий (*Nymphoides peltata* (S. Gmel.) O. Kuntze) в Україні // Там само. — 1977. — 37, № 4. — С. 398–402.

6. Дубина Д.В. Форми и разновидности кувшинковых природной флоры в Украине // Матер. I Всесоюз. конф. по высшим водным растениям: — К.: Наук. думка, 1977. — С. 8–10.

7. Дубина Д.В. Кувшинковые Украины. — К.: Наук. думка, 1982. — 228 с.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ГИДРОФИТЫ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ
В ОЗЕЛЕНЕНИИ ВОДОЕМОВ

В.Н. Голуб, Н.П. Голуб

Уманский государственный педагогический
университет им. П. Тычины, Украина, г. Умань

Рассматривается возможность озеленения природных и искусственных водоемов с использованием гидрофитов природной флоры. Отмечается, что флора водоемов Правобережной Лесостепи богата декоративными гидрофитами. Предлагаются критерии оценки декоративности видов, по которым проанализировано 88 видов сосудистых растений.

DECORATIVE HYDROPHITES OF RIGHT-
BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE AND
PERSPECTIVES OF THEIR USING FOR
DECORATION OF WATER RESERVOIRS

V.N. Golub, N.P. Golub

P. Tychyna Uman Pedagogical University,
Ukraine, Uman

The capacity of decoration of natural and man-made water reservoirs by species of natural flora (hydrophites) is considered. The abundance of Right-Bank Forest-Steppe water reservoir flora with decorative hydrophites is pointed out. The criteria of estimation of the decorativeness of species by which 88 species of vascular plants have been analyzed are proposed.

УДК 635.9(092)

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Н.В. ЧУВІКІНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА ПРИХОДЬКО — ВИДАТНИЙ НАУКОВЕЦЬ, ЗАЛЮБЛЕНИЙ У КВІТИ (До 80-річчя з дня народження)

16 січня 2002 р. Світлані Миколаївні Приходько виповнилося б 80 років. Про найбільше захоплення цієї талановитої, чудової, красивої, розумної, надзвичайно ерудованої жінки найкраще говорить вступ до її книги "Хоровод цветов": "Природа — волшебный дар бытия. Она открывает перед человеком возможность познать прекрасное, ощутить полноту жизни, вдыхает творческое горение, без которого немислимо развитие науки и техники, культуры и искусства. Разум, воображение, воля и труд — двигатели прогресса — были бы немощны без питающего их источника природы. Природа — это радость, нежная и могучая, это красота, которую ни с чем не сравнить и ничем не заменить. Это чувство Родины — в каждом листочке, в каждой росинке, в белоснежных кудрявых березках, в ароматах лесов и лугов, в шири полей, в равнинах шелковистых трав. И, конечно же, в цветах — этой улыбке солнца, дающей здоровье, наполняющей светлой радостью. Цветы, милые цветы, как много вы значите в жизни, как облагоражи-

С.М. Приходько

ваете её! Вы пробуждаете чувства добрые и возвышенные. Вы — само совершенство. Не будь вас, каким бедным, мертвенным и сухим стал бы мир!"

Народилася Світлана Миколаївна 16 січня 1922 р. в м. Дніпродзержинську у сім'ї лікаря та викладача. Там же у 1940 р.

© Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Н.В. ЧУВІКІНА, 2002

закінчила школу і вступила до Дніпропетровського університету на біологічний факультет. Але навчання було перервано війною, родина змушена була евакуюватися до Казахстану, де С.М. Приходько продовжила навчання у Казахському державному університеті, біологічний факультет якого вона закінчила у 1944 р. за фахом "фізіологія рослин".

Деякий час вона працювала лаборантом у ботанічному саду Академії наук Казахської РСР під керівництвом відомого вченого члена-кореспондента АН СРСР Б.М. Козо-Полянського.

Після повернення з евакуації Світлана Миколаївна працювала в лабораторії фізіології рослин київського Інституту землеробства. З 1945 по 1948 р. навчалася в аспірантурі цього інституту під керівництвом професора Д.П. Проценка, по закінченні якої, у березні 1949 р., почала працювати в Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР (нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України), якому віддала 28 років натхненної праці. Саме в цей період нею були написані численні книги та втілилася в життя її любов до прекрасних квітів.

Кандидатську дисертацію С.М. Приходько захистила у 1952 р. по темі, над якою працювала в аспірантурі Інституту землеробства, але її життя вже було тісно пов'язане з квітами.

У відділі декоративно-оранжерейних рослин ботанічного саду їй відразу запропонували зайнятися селекцією троянд — посилювати морозостійкість та декоративність культури. Керівником цієї теми був директор саду академік М.М. Гришко. Того ж року для нагромадження гібридного фонду було проведено 860 міжвидових та міжгрупових схрещувань троянд. З отриманого гібридного насіння було вирощено 600 саджанців. Через рік було проведено 1550 схрещувань і вирощено 844 саджанці. У дослідах

Світлани Миколаївни гібридне насіння проростало вже через три місяці після посіву (замість 11 місяців за літературними джерелами), в результаті чого скорочувався період вегетації і молоді рослини зацвітали вже на першому році життя. З трояндами Світлана Миколаївна працювала до 1952 р. На жаль, після повернення з декретної відпустки їй довелося змінити об'єкт досліджень, оскільки трояндами вже займалась інша людина.

З 1 лютого 1955 р. вона очолювала оранжерею, але продовжувала наукову роботу з ліліями та гіацинтами. Нею був розроблений цікавий метод розмноження гіацинтів лусочками. Кожна розібрана на лусочки цибулина за певних умов та при гарному догляді давала до 10 діток.

У 1950-ті роки С.М. Приходько зарекомендувала себе як гарний фахівець-квітникар. У 1959 р. у видавництві АН УРСР було надруковано її першу монографію "Гіацинти", а в жовтні 1960 р. рішенням Президії АН УРСР їй присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника за фахом "квітникарство".

У 1962 р. у ботанічному саду була створена група тропічних та субтропічних культур відділу культурної флори, завідувати якою призначили Світлану Миколаївну. На той час вона всім серцем прикипіла до колекції азалій, яка після Другої світової війни була привезена із Дрездена М.М. Гришком і налічувала понад 3 тис. шт. азалії індійської та 1200 рододендронів різних сортів. 27 сортів азалій німецької селекції з тієї колекції і тепер є окрасою оранжерей відділу тропічних та субтропічних культур. Колекція слугувала як матеріал для подальшої гібридизації. Тисячі запилень провела Світлана Миколаївна і їй пощастило побачити наслідки своєї невтомної важкої праці. У 1970-ті роки зацвіли створені нею гібриди, стійкі до коливань температури та кислотності ґрунту. Перший, з квітами ніжно-бузкового кольору, вона назвала "Киевский вальс". У цілому

було відібрано близько 25 гібридів. На жаль, Світлана Миколаївна не дочекалася того дня, коли її перші п'ять гібридів ("Киевский вальс", "Аленький цветочек", "Героям войны", "Огонёк", "Сузір'я") отримали вже в незалежній Україні статус сортів. Ще багато з її гібридів чекають на це. Один з них колеги Світлани Миколаївни вирішили назвати на її честь — "Світлана". Він відрізняється рясним густо-бузковим цвітом, а вона завжди підв'язувала свої гарні коси стрічкою бузкового кольору, любила носити одяг цих тонів.

Енергії Світлани Миколаївни вистачало не тільки на азалії. Під її керівництвом була створена "Гірка декоративних сукулентів", яку, на жаль, зараз можна побачити лише на фотографіях.

Маючи ґрунтовні знання з фізіології рослин, С.М. Приходько використовувала стимулятори росту для розмноження азалій, камелій та гіацинтів. Запропонований нею метод розмноження камелій за допомогою стимуляторів росту в 1957 р. був відзначений медаллю на сільськогосподарській виставці в Москві.

Багато часу і енергії Світлана Миколаївна віддала і культурі індійської та корейської хризантем, збрала колекцію цих рослин, яка налічувала близько 400 сортів різних груп. Для продовження цієї роботи, на жаль, не вистачило площі в теплицях.

Усе вищезгадане свідчить про широкий діапазон її наукових інтересів. Вона була Інтродуктором з великої літери.

У Світлані Миколаївні вдало поєднувалися талант та працьовитість селекціонера з письменницьким даром. Її книги "Лікарня на підвіконні", "Хоровод цветов", "Знахарь в доме", "Кактуси", "Квіти у вас в кімнаті",

"Цілюща флора у вашій кімнаті", "Азалия индийская" та інші — поетичні, у них відчувається ніжна любов автора до рослин. А ще були колективні монографії: "Цветы", "Декоративные растения открытого и закрытого грунта", "Тропические и субтропические растения". У її науковому доробку понад 100 наукових праць. Книги Світлани Миколаївни швидко ставали раритетами, їх часто перевидавали, адже написані вони були не тільки для фахівців.

Світлана Миколаївна приділяла велику увагу науково-організаційній роботі. Протягом багатьох років вона була секретарем Ради ботанічних садів України і Молдавії. На цій посаді вона працювала так само натхненно, як і над науковими темами, мала заслужений авторитет серед співробітників усіх ботанічних садів колишнього Радянського Союзу. Вона була настільки цікавою людиною, що спілкування з нею приносило людям радість, духовно збагачувало їх.

У січні 1978 р. С.М. Приходько була нагороджена Почесною грамотою Президії АН УРСР за довгу та плідну роботу. Через родинні обставини вирішила піти на пенсію, але не поривала зв'язків з відділом тропічних та субтропічних рослин ботанічного саду.

Виростила двох чудових дочок. Маргарита Михайловська — теж біолог за фахом — продовжила справу матері. Вона є співавтором кількох її книг.

Померла Світлана Миколаївна 30 травня 1994 р. у Москві. Після неї залишилися чудові сорти рослин і цікаві книги, поступово втілюються в життя її задуми, успішно працюють її учні.